

Ich schwöre auf die Wahrheit aus einem dekonstruktiven Denken

(Identity impression)

Mechanistischer Determinismus und Verknüpfung systematischer Systeme mit zwingendem Rationalismus zur Erklärung der Struktur der Materie

Forscher: Mahan Kaveh

Student des Maschinenbaus (leitender Forscher der westlichen Philosophie, Autor, Regisseur, Komponist)

Student des Maschinenbaus (Autor, Regisseur, Komponist, westlicher Philosophieforscher)

August 2022

Unterschrift des Autors:

Godment - 11228

پروفایل پژوهشی

Godment Lable©™

Founder: Mahan Kaveh

MAHAN KAVEH

<https://elmnet.ir/eid/D-0045-8560>

<https://sciexplore.ir/Profiles/Author/198-415-636>

<https://www.researchgate.net/profile/Mahan-Kaveh-2>

علم نت

سای اکسپلور

ریسرچ گیت

Abstrakt:

Determinismus, Determinismus oder Determinismus ist eine philosophische Fragestellung, nach der jedes Ereignis, einschließlich menschlichem Wissen, Verhalten, Entscheidungen und Handlungen, durch eine kontinuierliche Kette früherer Ereignisse kausal bestimmt wird. Determinismus kann auch anders definiert werden: eine Hypothese, nach der es zu jedem Zeitpunkt nur eine mögliche physische Zukunft gibt. Aufgrund unzähliger historischer Debatten zum Thema Determinismus gibt es unterschiedliche philosophische Ansichten zu diesem Thema. Determinismus steht normalerweise im Gegensatz zu freiem Willen und moralischer Verantwortung. Determinismus, Fatalismus, Determinismus oder Determinismus ist eine philosophische Fragestellung, nach der jedes Ereignis, einschließlich Wissen, Verhalten, Entscheidungen und menschliches Handeln, durch eine kontinuierliche Kette früherer Ereignisse kausal bestimmt wird. Determinismus kann auch anders definiert werden: eine Hypothese, nach der es zu jedem Zeitpunkt nur eine mögliche physische Zukunft gibt. Aufgrund unzähliger historischer Debatten zum Thema Determinismus gibt es unterschiedliche philosophische Ansichten zu diesem Thema. Determinismus steht normalerweise im Gegensatz zum freien Willen und zur moralischen Verantwortung. In diesem Artikel wurde versucht, den Zusammenhang zwischen mechanistischem Determinismus und der Verbindung logischer Rationalissysteme damit zu diskutieren.

Schlüsselwörter:

Einführung:

Der philosophische Determinismus stellt fest, dass alle Ereignisse vollständig durch bestehende Ursachen bestimmt werden. Definitive Theorien in der Geschichte der Philosophie stehen im Widerspruch zu den Motivationen und Überlegungen des Textes und überschneiden sich manchmal. Das Gegenteil von Determinismus ist Nichtinterpretation (auch Nichtfixierung genannt) oder Zufälligkeit. Determinismus steht oft im Widerspruch zum freien Willen. Determinismus bedeutet oft kausalen Determinismus, der in der Physik als Ursache und Wirkung bekannt ist. Dabei handelt es sich um das Konzept, dass das Ereignis in einem

bestimmten Muster durch Kausalität gebunden ist, sodass jeder Zustand (eines Objekts oder Ereignisses) vollständig durch den vorherigen Zustand bestimmt wird. Die Bedeutung kann von anderen unten aufgeführten Arten des Determinismus unterschieden werden. Andere Diskussionen oft Es bezieht sich auf begrenzte Systeme, denn wenn das gesamte Universum von einem System kontrolliert wird, wird es (oder ein Vielfaches davon) von anderen kontrollierten Systemen kontrolliert. Viele historische Themen umfassen mehr als philosophische Positionen und Arten des Determinismus. Dazu gehören Diskussionen über Determinismus und freien Willen, die technisch kompatibel (ich nenne Ihnen die beiden) und inkompatibel (die Leugnung ihrer Koexistenz ist eine Möglichkeit) sind. Entschlossenheit sollte nicht mit Gründen, Motivationen und Wünschen verwechselt werden, die das Schicksal menschlichen Handelns bestimmen. In der Algebra geht es um Lehren, die den Erkenntnisprozess unseres Lebens beeinflussen. Es geht um Ursache und Wirkung dessen, was wir im Leben getan haben. Ursache und Wirkung sind in unserem kognitiven Prozessor immer miteinander verknüpft. Dabei wird davon ausgegangen, dass ein solcher Beobachter, wenn er ein Objekt oder eine Person ausreichend beobachtet hat, mit jeder anderen Bewegung fortfahren kann, wenn er das Objekt oder die Person vorhersieht. Der Determinismus kann selten verlangen, dass eine perfekte Vorhersage praktisch akzeptiert werden kann. Individuelle Freiheit wird immer in einer bestimmten Situation und angesichts von Einschränkungen verwirklicht. Diese Einschränkungen werden durch die Verhaltensforschung nun deutlich deutlicher. Der Mensch wurde auf zwei Arten unter dem Einfluss der Umwelt und erblicher Merkmale geformt und ist nun trotz dieser Einschränkungen frei. Materialismus und mechanistische Wissenschaften Im 18. Jahrhundert, zur Zeit des französischen Intellektualismus, versuchte der mechanische Determinismus, die Ansicht populär zu machen, dass Menschen vollständig auf der Grundlage physikalischer Ursache-Wirkungs-Beziehungen determiniert sind. Lamtri betrachtet den Menschen als „Eisernen Mann“ und sagt, dass der Mensch sich im Wesentlichen nicht von Tieren unterscheidet und die Willensfreiheit nichts weiter als eine Illusion ist. Die Theoretiker des Marxismus unter dem Einfluss von Friedrich Engels und Ernst Heikel dachten genauso. Zweifellos ist dieser Determinismus die geistige Vorgabe mancher heutiger Neurowissenschaftler, die philosophisch

immer noch im 19. Jahrhundert verharren und oft nicht viel über dieses Thema nachdenken.

Die französischen Existentialisten des 20. Jahrhunderts verstanden den Menschen im klaren Gegensatz zum Materialismus und den mechanistischen Wissenschaften im Rahmen seiner Freiheit. Durch die Freiheit bestimmen die Menschen, was sie sind. In dem Hauptwerk von Jean-Paul Sartre mit dem Titel „Die Originalität der Existenz ist eine Art Humanismus“, das er in seiner Jugend schrieb, lesen wir: „Es gibt keinen Determinismus, der Mensch ist frei.“ Tatsächlich bedeutet der Mensch Freiheit. Dieser Philosoph und Schriftsteller betrachtete die Gefahr der individuellen Freiheit als Chance und sah darin zugleich eine Art Zwang zur individuellen Lebensgestaltung. Hier ist nicht Willkür und Belastung in irgendeiner Richtung gefragt, sondern Verantwortung und Engagement. Menschen sind immer völlig frei oder nicht: Auch diejenigen, die eingesperrt und gefoltert werden, sind frei und bleiben frei. Das menschliche Gehirn ist nicht einzigartig. Einige intellektuelle Fähigkeiten des Menschen waren in früheren Stadien auch bei Anthropoiden vorhanden. Daher gehen wir davon aus, dass ohne das Gehirn die Verwirklichung von Gedanken nicht möglich ist und ohne die Aktivität bestimmter Zentren des Gehirns die Verwirklichung von Gedanken nicht möglich ist. Dies ist die Philosophie des Widerstands. Eine Philosophie, die im Schatten des Zweiten Weltkriegs und der Herrschaft Nazi-Deutschlands entstand. Doch je näher wir dem Marxismus kommen, desto mehr haben die „engagierten Philosophen“ unter dem Einfluss des Algerien- und Vietnamkrieges mit ihrer Unterstützung des stalinistischen Bündnisses aus der Sowjetunion, China, Kuba und der Fraktion der Roten Armee ihr Original völlig aufgegeben. Sartre betont auch, dass individuelle Freiheit immer in einer bestimmten „Situation“ und angesichts von Einschränkungen verwirklicht wird. Diese Einschränkungen werden durch die Verhaltensforschung nun deutlich deutlicher. Der Mensch wurde auf zwei Arten unter dem Einfluss der Umwelt und erblicher Merkmale geformt und ist nun trotz dieser Einschränkungen frei.

Determinismus:

Determinismus oder Determinismus ist eine philosophische Theorie, nach der jedes Ereignis, einschließlich menschlichem Verhalten und Handeln, vollständig auf kausale Weise (Ursache und Wirkung) durch eine kontinuierliche Kette früherer Ereignisse bestimmt wird. Mit anderen Worten: Basierend auf dem Determinismus verfügt das Weltsystem über eine kausale und algebraische Ordnung, die letztendlich nur zu einem einzigen Ergebnis führt. In der Diskussion über Prädestination und freien Willen gibt es drei Hauptpositionen: Determinismus, Kompatibilismus und freier Wille, die zusammen mit dem Determinismus die vier allgemeinen Ansichten dieser Debatte bilden.

Die Philosophie des Determinismus

Ein weit verbreitetes Missverständnis über Determinismus besteht darin, dass viele glauben, Determinismus bedeute zwangsläufig, dass Menschen oder Einzelpersonen keinen Einfluss auf die Zukunft und künftige Ereignisse hätten. Diese Ansicht wird Fatalismus genannt. Während Deterministen glauben, dass eine Person Einfluss auf die Zukunft und zukünftige Ereignisse hat, hängt der Grad des Einflusses einer Person von vergangenen und zukünftigen Ereignissen ab. Genauer gesagt hängt der kausale Determinismus mit den Ideen des Materialismus und der Kausalität zusammen. Zu den Philosophen, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben, gehören Karl Marx, Feuerbach, Georgi Plechanow, Wladimir Lenin, Louis Althusser, Alain Badiou, Antonio Gramsci, Friedrich Engels, Ibn Arabi, Thomas Hobbes, Spinoza, Leibniz, David Hume, Kant und zuletzt John Searle, Ted Handrich und Daniel Dent bemerkten. Nach dem mechanistischen Determinismus ist jedes Ereignis ein Glied einer kontinuierlichen und ununterbrochenen Kette früherer Ereignisse, während das Wahrscheinlichkeits- oder Auswahlmodell die Situation als solche nicht berücksichtigt.

Die Natur des Determinismus

Die genaue Bedeutung des Determinismus wurde im Laufe der Geschichte auf unterschiedliche Weise beschrieben und interpretiert. Einige, die als „Inkompatibilisten“ bezeichnet werden, betrachten Determinismus und freien Willen als zwei unvereinbare Phänomene. Die Ansicht, die nicht an die Existenz von etwas namens freiem Willen glaubt und dies nur für eine Illusion hält, wird harter

Determinismus genannt. Andere, die Kompatibilisten oder weiche Deterministen genannt werden, glauben, dass diese beiden Ideen miteinander in Zusammenhang gebracht werden können und dass freier Wille und Determinismus nicht im Widerspruch zueinander stehen. Inkompatibilisten, die die Existenz des freien Willens akzeptieren, aber den Determinismus insgesamt ablehnen, werden als Befürworter des freien Willens bezeichnet, was nicht mit seinen politischen Definitionen verwechselt werden sollte. Die meisten Meinungsverschiedenheiten sind darauf zurückzuführen, dass die Definition des Wortes „freier Wille“ ebenso vage und variabel ist wie das Wort „Determinismus“. Einige glauben, dass der freie Wille einer metaphysischen Wahrheit entspricht, die unabhängig von der Entscheidungsfreiheit ist, während andere den freien Willen lediglich als ein Gefühl der Entscheidungsfreiheit betrachten, das Menschen beim Handeln erfahren. Hume stellt beispielsweise fest, dass, solange es einer Person möglich ist, frei zu einer Reihe von Wünschen und Überzeugungen zu gelangen, die einzig sinnvolle Interpretation von Freiheit mit der Fähigkeit einer Person zusammenhängt, Wünsche und Überzeugungen in freiwillige Handlungen umzusetzen.

Vielfalt des Determinismus

Kausaler oder gesetzesabhängiger oder kausaler Determinismus ist eine Hypothese, die darauf basiert, welche zukünftigen Ereignisse durch die Kombination vergangener und gegenwärtiger Ereignisse mit den Naturgesetzen erforderlich und notwendig sind. Ein solcher Determinismus lässt sich in den Gedankenexperimenten von Dave Laplace beobachten. Stellen Sie sich ein Wesen vor, das sich aller vergangenen und gegenwärtigen Tatsachen und aller Naturgesetze bewusst ist, die die Existenz leiten. Ein solches Wesen kann dieses Wissen unter bestimmten Voraussetzungen nutzen, um die Zukunft bis ins kleinste Detail vorherzusagen. Der dogmatische Determinismus von Laplace (nach Stephen Hawking) wird grundsätzlich als wissenschaftlicher Determinismus angesehen. Es basiert auf der Annahme, dass alle Ereignisse Ursache und Wirkung haben und eine genaue Kombination von Ereignissen zu einem bestimmten Zeitpunkt zu einem bestimmten Ergebnis führt. Dieser kausale Determinismus steht in direktem Zusammenhang mit der Vorhersagbarkeit. Einwandfreie Vorhersehbarkeit impliziert voll und ganz Determinismus. Das Fehlen von Vorhersagbarkeit bedeutet

jedoch nicht unbedingt das Fehlen von Determinismus. (Mit anderen Worten, Sie können deterministisch sein, aber nicht vorhersagen können). Die Unfähigkeit zur Vorhersage kann auf Ursachen wie Informationsmangel, übermäßige Komplexität usw. zurückzuführen sein. Stellen Sie sich zum Beispiel eine Bombe vor, die auf den Boden fällt. Mithilfe der Mathematik können wir den Zeitpunkt berechnen, zu dem die Bombe den Boden erreicht. Außerdem wissen wir anhand vergangener Ereignisse, was passieren wird, wenn die Bombe explodiert.

Der logische Determinismus ist eine Art Determinismus, nach dem alle Theoreme, unabhängig davon, ob sie sich auf die Vergangenheit, die Gegenwart oder die Zukunft beziehen, sowohl wahr als auch falsch sind. Die Frage des freien Willens besteht aus dieser Sicht darin, wie Entscheidungen frei sein können; was man in der Zukunft tun wird, wird bereits in der Gegenwart als richtig oder falsch bestimmt. Darüber hinaus gibt es den Umweltdeterminismus, der auch geografischer oder klimatischer Determinismus genannt wird, wonach die natürliche Umwelt die Kultur stärker bestimmt als die soziale Umwelt. Diejenigen, die an diese Art von Determinismus glauben, geben an, dass Menschen durch Reiz-Reaktion (Umweltverhalten) stark eingeschränkt sind und nicht in der Lage sind, davon abzuweichen. Zu den Hauptvertretern dieser Ansicht gehören Ellen Churchill Semple, Ellsworth Huntington, Thomas Griffith Tyler und in gewissem Maße auch Jared Diamond (obwohl es umstritten ist, ob er ein Umweltdeterminist ist oder nicht).

Der biologische Determinismus ist eine weitere Sichtweise, die darauf basiert, dass alle Verhaltensweisen, Meinungen und Tendenzen durch die Genetik einer Person bestimmt und festgelegt werden. Darüber hinaus gibt es noch andere Arten von Determinismus, unter denen wir den kulturellen Determinismus und den psychologischen Determinismus erwähnen können. Zusammensetzung und Zerstörung Deterministische Ansichten sind ebenfalls weit verbreitet. Zum Beispiel biologisch-ökologischer Determinismus.

Der göttliche Determinismus ist eine andere Art von Determinismus, wonach es einen Gott gibt, der alles bestimmt, was Menschen tun. sowohl durch das Vorherwissen der Handlungen der Menschen durch Formen unendlichen Wissens

als auch dadurch, dass sie die Handlungen der Menschen im Voraus befehlen. Unter diesem Gesichtspunkt stellt sich die Frage nach dem freien Willen: Wie können unsere Handlungen frei sein, wenn es einen Gott gibt, der diese Handlungen vor uns bestimmt hat?

N. Fakhr unterteilt die Prädestination aus der Sicht der Kausalität in drei Arten, um zu zeigen, dass es im Falle des Glaubens an irgendeine Form der Kausalität oder des Nichtglaubens an die Kausalität keine andere Wahl gibt, als die Prädestination zu akzeptieren:

1. Prädestination: Der Glaube an eine willkürliche göttliche Schöpfung und ein bestimmtes Gesetz, das dem Willen Gottes oder der Götter entspricht, führt zum Glauben an die Prädestination. Bei der Prädestination liegt alles in den Händen der himmlischen Macht, und auch der Wille der himmlischen Macht ist „unvorhersehbar“. Was bestimmt ist, liegt nur im göttlichen Wissen. Aus dieser Sicht gibt es kein spezifisches Gesetz und keine spezifische Regelung zwischen den Phänomenen und alles liegt in den Händen von Göttern oder himmlischen Kräften. Wenn jemand sein Schicksal ändern möchte, sollte er den Schoß desselben Himmels berühren. Wenn wir alle Bedingungen der Gegenwart kennen, können wir immer noch nicht vorhersagen, ob sich morgen eine Knospe öffnen wird oder nicht, weil wir nicht wissen, ob Gottes Wille zu ihrer Öffnung gehört oder nicht.

2. Deterministisch oder deterministischer Determinismus: Der Glaube an eine kontrollierte göttliche Schöpfung oder der Glaube an die Existenz eines kausalen Zusammenhangs zwischen Phänomenen führt zum Glauben an den deterministischen Determinismus. Im deterministischen Determinismus ist unsere Anstrengung ein Teil der Kette von Phänomenen und was passieren wird, kann mit unserem Wunsch, Willen und Handeln in Zusammenhang gebracht werden, aber unser Verlangen, unser Wille und unser Handeln sind von Ewigkeit her bestimmt.

3. Pseudo-Prädestination: Der Glaube an das Fehlen einer kausalen Beziehung zwischen Phänomenen, wie es auf der Quantenebene der Fall zu sein scheint, oder an das Fehlen von Kausalität und infolgedessen an die Entstehung von Phänomenen, führt zum Glauben an Pseudo-Prädestination. Ob im Voraus bekannt ist, was wir uns wünschen und wollen, war eine der wichtigen Errungenschaften,

die einige Philosophen auf die Erkenntnisse der Physik zurückführten. Sie betrachteten unseren Geist und unser Gehirn als materiell und den Gesetzen der Physik unterworfen, und sie legten großen Wert darauf.

Andererseits dachten die Befürworter des freien Willens auch, dass es ihnen gelingen würde, zum freien Willen zurückzukehren, wenn sie irgendwie nachweisen würden, dass möglicherweise ein Defekt im Determinismus auf der Ebene des Gehirns und der mentalen Prozesse vorliegt. Mit den Erkenntnissen der Quantentheorie und der Entdeckung von Zufall und Koinzidenz bei Quantenereignissen wurde angenommen, dass ein wichtiger Defekt im Determinismus aufgetreten ist und dass, wenn diese Quantenereignisse an der Bildung unseres Willens beteiligt sind, nicht mehr gesagt werden kann, dass unser Wille eine Rolle spielt der Wille ist von Ewigkeit her bekannt; Und sie betrachteten dies als einen Weg, zum freien Willen zurückzukehren; Ein Wille, der nicht vorhersehbar ist. Aber unter der Annahme, dass Zufall und Wahrscheinlichkeit intrinsisch in Quantenereignissen enthalten sind und der Determinismus auf der Quantenebene zusammenbricht, muss akzeptiert werden, dass Phänomen Nummer eins nicht die Ursache von Phänomen Nummer zwei ist; Vielmehr stehen die Phänomene in keinem kausalen Zusammenhang und es gibt keine genaue Regel auf der Quantenebene. Das heißt, wenn wir weiterhin die Anwesenheit von Wajib al-Wujud oder Gott zur Erklärung einer solchen Situation nutzen wollen, müssen wir akzeptieren, dass Gott oder Wajib al-Wujud nicht nur den Titel „Kette der Ursachen“ trägt, sondern er muss nicht nur die Kette der Ursachen sein, sondern er muss sich auch wie ein Animator selbst jederzeit an die Arbeit machen und beschließen, Ereignisse zu schaffen. Das bedeutet, dass jederzeit und jederzeit entschieden werden muss, wo das Elektron erzeugt werden soll. Natürlich ist seine Hand nicht so offen; Das heißt, er kann zwar über jedes einzelne Elektron eine beliebige Entscheidung treffen und es erzeugen, wo immer er will, aber insgesamt muss er über eine große Anzahl von Elektronen eine Entscheidung so treffen, dass es zu keiner Abweichung von der Schrödinger-Wellengleichung kommt und die Ergebnis der Platzierung von Elektronen und anderen fundamentalen Teilchen Es stellt sich heraus, dass auf Ebenen, die höher als Quantenebenen sind, alles deterministisch, reguliert und vorhersehbar erscheint.

Die Suche nach einer Lösung in der Quantenwelt führt nicht nur nicht zu einer Handlungsfähigkeit mit Verantwortung, sondern auch zu einer ungezügelter Form der Prädestination, die wir, wenn wir den Animator entfernen, „Pseudo-Prädestination“ nennen können. Pseudo-Prädestination ähnelt der Prädestination darin, dass die Zukunft nicht vorhergesagt werden kann, und unterscheidet sich von der Prädestination darin, dass nicht einmal Gott wissen kann, was passieren wird. Bei dieser Art von Determinismus kann nichts vorhergesagt werden und alles liegt nicht nur nicht in unserer Hand, sondern sogar in der Hand von Wajib al-Wujud.

Determinismus in der östlichen Tradition

Die Vorstellung, dass das Universum ein algebraisches System ist, findet sich sowohl in der östlichen als auch in der nichtöstlichen Religion, Philosophie und Literatur. Der Determinismus ist im „abhängigen Prinzip“ des Buddhismus bekannt, das besagt, dass jedes Phänomen bedingt und von anderen Phänomenen als sich selbst abhängig ist. kann gesehen werden Eine verbreitete lehrreiche Geschichte namens „Indras Netz“ drückt dies in metaphorischer Form aus. Ein sehr großer Hörsaal ist mit Spiegeln oder Gläsern geschmückt, die an Seilen unterschiedlicher Länge an verschiedenen Punkten der Decke aufgehängt sind. Ein Lichtpunkt reicht aus, um die gesamte Szene zu beleuchten, da das Licht gebrochen und von einer hängenden Blase zur anderen übertragen wird. Jede Blase gibt einer anderen Blase Licht. Auf die gleiche Weise wird jeder von uns durch alle Dinge im Universum erleuchtet. Im Buddhismus wird diese Lehre verwendet, um zu zeigen, dass die Zuweisung eines besonderen Werts an etwas bedeutet, die gegenseitige Abhängigkeit dieser Sache mit allen anderen Dingen zu ignorieren und nicht ein willensbestimmendes mechanisches Universum, in dem sich die Menschen vorstellen. Es zu formen, es ist der Wille aller wahrnehmenden Geschöpfe, der die Realität bestimmt, die erscheint und in der wir uns als Lebewesen wahrnehmen. In der Geschichte von Indra Net ist das Licht, das während der Szene von Blase zu Blase flacher wird, eine Metapher für Karma. (Beachten Sie, dass dieses Wort im Westen oft im Zusammenhang mit dem Konzept des Ergebnisses vergangener guter und schlechter Taten verwendet wird.

Das Wort Karma bezieht sich in östlichen Texten auf eine Handlung oder genauer gesagt auf eine absichtliche Handlung. Es wird sein. Im Buddhismus wird davon ausgegangen, dass jedes Karma (jede freiwillige Handlung) eine karmische Konsequenz hat und woanders eine Wirkung entfaltet, und dass diese freiwilligen Handlungen die Welt voranbringen. Das Ergebnis einer solchen Einstellung steht oft im Widerspruch zu unseren üblichen Erwartungen. Die Theorien, die das I Ging begleiten, bieten einen sich ständig verändernden Strom an Möglichkeiten für die Zukunft. Möglichkeiten existieren im Zentrum der Dinge und Menschen. Eine Art göttlicher Wille organisiert die Grundregeln für die Schaffung der Möglichkeiten in der Welt, und der menschliche Wille ist immer ein Faktor, durch den Menschen mit Situationen in der realen Welt umgehen können. Wenn ein Mensch im Leben einem großen Sturm ausgesetzt ist, hat er auch in dieser Situation immer noch eine Reihe von Möglichkeiten. Eine Person kann aufgeben. Ein anderer könnte sich dafür entscheiden, zu kämpfen und letztendlich zu überleben. Yi Jings Denkweise steht der Quantenphysik näher als der klassischen Physik. Es steht auch im Einklang mit den voluntaristischen oder existentialistischen Vorstellungen, das eigene Leben als Landkarte zu betrachten. Anhänger eines Philosophen namens Mozi machten frühe Entdeckungen in der Physik des Lichts und anderen Bereichen der Physik. Diese Entdeckungen standen im Einklang mit deterministischen Vorstellungen.

Nur völlige Gleichgültigkeit kann die Entstehung karmischer Beziehungen verhindern. Jedes Interesse und jeder Geschmack schafft eine karmische Beziehung.

Strukturdeterminismus

Strukturdeterminismus ist die philosophische Ansicht, dass Handlungen, Ereignisse und Prozesse auf strukturellen Faktoren basieren und von ihnen in jeder Struktur oder Menge bestimmter abschätzbarer Komponenten bestimmt werden. Dieses Konzept betont rationale und vorhersehbare Ereignisse. Umberto Maturana und Francisco Varela machten diese Idee populär, indem sie schrieben, dass die Gesamtordnung eines lebenden Systems durch einen zirkulären Prozess der Selbstreferenz im Fluss aufrechterhalten wird und dass daher seine Organisation

und Struktur die Veränderung definieren, die es erfährt.[7] Den Autoren zufolge kann ein System eine Zustandsänderung (Strukturänderung ohne Identitätsverlust) oder einen Zerfall (Strukturänderung mit Identitätsverlust) erfahren. Solche Veränderungen oder Desintegrationen werden nicht durch Störkomponenten realisiert, da jede Störung nur Reaktionen im entsprechenden System hervorruft, die ihrerseits durch die Struktur jedes Systems selbst bestimmt werden.

Auf der individualistischen Ebene bedeutet dies, dass freie und unabhängige Menschen motiviert sind, auf äußere Reize oder veränderte Umstände zu reagieren. Allerdings bestimmen ihr innerer Zustand und ihre vorhandenen körperlichen und geistigen Fähigkeiten ihre Reaktion auf diese Reize. Strukturdeterministen auf einer breiteren gesellschaftlichen Ebene glauben, dass größere gesellschaftliche Probleme – insbesondere solche im Zusammenhang mit Minderheiten und marginalisierten Gemeinschaften – häufig anhand bestehender struktureller Bedingungen bewertet werden, was es schwierig und manchmal unmöglich macht, bestehende Bedingungen zu ändern. Dieses Konzept wurde beispielsweise auf die Rassenpolitik in den Vereinigten Staaten von Amerika und anderen westlichen Ländern, Großbritannien und [Australien] angewendet, und Strukturdeterministen beklagen strukturelle Faktoren für die Verbreitung von Rassismus in diesen Ländern. [8] Darüber hinaus beschwerten sich Marxisten Schreiben Sie auch, dass Karl Marx im Kontext des Strukturdeterminismus konzeptualisiert wurde. Beispielsweise argumentiert Louis Althusser, ein marxistischer Strukturalist, dass der Staat in seinen politischen, wirtschaftlichen und rechtlichen Strukturen wiederum den kapitalistischen Diskurs reproduziert und so die Entstehung kapitalistischer Strukturen ermöglicht.

Befürworter dieser Idee betonen die Nützlichkeit des Strukturdeterminismus für die Untersuchung komplexer Fragen im Zusammenhang mit Rasse und Geschlecht, da diese Idee häufig starke strukturelle Bedingungen aufweist, die häufig sinnvolle Veränderungen blockieren. Kritiker nennen ihn zu starr, reduktionistisch und unflexibel. Darüber hinaus kritisieren sie an dieser Idee, dass sie deterministische Kräfte wie die Struktur überbewertet statt menschlicher Autonomie und der Handlungsfähigkeit des Einzelnen. Diese Kritiker argumentieren, dass Politiker,

Wissenschaftler und soziale Aktivisten die Fähigkeit haben, trotz schwieriger struktureller Bedingungen bemerkenswerte Veränderungen herbeizuführen.

in der persischen Literatur

Maulana sagt:

Wir sind alle Löwen, aber der Löwe ist die Welt

Unser Angriff kommt vom Wind

Unser Angriff kommt vom Wind und der Wind ist unsichtbar

Möge das Leben des Unsichtbaren geopfert werden

Wir leben in einer verdrehten Welt

Denn was hat A von sich, nichts, nichts

In den Masnavi und anderen Werken von Rumi und mystischen Dichtern scheinen solche Verse im Widerspruch zu den vorherigen Versen über den freien Willen zu stehen, und man könnte sich wundern, welche Aussage von Prädestination oder freiem Willen die Wahrheit unserer Situation ist. Die Antwort von Rumi und den Worten unserer Ältesten lautet: dass Prädestination und freier Wille nicht die Wahrheit unserer Situation sind. Einerseits fühlen wir uns frei und können unsere Gefühle nicht leugnen. Andererseits wissen wir, dass alles, was geschieht, eine Ursache hat und dass diese Ursache auch eine Ursache ist. bis es die erste Ursache erreicht, die Gott ist. Um diesen Widerspruch und diese Verwirrung loszuwerden, ist die Weisheit, dass wir uns selbst und andere in unseren Beziehungen zueinander als frei und verantwortungsbewusst betrachten und auf dieser Grundlage handeln, aber gleichzeitig sollten wir uns der Welt bewusst sein der Wahrnehmung, dass weder wir noch andere der Unabhängigkeit unterworfen sind. Wir sind keine Handlungen, sondern wir sind dem Befehl Gottes unterworfen, etwas aus unserem eigenen freien Willen zu tun; Auf diese Weise bleiben unsere Herzen klar und ungetrübt, weil wir niemandem in unserem Inneren die Schuld geben, weil jeder ein Verspotter des richtigen Befehls ist, aber in der Welt der Beziehungen, in sozialen und moralischen Beziehungen, ist es im Interesse aller; Sich selbst und andere als frei und verantwortungsbewusst betrachten.

Definition von Determinismus:

Determinismus leitet sich wörtlich von dem Wort (determine) ab, das „bestimmen“ bedeutet. Aufgrund der großen Verwendung der Übersetzungen von Determinismus und Determinismus sind diese Übersetzungen natürlich auch praktisch üblich und werden verwendet, aber es scheint, dass die Übersetzung von „Determinismus“ angemessener ist, da sie näher an ihrer Wurzelübersetzung liegt, aber in Eine Definition Der Anspruch des Determinismus kann auf einfache und idiomatische Weise beschrieben werden: „Determinismus, Determinismus oder Determinismus ist eine philosophische Frage, nach der jedes Ereignis, einschließlich Wissen, Verhalten, Entscheidungen und menschliches Handeln, durch eine kontinuierliche Kette von verursacht wird.“ Vorhergehende Ereignisse wurden ermittelt.“ Determinismus kann auf andere Weise definiert werden: „eine Hypothese, nach der es zu jedem Zeitpunkt eine und nur eine mögliche physische Zukunft gibt.“ Nach den Ansichten des historischen Determinismus ist der Fluss der Geschichte, unabhängig von den Bemühungen und Aktivitäten des Einzelnen, Es geht seinen eigenen Weg. Ihre Gegenwart ist bestimmt, Ihre Zukunft wird dieselbe sein, genau wie Ihre Vergangenheit. Beispiele für diese Überzeugungen finden sich in den Meinungen von „Marx“ und „Hegel“. Nach Marx' Überzeugung wird die Revolution und die klassenlose Gesellschaft endlich kommen, egal welche Maßnahmen wir ergreifen, um sie zu beschleunigen oder zu verzögern, oder nach Hegel ist der Prozess der Evolution und des Fortschritts von Phänomenen und Angelegenheiten derjenige, der sich bewegt hat darauf zu. sind Jeglicher Widerstand und Widerstand dagegen oder der Versuch, etwas zu ändern, sind zwangsläufig zwecklos und werden letztendlich unfruchtbar bleiben.

Die Theorie des Determinismus umfasst jede Handlung in ihrem Geltungsbereich, was es praktisch schwierig macht, dagegen zu argumentieren. Weil diese umfassende Theorie der Kausalität folgt oder sie mit anderen Worten ignoriert. Es legt die Grundlage und erreicht den Determinismus, da es den Kausalzusammenhang als einen notwendigen und bestimmten Zusammenhang annimmt. Natürlich hat diese Theorie auch andere Berechtigungen. Angenommen, Sie möchten sagen: Nein, menschliche Handlungen sind nicht optional, aber tatsächlich gibt es viele Möglichkeiten, zwischen ihnen zu wählen. Die Zukunft

hängt also von Ihrer Entscheidung ab. Sie ändern die Zukunft nicht, sondern gestalten sie überhaupt. In der Zwischenzeit unterliegt Ihr Wille gemäß der Theorie des Determinismus dem Determinismus; Das bedeutet, dass Sie Ihrer Meinung nach einen Weg wählen (weil Sie die Möglichkeit haben, nur einen Weg zu beschreiten), auf dem Determinismus vorhanden ist, und diese Wahl und infolgedessen der Weg, den Sie eingeschlagen haben, im Schatten Ihres Determinismus steht. Die Philosophie des Determinismus. Ein weit verbreitetes Missverständnis über den Determinismus besteht darin, dass viele denken, Determinismus bedeute zwangsläufig, dass die Menschheit oder Einzelpersonen keinen Einfluss auf die Zukunft und künftige Ereignisse haben. Diese Ansicht wird Fatalismus genannt. Während Deterministen glauben, dass eine Person Einfluss auf die Zukunft und zukünftige Ereignisse hat, hängt das Ausmaß des Einflusses des Einzelnen von vergangenen und zukünftigen Ereignissen ab. Genauer gesagt hängt der kausale Determinismus mit den Ideen des Materialismus und der Kausalität zusammen (und stützt sich auf diese). Zu den Philosophen, die sich mit diesem Thema beschäftigt haben, gehören Hakim Omar Khayyam, Thomas Hobbes, Spinoza, Leibniz, David Hume, Holbach, Kant, Laplace, Schopenhauer, William James, Nietzsche und kürzlich John Searle, Ted Handrich und Daniel Dent. Maka Chiza stellt fest, dass Skinners selektiver oder probabilistischer Determinismus ein völlig anderes Konzept des Determinismus darstellt, das in keiner Weise mechanistisch ist. Wie wir bereits sagten, ist laut mechanistischem Determinismus jedes Ereignis ein Glied in einer kontinuierlichen und ununterbrochenen Kette früherer Ereignisse. während das Wahrscheinlichkeits- oder Auswahlmodell die Situation als solche nicht berücksichtigt.

Die Natur des Determinismus

Aufgrund unzähliger historischer Debatten zum Thema Determinismus gibt es unterschiedliche philosophische Ansichten zu diesem Thema. Die genaue Bedeutung des Determinismus wurde im Laufe der Geschichte auf unterschiedliche Weise beschrieben und interpretiert. Einige sogenannte Inkompatibilisten betrachten Determinismus und freien Willen als zwei unvereinbare Phänomene. Die Ansicht, die nicht an die Existenz von etwas namens freiem Willen glaubt und dies nur für eine Illusion hält, wird harter Determinismus

genannt. Andere, die Kompatibilisten oder weiche Deterministen genannt werden, glauben, dass diese beiden Ideen miteinander in Zusammenhang gebracht werden können und dass freier Wille und Determinismus nicht im Widerspruch zueinander stehen. Inkompatibilisten, die die Existenz des freien Willens akzeptieren, aber den Determinismus insgesamt ablehnen, werden als Libertäre bezeichnet. Die meisten Meinungsverschiedenheiten sind darauf zurückzuführen, dass die Definition des Wortes „freier Wille“ vage und variabel ist, genau wie das Wort „Determinismus“. Einige glauben, dass der freie Wille einer metaphysischen Wahrheit entspricht, die unabhängig von der Entscheidungsfreiheit ist, während andere den freien Willen lediglich als ein Gefühl der Entscheidungsfreiheit betrachten, das Menschen beim Handeln erfahren. Hume stellt beispielsweise fest, dass die einzig sinnvolle Interpretation von Freiheit mit der Fähigkeit einer Person zusammenhängt, Wünsche und Überzeugungen in freiwillige Handlungen umzusetzen, solange es einer Person möglich ist, sich frei auf eine Reihe von Wünschen und Überzeugungen einzulassen. Determinismus ist eine Menge in verschiedenen philosophischen, kulturellen und politischen Bereichen. In den kommenden Ausgaben werden wir uns zwar auf die Arten des Determinismus beziehen, aber auch einen kurzen Überblick über die gegensätzlichen Theorien dieses intellektuellen und religiösen Mashrab geben und auch eine vergleichende Analyse von Kategorien wie Freiheit mit Determinismus oder Determinismus durchführen.

Philosophische Algebra

Die Frage der Prädestination und des freien Willens hängt in der islamischen Philosophie und Weisheit hauptsächlich mit Notwendigkeit und Möglichkeit, dem Prinzip der Kausalität und dem Versprechen der Nichtverletzung der Wirkung durch die Ursache des Ganzen zusammen, was dasselbe ist wie die Diskussion der Notwendigkeit und Nicht-Notwendigkeit im System der Existenz.

Muslimische Weise glauben, dass das System der Existenz rechtmäßig, verbindlich und notwendig ist und aus wesentlichen und nicht wesentlichen Verpflichtungen besteht, sodass alle nicht wesentlichen Verpflichtungen letztendlich zur wesentlichen Notwendigkeit führen und es keine Ausnahme oder Zufälle gibt in dieser Angelegenheit. . Gleichzeitig verfügt der Mensch über eine Art freien Willen,

da einigen seiner Handlungen die vier Prinzipien des freien Willens (d. h. Wissen, Vorsehung, Wille und Macht) vorausgehen und das Handeln, das diesen Prinzipien vorausgeht, allerdings freiwillig ist diese Grundsätze selbst sind nicht freiwillig. . Sie betonen, dass die Notwendigkeit des Existenzsystems und das Prinzip der Kausalität nicht nur nicht im Widerspruch zum freien Willen und zur Freiheit des Menschen stehen, sondern auch seinen freien Willen und seine Freiheit bestätigen und bestätigen und im Gegenteil die Notwendigkeit der Kausalität leugnen und Auswirkungen auf menschliches Handeln führen zum Entzug des freien Willens und der Freiheit.

- Argument der besagten Theorie

Die Argumentation der Weisen ist, dass alles, was nicht von selbst existiert, sondern aus dem Nichts entstanden ist, eine Ursache haben muss. Wenn diese Ursache nicht für sich allein existiert, ist eine andere Ursache erforderlich, um zu einer Ursache zu gelangen, die ihrer Natur nach existiert und den Ursprung des Ganzen darstellt und aufgrund ihres inhärenten Wissens alle Dinge in der Reihenfolge von Ursache und Ursache ordnet. und das System des Universums gemäß dem wissenschaftlichen System von Rabani ist selbstgeschmückt. Daher kann in der Welt der Korruption und Korruption keine Natur des Unfalls und keine Wirkungskraft des Unfalls erkannt werden und existieren, es sei denn, sie wird durch eine Ursache verursacht, die zur Ursache der Ursache führt. Das Auftreten menschlicher Handlungen erfordert auch Ursachen, die außerhalb seiner Natur und seines freien Willens liegen, denn wenn seine Natur die Ursache allen Wollens und Wollens ist, muss die Ursache des Handelns, des Willens und des freiwilligen Handelns jederzeit von ihm ausgehen, wenn das ist nicht der Fall. . Manchmal schreiben Menschen freiwillig und manchmal nicht freiwillig. Die Handlungen des Menschen sind freiwillig, aber sie hängen mit einer anderen Ursache als seiner Natur und seinem freien Willen zusammen, und diese Ursache, was auch immer sie sein mag, führt gemäß der Reihenfolge von Kausalität und Kausalität, durch Verpflichtung und Notwendigkeit zur obligatorischen Natur.

- Das Ergebnis des Glaubens an diese Algebra

Das Ergebnis ist, dass der Mensch wirklich ein Handelnder ist und die Beziehung von Handeln und Schöpfung zu ihm korrekt ist und sein Handeln optional ist, weil es ein gegenwärtiges optionales Handeln ist, dem Macht, Wille und freier Wille vorausgehen, und der Mukhtar ist das jemand, dessen Handeln aus dem Willen kommt, nicht dass sein Wille aus dem Willen kommt. . Es gibt einen freien Willen im Menschen und er verwirklicht diesen freien Willen mit seinem Gewissen, aber der Mensch selbst ist nicht die vollständige Ursache dieses freien Willens und dieser freie Wille und freie Wille liegt nicht in seiner Natur, sondern geschah später und braucht eine Ursache bis es zum ewigen Willen und freien Willen Gottes führt.

Infolgedessen basiert die Existenz jedes Wesens und Bewohners, sei es gut oder böse, auf den Ursachen, die vom ewigen Willen ausgehen. Daher ist der freie Wille des Menschen tatsächlich eine Art Notwendigkeit und Notwendigkeit (Prädestination) und ein Mensch braucht den freien Willen bzw. braucht den freien Willen, das heißt, er wurde nicht durch seinen eigenen freien Willen befreit, sondern wurde frei geschaffen . Mit anderen Worten: Von ihm wird ein freier Wille verlangt, und die Notwendigkeit, einen freien Willen zu haben, steht nicht nur nicht im Widerspruch zum freien Willen, sondern ist dessen Verwirklichung. Gleichzeitig ist der Mensch ein potenzieller Souverän, und er braucht einen Fürsprecher und einen Bittsteller, der ihn zum Handeln und zur Verwirklichung seines Willens bringt, aber nicht eines tatsächlichen und wahren Souveräns wie Gott, dessen Wille real ist und der im Wesentlichen souverän ist Seine Handlungen sind die Notwendigkeit Seiner Natur und Güte. Es gibt keine andere Motivation und Forderung außer Natur und Wohltätigkeit, die ihn zum Handeln bringt.

In Spinozas Gedanken

Prädestination und freier Wille wurden in der Philosophie des neuen Zeitalters parallel zum Fortschritt der Naturwissenschaften zum Gegenstand der Reflexion von Denkern, die die Vereinbarkeit des Menschen mit der Natur oder der Gesellschaft untersuchten. Natürlich waren den antiken und mittelalterlichen Philosophen diese beiden Konzepte nicht gleichgültig, während für sie die Konzepte von Notwendigkeit und Zufall besondere Aufmerksamkeit verdienten. Darüber hinaus bildeten diese beiden Konzepte zu Beginn des philosophischen

Denkens kein komplementäres Ganzes; Zufall oder Freiheit galten als Ausdruck der Notwendigkeit. Daher lässt sich sagen: Am Anfang war es notwendig. Das Wort *eleutheria freedom* (auf Griechisch) und *libertas freedom* (auf Lateinisch) hatte von Anfang an keine philosophische Bedeutung; Im Denken dieser beiden Völker war Freiheit nicht Gegenstand eines philosophischen Diskurses, sondern wurde vielmehr mit der Notwendigkeit in Verbindung gebracht – der Notwendigkeit des Schicksals, dem Willen der Götter ... In diesem Sinne war Notwendigkeit mit Gerechtigkeit vereinbar.

Die erste Entwicklung des Wortes „Freiheit“ in der athenischen Gesellschaft bestand darin, dass eine freie Person ein Mensch war, der Bürger des Stadtstaates war und ihm gegenüber Verantwortung trug; Er lebte unter dem Deckmantel des Gesetzes und war der Gerechtigkeit und Gewalt ausgesetzt. Ein freier Mensch war jemand, der kein Gefangener war; Naazad war jemand, der als Nicht-Griecher (Barbar) eingestuft wurde. Freiheit war von Anfang an etwas anderes als Anarchie. In der älteren griechischen Sprache wurde neben dem genannten Wort auch das Wort *hekon* (Freiwilliger) mit individueller Freiheit in einem spezifischeren Sinne des Wortes in Verbindung gebracht. Dieses Wort bedeutete damals in der griechischen Literatur (Poesie) das Gegenteil von Notwendigkeit (*ananke*) und wurde zu einem Indikator. In der Literatur wurde der heroische Mann als ein Mann beschrieben, der sich der Notwendigkeit widersetzt und die Idee der Überwindung der Notwendigkeit vorschlug. Das bedeutete, dass die Freiheit eine negative Ladung hatte. „Unerzwungenheit“ bestimmte diesen literarischen Charakter. Im Theaterstück „Die Iraner“ von Aischylos ist frei, wer dem allgemeinen Gesetz Gottes folgt (Strophe 404). Im Gedicht des Sophokles ist diese Freiheit gleichbedeutend mit Autonomie. Dieses ursprünglich aus dem Bereich der Pflichten und Rechte des Stadtstaates stammende Wort wurde in den Werken griechischer Tragiker zum Inbegriff höchster moralischer Freiheit. Aus dem Wort *eleutheria* (Freiheit) entstand das Adjektiv *eleutheros* (frei). philosophische Bedeutung.

Die Sophisten interpretierten es im Zusammenhang mit der Natur (*physis*); Sie sagten, dass Freiheit ein Phänomen sei, das von der Natur bestimmt sei. Ihrer Meinung nach sei das, was durch das Gesetz bestimmt sei, ein Zwang für die Natur.

In der Philosophie der Sophisten ist die Natur das, was unabhängig vom äußeren Determinismus eine philosophische Reflexion findet. Natürlich ist alles notwendig, was eine freie Wirkung hat. Die Sophisten glaubten, dass alles, was die Natur hervorbringt, notwendig sei; Wenn sich der Wille (ungehemmt) den Dingen zuwendet, die entsprechend den Erfordernissen seiner Natur genommen werden können, ist Freiheit dasselbe wie der Natur zu folgen. Auf dieser Grundlage entsteht das stoische Prinzip des Lebens mit der Natur (*secundum naturam vivere*). Der Mensch sollte sich danach richten, was vor der Natur als Norm möglich ist. Was akzeptabel ist (als Lebenserhaltung), das heißt, was angenehm ist, bestimmt, was gewählt und was vermieden werden sollte. Natürlich ist nicht jede Art von Vergnügen die Mühe wert; Laut Demokrit umfasst dieses Merkmal nur die Angenehmheit moralischer Schönheit. Was ein Beispiel für diesen Wert ist, sollte es sein. Daher wird die Auswahl zur Aufgabe. Gorgias hält den Rechtssophismus für den göttlichsten, der für alle Dinge universell ist. Eine dieser Notwendigkeit entsprechende Handlung ist Tugend (*arete*). Das stoische Denken basiert auf der Freiheit, die sich aus der Spannung und Dialektik zweier Erfahrungen ergibt: der Erfahrung der Einheit des Kosmos (*Kosmos*), über den *Logos* wacht, und der Erfahrung dessen, was ist zu unserer Verfügung - alle Aktivitäten, die ihren Ursprung in unseren tierischen Motiven haben, bis hin zu den höchsten kognitiven Handlungen, die ohne menschliches Handeln - also freie Vereinbarung - nicht verwirklicht werden können. Dementsprechend liegen auch Emotionen in der Macht des Menschen, denn sie hängen vom menschlichen Urteilsvermögen ab; Wenn wir sie vom Ursprung der Schwäche aus gutheißen, ist das ein Mangel von uns... Die Billigung ist richtig, wenn sie die beiden Elemente des Universums und des Selbst einschließt...

Die Kategorien Notwendigkeit und Freiheit wurden im 17. Jahrhundert unter den Bedingungen der Nachrenaissance vorgeschlagen, weshalb ihr mittelalterlicher theologischer Aspekt der psychologischen und physiologischen Abschreckung nahe kam. Es trat ein stärkeres Fahrproblem auf; In diesem Zusammenhang wurde Freiheit als Verhaltenskodex und nicht als Wille verstanden. Freiheit in diesem Sinne des Wortes Freiheit (*libertas*) und Notwendigkeit ist einer der

Schlüsselbegriffe von Spinozas philosophischem Denken. In „Ethik“ erklärt er den Zusammenhang zwischen Freiheit und Notwendigkeit wie folgt:

„Freiheit ist das, was nur aufgrund der Notwendigkeit seiner Natur existiert und nur aus sich selbst zum Handeln motiviert ist.“ „Notwendig oder erzwungen“ wird als etwas bezeichnet, das durch etwas anderes bestimmt wird, um zu existieren und in irgendeiner Weise wirksam zu sein“ (Teil 1, Definition 7). In diesem Sinne ist nur Gott frei, das heißt, er wird durch innere Notwendigkeit bestimmt, während der Mensch unfrei ist, weil er ein Teil der Natur (Erweiterung) ist, mit unbekanntem Emotionen und Trieben, die von außen bestimmt werden. Akzeptieren Auf dieser Grundlage ist das Feststellbare von der Freiheit ausgeschlossen. Natürlich untersucht Spinoza die menschliche Freiheit in den Kapiteln 4 und 5 von „Ethik“ (und neben dieser Schrift auch in Abhandlungen, Briefen usw.) und erörtert die Rolle der Freiheit in der Zivilgesellschaft. Frage Was in dieser Passage relevant ist, ist das Wie Die individuelle Freiheit des Menschen hängt mit dem Zwang zusammen, der die Existenzbedingung der Dinge ist. Die obige Definition zeigt, dass frei etwas ist, das nur aufgrund seiner natürlichen Notwendigkeit existiert und den Anreiz seines Handelns ausschließlich in sich selbst hat; Notwendige Materie ist etwas, das von etwas anderem als sich selbst bestimmt werden kann und auf irgendeine Weise existiert und durch Handeln bestimmt wird.

Da alles in seinem Wesen oder in etwas anderem existiert (Prinzip von Thema 1), kann man sagen, dass nur das Wesen frei ist und alle Zustände, die es repräsentieren, durch etwas anderes bestimmt werden. Langsam bedeutet „erzwungen“. Die Essenz oder Natur ist aus zwei Gründen frei: Die eine ist „die Ursache selbst“ im positiven Sinne des Wortes; Es gehört zum Bringer des Selbst und aller Dinge, die eine intrinsische Existenz haben („Ethik“, Teil 1, Satz 25, Anmerkung). Darüber hinaus ist es dasselbe wie die Gesamtheit der Realität und es gibt nichts außerhalb von ihr, das sie bedingt.

Es zeigt sich, dass die Freiheit in Spinozas Konzept nicht viel mit der Willensfreiheit gemein hat, ihr fehlt die Möglichkeit, etwas zu tun oder nicht zu geben. Spinozas Gott ist von Natur aus unvereinbar mit dem Willen (ebd., Satz 31, Anmerkungen 1 und 2; Satz 32). Dieser Gott ist weder eine Person, noch ein wissender Agent, noch

ein Geist; Es ist eine Substanz mit unendlichen Eigenschaften (Ausgabe Nr. 9), von denen jede in einer unzähligen Anzahl von Zuständen zum Ausdruck kommt, die in Form eines notwendigen (unzähligen) Systems ausgedrückt werden, das eine Existenz darstellt, eine notwendige, umfassende, objektive und ewige Gesetz; Ein Gesetz, das ein Mensch nach und nach kennenlernen kann, ohne an seiner Formulierung mitwirken zu können, sondern ihm nur zu folgen. Alle endlichen Dinge, alle Individualitäten, die wir erleben, sind ein Teil des Ganzen, das im Universum zu finden ist, während die Welt der Dinge nicht „jenseits“ der endlosen Menge endlicher Dinge liegt. Das Wesen ist eine freie Ursache, denn die Das Selbst ist der Ursprung und die Ursache des Selbst, und die gesamte Existenz bildet ihre unendlichen Aspekte; Es wird durch seine eigenen intrinsischen, objektiven und notwendigen Gesetze reguliert, ohne das Ergebnis der Göttlichkeit, des übermenschlichen Geistes, zu sein, sondern vielmehr aus den Funktionsgesetzen seiner eigenen Natur abzuleiten (ebd., Satz 17, Beweis). Spinoza behauptet, dass der menschliche Glaube basiert darauf. Die Tatsache, dass er frei ist, ist einerseits das Ergebnis seiner Kenntnis seiner eigenen gewollten Motive und andererseits das Ergebnis seiner Unkenntnis der Ursachen, die ihn reagieren lassen (ebd., 1, Anhang). Daher ist die Behauptung, dass menschliches Handeln auf universeller und freier Erfahrung basiert, eine Illusion, denn das Studium der menschlichen Verfassung beweist, dass sie unbegründet ist.

Was ist also die Natur der menschlichen Freiheit und was sind ihre Grenzen? Diese Natur sollte aus der Definition der menschlichen Natur abgeleitet werden. Die Natur ist ein Zustand oder eine Reihe von Substanzzuständen; Sein Status Es sollte im Hinblick auf die „Andersartigkeit“ erklärt werden, die sowohl ontologisch als auch logisch und erkenntnistheoretisch verknüpft ist. Der Mensch ist wie jeder Substanzzustand nicht die Ursache selbst, seine Ursache liegt in der Substanz (Gott) („Ethik“ I, Satz 25, Anm.). Die menschliche Existenz ist dazu bestimmt, im Einklang mit einem unveränderlichen System zu sein, ohne sich daraus befreien zu können. Wie setzt sich also die menschliche Freiheit zusammen? Welche Grenzen darf er nicht überschreiten? Nach den Sätzen 26, 27, 28 und 29 lässt sich sagen: Ein Mensch wird von einem Individuum hervorgebracht, das auch ein Mensch ist; In einem unfreiwilligen Moment betritt er die Welt der Existenz; Es verfügt über eine

Entwicklungsstruktur, die auf seine psychische und physische Struktur einwirkt und diese beeinflusst. Er wächst in einer familiären Atmosphäre auf, erwirbt soziale Zugehörigkeit und fügt sich in soziale Beziehungen ein. Seine geistige und körperliche Ausbildung macht Fortschritte.

Es wächst immer unter dem Einfluss zweier äußerer und innerer Faktoren, geistiger und körperlicher. Indem wir diese Annahmen berücksichtigen, die die Grundlage des Zwanges bilden, und ihre klare Bedeutung und Konsequenzen berücksichtigen, können wir über die menschliche Freiheit sprechen. Spinoza beantwortet diese Frage im Hinblick darauf, was sie für die Vernunft bedeutet. Freiheit und Notwendigkeit sind gemäß dem dem Menschen auferlegten Dekret der Natur direkt dasselbe, während es im Fall des Menschen ein Zustand der wesentlichen Realität ist, ein Aspekt davon. Gedankenfreiheit ist das Ergebnis logischen und wissenschaftlichen Denkens. Es ist offensichtlich, dass man nicht sagen kann, dass der Mensch das System der Notwendigkeit durchbrechen oder stören kann; Ob als „aktiver“ oder „passiver“ Akteur, als irrationaler oder „rationaler“ Akteur.

Spinoza sagt, Freiheit sei das Ergebnis von durch Vernunft genährtem Wissen, ihr Inhalt werde durch die Analyse des Vernunftbegriffs (Ratio) und verwandter Konzepte gebildet; Intellekt, der im Wesentlichen klares und klares Verstehen bedeutet – („Moral“ III, Satz 26) ist die zweite von drei Arten der Erkenntnis, die sich laut Spinoza auf die kognitiven Fähigkeiten des Menschen konzentriert. Intellektuelles Wissen entsteht aus dem Erwerb „gemeinsamer Konzepte“ und Gedanken, die den Eigenschaften der Dinge angemessen sind („Ethik“, II, Satz 40, Anmerkung 2) im Vergleich zur ersten Art von Wissen, das nur verstreut und getrennt sein kann Wissen. Der Intellekt nimmt sie als vereint wahr und erhebt sie auf diese Weise zu einem zugänglichen Element, in dem alle Wirkungen der Kraft eines Wesensattributs zu finden sind. Daher versteht der Intellekt die Einheit der Realität auf der ersten Ebene. Er versteht die Dinge in ihrer Notwendigkeit (ebd., II, Theorem 44). Der praktische Standpunkt, der aus dieser Art des Verstehens gewonnen wird, besteht nicht darin, das Gegebene zu akzeptieren, sondern der Intellekt daraus eine Reihe praktischer Normen abzuleiten, die auf der Anerkennung von Tugenden und Fähigkeiten basieren und im gesellschaftlichen Leben angemessen sind. Die Frage ist: Was ist der anspruchsvolle Intellekt? Da die

Vernunft nichts verlangt, was im Widerspruch zur Natur steht, möchte sie, dass der Mensch sich selbst liebt. Wenn er etwas sucht, das ihm nützt, wird es zu seiner Vollkommenheit und Größe führen. Generell sollte sich jeder so gut wie möglich schützen. („Moral“, 4., 18. Satz, Anmerkung).

Ein Blick auf diese Normen bringt uns der primären Motivation freien menschlichen Handelns näher, also der Motivation, dass der Mensch vernünftig handelt, seine Existenz schützt und sein eigenes Wohl anstrebt. Tatsächlich liegt die Bewahrung der Existenz oder Bewahrung der Seele, die das Wesen jedes Wesens mit Geist und Materie ist, in der Seele und ist das natürliche Recht des Menschen. Das höchste Maß an menschlicher Freiheit unterliegt in einer zivilisierten Gesellschaft der Vernunft. („Ethik“, IV, Satz 73), in der sozialen Aktivität, einer Aktivität, bei der Ethik und Politik im Einklang miteinander stehen. Der Mensch, der sich vom Licht der Vernunft leiten lässt, in einer Regierung lebt, die auf gemeinsamen Regeln basiert, ist freier als wenn er allein ist und sich selbst gehorcht.

Spinoza betont, dass die Verwirklichung individueller Stärke in physischen und intellektuellen Elementen die Beherrschung passiver Emotionen in dem Sinne erfordert, dass ein Mensch mit ihnen als Komponente umgehen sollte, da er in Bezug auf die Welt um ihn herum eine passive Funktion hat. Diese Überwindung der oben genannten Emotionen erfolgt konfliktfrei durch die Emotionen selbst, die „nichts anderes sind als die Emotionen des Körpers und das Beispiel dieser Emotionen“. Es gibt zwei Arten von Emotionen, die sich voneinander unterscheiden: passive Emotionen (die vom Körper ausgehen und für die wir nicht allein verantwortlich sind); Und die Emotionen, die aktiv sind (und wir sind ihre Gesamtursache). Daher verringern Emotionen die Handlungskraft einer Person oder verstärken sie im Gegenteil. Im ersten Fall ist eine Person die Ursache für das Missverhältnis der Emotionen ihres Körpers, und ihr Wissen über ihren Zustand ist verwirrt, weil sie über ein unverhältnismäßiges Wissen verfügt. Im zweiten Fall ist der Mensch der Gesamtverursacher von Emotionen, er verfügt über ein entsprechendes Wissen über seine Situation; Die Emotion, die daraus entsteht, ist Aktion. Daher erreicht man durch die Überwindung des Zustands, ein Sklave der Emotionen zu sein, der der natürliche Zustand eines Menschen als Komponente ist, rationales Erkennen, indem man vom chaotischen Erkennen abweicht.

Die Überwindung der Anforderungen der Passivität – die in der Natur des Menschen als Bestandteil liegt – erfordert, wie erwähnt, den Übergang von einer verwirrten Erkenntnis zu einer klaren und differenzierten Erkenntnis; Das ist das Wissen der Vernunft. Die Beziehung zwischen passiver und aktiver Emotion (und Vernunft) liegt im Verlangen. Dieses Gefühl (Wunsch) kann passiv sein und vom Intellekt ausgehen und zum Handeln befördert werden (ebd., dritter Satz, der achtundfünfzigste und neunundfünfzigste Satz; vierter, der einundsechzigste Satz und Beweis).

Freiheit ist der gleiche Grund. Er sagt, dass das einzige „Wissen um die Notwendigkeit“ nicht nur das Wissen um die objektiven Bedingungen bedeutet, unter denen und auf deren Grundlage die Handlung stattfindet, sondern auch die Steigerung der natürlichen Tendenz, sich selbst zu kennen und durch Urteilsvermögen nach dem eigenen Nutzen zu suchen ist das beste Mittel, um rational zu sein. Daher wird die Motivation, den Partikularismus in den natürlichen Rechten des Einzelnen zu überwinden, von der Vernunft genährt, die selbst Ausdruck der Freiheit ist, denn sie ist eine Motivation, die kollektiven Rechte zu genießen, die jeder gegenüber Geschöpfen und anderen Dingen hat. Auf diese Weise wird jede Angelegenheit geregelt, und zwar nicht auf der Grundlage eines Konflikts unter dem Einfluss individueller Begierden, sondern in Übereinstimmung mit den Gesetzen der Vernunft, die die kollektiven Regeln aufrechterhalten. In Bezug darauf, welche Form die Freiheit annimmt und welche Dimensionen der Notwendigkeit. Im Bürgerlichen Da die Gesellschaft, die auf der Bereitstellung individueller Freiheit beruht, für sich selbst bleibt, erklärt Spinoza sie gemäß der Definition der auf der Staatsbürgerschaft beruhenden Notwendigkeit des Staatsrechts. Tatsächlich geht es der Regierung darum, den Bürgern Frieden, Sicherheit, Wohlergehen und Freiheit zu bieten. Der Staat verliert seine Existenzgrundlage, wenn er seinen Auftrag nicht erfüllt oder ignoriert, dessen Inhalt durch die Vernunft bestimmt wird. Er wird durch die Gedanken-, Kritik-, Urteils- und Meinungsfreiheit gegenüber der religiösen oder bürgerlichen Macht definiert; Es bedeutet Gedanken-, Meinungs- und Handlungsfreiheit, die im Rahmen des Gesetzes stattfindet. Dies sind die Rechte und Pflichten der Stadt Es handelt sich um einen rationalen Staat, der nach seinen Maßstäben handelt und

sich verhält. Solange der Staat die mit dem Grund seiner Existenz verbundenen Pflichten ignoriert, entsteht eine Situation, in der die Bürger die Macht und Legitimität der Regierung nicht anerkennen. ; Vor diesem Hintergrund ist der Weg für den Sturz des etablierten Systems geebnet.

Was die Gedanken-, Rede- und Meinungsfreiheit (Brief Nr. 30) betrifft, so ist die Freiheit, von der Spinoza spricht, nicht die Freiheit, die sich ein weiser Mann angeblich wünschen kann, und er fühlt sich unabhängig von der Gehorsamkeit gegenüber der Macht der Regierung. Vielmehr ist sie es Freiheit, die auf der Fähigkeit beruht, zu urteilen und auf geeignete Mittel zurückzugreifen, um die Meinungen, die einer Person in den Sinn kommen, zu diskutieren und zu erweitern, ist für das Handeln eines jeden, der ein engagiertes Leben in einem Zivilstaat anstrebt. Kurz gesagt, die Relevanz des Systems der Notwendigkeit und des Umfangs der Freiheit in Spinozas „Ethik“ ist die dialektische Kristallisation der beiden Konzepte von Notwendigkeit und Freiheit, die im Laufe der Geschichte über ihre Natur und Wechselbeziehung diskutiert wurden. Jeder dieser beiden Begriffe von Notwendigkeit und Freiheit der Gewalt liegt in der Funktion des entgegengesetzten Begriffs.

Ali-Determinismus, manchmal gleichbedeutend mit historischem Determinismus (einer Art Pfadabhängigkeit), ist „die Idee, dass jedes Ereignis aufgrund früherer Ereignisse und Bedingungen zusammen mit den Naturgesetzen notwendig ist.“ Mit diesen Begriffen wird der Begriff um ein Vielfaches erweitert muss in Betracht gezogen werden:

Die Überlegungen, Entscheidungen und Handlungen einer Person sind die notwendigen Glieder in der Kausalitätskette, die etwas ins Leben rufen. Mit anderen Worten: Selbst wenn Sie unsere Entscheidungen und Handlungen wie alles andere abwägen und bestimmen, gibt es angesichts des Determinismus der Kausalität immer noch keine Existenz anderer Dinge, die von unseren Überlegungen, Entscheidungen und Handlungen abhängen. Spezifische Methode

Der kausale Determinismus geht davon aus, dass es eine unausweichliche Kette früherer Ereignisse gibt, die zurück zum Ursprung des Universums führt. Die Beziehung zwischen Ereignissen oder der Ursprung dieses Universums kann

möglicherweise nicht angegeben werden. Kausaldeterministen glauben, dass es nichts auf der Welt gibt, das einen eigenen Grund oder eine eigene Ursache hat. Unter Kausaldeterminismus versteht man im Allgemeinen auch die Idee, dass, falls etwas passierte oder existierte, es anhand der Bedingungen vorhergesagt wurde. Im Falle des nominalen Determinismus wird dieser Zustand ebenfalls als Fall betrachtet, und es ist bekannt, dass er in Zukunft vollständig erfüllt sein wird, wenn er eine Kombination der bisherigen Weltbedingungen und der Naturgesetze ist. Trotz dieser Fähigkeit betrachtet es Sie auch als metaphysischen Ursprungs. (wie im Fall des verbalen Determinismus). 454> Mehr als die philosophische Theorie des Determinismus mit der Idee, dass die Realität durch irgendeinen Weg vorbestimmt ist, reguliert man sich selbst, wenn man reguliert.

Nominaler Determinismus

Nominaler Determinismus, im Allgemeinen gleichbedeutend mit physikalischem Determinismus (im Gegensatz zu physikalischem Determinismus), ist die häufigste Form des kausalen Determinismus, der Vorstellung, dass Vergangenheit und Gegenwart die Zukunft vollständig und notwendigerweise durch strenge Naturgesetze bestimmen und dass jedes Ereignis unvermeidlich ist ergibt sich aus dem vorherigen Vorkommen. Nomineller Determinismus wird manchmal durch Dave Laplaces 299-Experiment demonstriert. Nominaler Determinismus wird manchmal als wissenschaftlicher Determinismus bezeichnet, obwohl dies eine Fehlbezeichnung ist.

Notwendigkeit

Der Necessitarismus steht in engem Zusammenhang mit dem Kausaldeterminismus, der oben erläutert wurde. Es ist ein metaphysisches Prinzip, dass alle Möglichkeiten nur durch Negation entstehen können. Es gibt genau einen Weg. Leukipp behauptete, dass kein Ereignis ohne Ursache geschah und dass alles aus einem Grund und einer Notwendigkeit geschah.

Vorreparaturismus

Vorherbestimmung ist die Idee, dass alle Dinge vorherbestimmt sind. Dieses Konzept wird oft im Sinne des kausalen Determinismus diskutiert, der davon

ausgeht, dass es eine Art unzerbrechliche Kette gibt, die zum Ursprung des Universums führt. Was den Prädeterminismus betrifft, so ist diese Kette von Umständen vorherbestimmt, und menschliche Handlungen können nicht im Voraus in den Ergebnissen dieser Kette festgelegt werden, was nicht möglich ist.

Man kann sie vor dem Unterrichten im Sinne einer solchen Kausalalgebra verwenden, ansonsten kann sie als eine andere Art von Algebra klassifiziert werden. Es kann auch austauschbar mit deterministischer Kausalität verwendet werden – in dem Kontext, in dem es zur Bestimmung zukünftiger Ereignisse verwendet wird. Trotzdem ist der Präkonditionismus oft unabhängig vom kausalen Determinismus.

Biologischer Determinismus

Der Begriff Prädiktorismus wird auch häufig im Bereich der Biologie und der Verwendung von Vira verwendet, da in diesem Fall auch eine Art biologischer Determinismus genannt wird, der manchmal als genetischer Determinismus bezeichnet wird. Der biologische Determinismus ist eine Idee, die beweist, dass alle Verhaltensweisen, Überzeugungen und Wünsche des Menschen in der genetischen Natur des Menschen liegen.

Fatalismus

Determinismus wird typischerweise vom „Determinismus“ als einer Form des teleologischen Determinismus unterschieden. Fatalismus ist die Vorstellung, dass alles im Schicksal passiert ist und man keine Kontrolle über die Zukunft hat. Das Schicksal verfügt über willkürliche Macht und muss keinem ungültigen oder entscheidenden Gesetz folgen. Zu den Arten des Fatalismus gehören: verbaler Determinismus und die Idee des Determinismus, bei dem es einen Gott gibt, der alles tut, was Menschen nicht tun dürfen. Dies kann entweder dadurch geschehen, dass man ihr Verhalten im Voraus kennt, durch umfassende neue wissenschaftliche Erkenntnisse oder indem man im Voraus eine Entscheidung über ihre Leistung trifft.

Verbaler Determinismus

Der theologische Determinismus ist eine Art Determinismus, der davon ausgeht, dass alle Ereignisse, die eintreten, entweder von einem monotheistischen Gott vorherbestimmt (d. h. vorherbestimmt) sind oder laut Wissenschaft dazu bestimmt sind, nicht einzutreten. Es gibt zwei Formen des verbalen Determinismus, die als starker und schwacher verbaler Determinismus bezeichnet werden.

Ein starker theologischer Determinismus, der auf dem Konzept der Schöpfergötter basiert, hält alle Ereignisse der Geschichte bereit, Sie zu bremsen: „Jedes Ereignis wird von einer günstigen und günstigen Gottheit prophezeit.

Der schwache Determinismus der Theologie basiert auf dem Konzept des göttlichen Vorherwissens – „weil das Wissen über Gott perfekt ist, weil Gott weiß, dass die Zukunft unweigerlich passieren wird, was bedeutet, dass die Zukunft im Voraus festgelegt ist.“ Es gibt Änderungen in dieser Klassifizierung. hat es. Einige argumentieren, dass der theologische Determinismus eine Prädestination aller Ereignisse und Ergebnisse durch die Gottheit erfordert – das heißt, dieselbe schwächere Version wie der kategoriale theologische Determinismus kann nicht dazu führen, dass das Ergebnis frei ist, wenn es frei ist, oder unverstündlich, wenn die schwächere Version es ist allgemeine, verbale Barbarei. Nach dem freien Willen ist „theologischer Determinismus die Verschönerung, dass Gott existiert und von allem, was angeblich eine Wissenschaft des Irrtums hat, wenn wir eine Zukunft haben“, das am wenigsten maximale Kriterium, das existiert, um alle vom verbalen Determinismus entworfenen Formen zu erfassen.

Der verbale Determinismus kann als eine Art kausaler Determinismus angesehen werden, bei dem die vorherigen Bedingungen die Natur und der Wille Gottes sind. Einige haben behauptet, dass Augustinus von Rhinoceros im Jahr 412 n. Chr. den theologischen Determinismus in das Christentum eingeführt habe, während alle früheren christlichen Schriftsteller die Freiheit gegenüber dem stoischen Determinismus befürworteten und das Extreme unterstützten. Es gibt jedoch Teile der Bibel, in denen Sie denken, dass die neue Idee eine Art verbaler Determinismus ist, der den Satz stützen kann.

Logischer Determinismus

Der Determinismus reicht aus, um sich auf die Tatsache zu konzentrieren, dass man, ohne auch nur physikalisch mikroskopisch perfekt sein zu können, die Fähigkeit vorhersagen kann, 1000 winzige Münzen zu verteilen.

Logischer Determinismus oder die Forderung nach Akzeptanz ist das Konzept, das alle Dinge erklärt, ob sie Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft oder richtig oder falsch sind. Beachten Sie, dass Sie den kausalen Determinismus unterstützen können, ohne unbedingt den logischen Determinismus zu unterstützen, und umgekehrt (abhängig von der eigenen Sicht auf die Natur der Zeit, also zufällig). Das Problem des freien Willens ist jetzt beim logischen Determinismus besonders ausgeprägt: Wenn man möchte, dass die Zukunft bereits in der Gegenwart einen echten Wert hat (d. h. sie wurde bereits richtig oder überwunden), wie kann man dann entscheiden, ob sie frei wäre? ? Dies könnte man die mögliche Zukunft nennen.

Aufgrund des Drucks mit dem logischen Determinismus gibt es Ideen, die sich auf den zeitmechanischen Determinismus oder die Ewigkeit beziehen: die Sichtweise der speziellen Relativitätstheorie. Laut J. C. Smart, einem Befürworter dieser Sichtweise, wird der Begriff „zeitlos“ verwendet, um Ihre Existenz in der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu beschreiben. In der Physik kann die „Blockwelt“ von Herman Minkowski und Albert Einstein Fried eine andere Zeit nach der vierten sein (z. B. drei Raumdimensionen). Mit anderen Worten: Alle anderen Teile sind in Echtzeit vorhanden, wie Stadtblöcke auf und ab einer Straße, obwohl ihre Reihenfolge vom Fahrer abhängt.

Ausreichender Determinismus: Ausreichender Determinismus ist die Idee, dass aufgrund der mangelnden Quantenkohärenz der Mangel an Quantenlehre in den meisten Makrofällen ignoriert werden kann. Zufällige Quantenereignisse „im Durchschnitt“ über eine große Anzahl von Teilchen (wobei sich die Gesetze der Quantenmechanik typischerweise asymptotisch den Gesetzen der klassischen Mechanik annähern). Stephen Hawking hat eine ähnliche Idee, die erklärt: Er sagt, dass die mikroskopische Welt der Quantenmechanik eine weitere Reihe von Möglichkeiten darstellt. Das heißt, Quanteneffekte ändern selten die Vorhersagen der klassischen Mechanik, da sie in einem größeren Maßstab ziemlich genau ist

(immer noch kein ganz Lehrer). Was „notwendig genug“ ist, um die Größe einer Tierzelle zu haben (auch angesichts des Fehlens einer Quanteninterpretation).

aus der Welt

Die Interpretation von mehr als dem Universum linearer Ursachen erfolgt mit ausreichender Konsistenz, zeigt aber dennoch die kontinuierliche Verzweigung von Kausalketten, um „mehrere Universen“ zu schaffen, um mehrere Ergebnisse einzelner Ereignisse zu erklären. Im Sinne einer Reihe von Ursachen für Ereignisse, die in die Gegenwart führen, sind alle gültig, erscheinen jedoch als ein einziger linearer Zeitstrom in einem möglicherweise ungemischten Kontext, der viel umfassender ist als andere Ergebnisse, die sich von der beobachteten lokalen Zeitlinie „ablösen“. Nach diesem Modell sind Kausalmengen immer noch „konsistent“, schließen aber einzelne wiederholte Ergebnisse nicht aus.

Die interpretierende Seite wird durch die Annahme vermittelt, dass „ein anderes Ergebnis existiert“ in einer Reihe paralleler Ströme der Welt, die getrennt werden, wenn die Aktion ausgeführt wird, wenn die einzigartige Behinderung der Kausalkette der „nächste Schritt“ ist. Diese Theorie wird manchmal als eine Auswahl von Verschränkungsoptionen beschrieben, aber kompliziertere Denkmodelle können sie auflösen und bei allen beteiligten Teilchenwellenfunktionen auftreten. Dieses Modell ist in der wissenschaftlichen Gemeinschaft stark umstritten.

Philosophische Typen

Bestimmung in der Natur / Kontroverse der Züchtung

Natur und Kultur wirken sich gegenseitig auf den Menschen aus. Ein Wissenschaftler, der nach einer Weile eine Skulptur betrachtet, kann sich nicht fragen: Produzieren wir Materie?

Während sich einige Formen des Determinismus zu sehr mit menschlichem Verhalten und kognitiven Fähigkeiten befassen, sind andere eine Reaktion auf Debatten über Natur und Erziehung. Sie legen nahe, dass Verhaltensverhalten ein

absolut relevanter Faktor ist. Mit zunehmendem wissenschaftlichen Verständnis wurden die stärksten Versionen dieser Theorie weitgehend in den „Einzelursachen-Irrtum“ umgewandelt. Mit anderen Worten: Theorien der Algebra

Der Modernist versucht zu erklären, wie die Natur nährt und völlig vorhersehbar ist? Das Konzept der Vererbung war bei dieser Unterscheidung hilfreich.

Der biologische Determinismus, manchmal auch genetischer Determinismus genannt, ist die Idee, dass jedes menschliche Verhalten, jeder Glaube oder jedes Verlangen durch die genetische Natur einer Person bestimmt wird.

Beim Behaviorismus geht es um die Idee, dass jedes Verhalten nachverfolgt werden kann. Aus bestimmten Gründen – umweltbedingt oder reflexiv. John B. Watson und B. F. Skinner gaben diesen auf Wachstum ausgerichteten Determinismus vor

Kultureller Determinismus ist zusammen mit sozialem Determinismus eine Theorie, die sich auf die Erziehung konzentriert und besagt, dass die Kultur, in der wir aufwachsen oder uns befinden, unsere Existenz bestimmt.

Der Umweltdeterminismus, auch als klimatischer oder geografischer Determinismus bekannt, geht davon aus, dass die physische Umwelt und nicht das eigentliche soziale Umfeld Kultur ermöglicht. Befürworter des Umweltdeterminismus unterstützen häufig auch den Verhaltensdeterminismus. Zu den wichtigsten Befürwortern des Konzepts gehören Ellen Churchill Semple, Ellsworth Huntington, Thomas Griffith Taylor und möglicherweise Jared Diamond, dessen Status als Umweltdeterminist umstritten ist.

Determinismus und Vorhersage

Ein Technologiedeterminist könnte vermuten, dass Technologien wie das Mobiltelefon der größte Gestalter der menschlichen Zivilisation sind.

Andere „deterministische“ Theorien zielen eigentlich nur darauf ab, einen bestimmten Faktor bei der Vorhersage der Zukunft hervorzuheben. Diese Theorien

nutzen diese Komplikation als eine Art Leitfaden oder Grenze für die Zukunft. Sie müssen nicht davon ausgehen, dass die vollständige Kenntnis eines Faktors es uns ermöglicht, vollständige Vorhersagen zu treffen.

Sie meinen vielleicht psychologischen Determinismus, weil Menschen nach Vernunft handeln müssen, aber Sie können sich auch durch psychologischen Egoismus anstrengen. Die zweite ist die Ansicht, dass Menschen immer nach ihrem eigenen vergessenen Eigeninteresse handeln. Die Sapir-Whorf-Hypothese kann argumentieren, dass Menschen die Welt als grammatikalische Strukturen erleben, die sie utilitaristisch nutzen.

Ökonomischer Determinismus ist die Überlegenheit der Wirtschaftsökonomie in der Entwicklung der Menschheitsgeschichte. Dies hängt mit dem dialektischen Materialismus von Karl Marx zusammen.

Der technologische Determinismus ist eine reduktionistische Theorie, die eine Gesellschaft durch soziales Wirtschaftswachstum und kulturelle Werte auszeichnet.> Struktureller Determinismus

Seit Jahrtausenden sucht die Philosophie nach dem Konzept des Determinismus, der sich aus dem Kausalitätsprinzip ableitet. Aber Philosophen unterscheiden oft nicht zwischen kosmischer Natur, menschlicher Natur und historischer Realität. Anthropologen definieren historische Realität als Synonym für Kultur. Die Realität des Determinismus, als ein für den Menschen unkontrollierbares Element bei der Klassifizierung verschiedener Gesellschaftstypen, nach der Überwindung der „Gesellschaft der Natur“, erkennbar an der Überwindung der unstrukturierten (und besten, konstruktiven) Gesellschaft mit der Natur der Tierarten, mit ein minimales soziales Wesen und minimale mentale Verarbeitung). Im Gegenteil, gebaute Gesellschaften werden von kulturellen Mechanismen beeinflusst, das heißt von Mechanismen, die sich von der natürlichen Berechnung unterscheiden und die Reize sind, die allen sozialen Lebewesen gemeinsam sind. Derzeit können für bestimmte Tierfälle mit geringeren Fähigkeiten als Sapiens strukturelle Elemente beibehalten werden, d. h. ein Element von Massengesellschaften, Stammesgesellschaften oder solchen mit stabiler sozialer Schichtung. Diese Strukturelemente führen, sei es künstlich oder außerhalb der Natur des jeweiligen

Typen, in dem sie auftreten, dazu, dass sie äußerlich sind, das heißt, dass sie Chaos auf den häuslichen Motiven von Wünschen, Bedürfnissen und anderen besonderen Dingen erzeugen. Heutige Menschen befinden sich im Allgemeinen in einer sozialen Realität, die mit einer Struktur vom klassenorganischen Typ ausgestattet ist. Wenn das Konzept und das Wesen des Staates eingeführt und in die Realität umgesetzt werden, kann er von dieser Tatsache des Leidmachens aus angepasst werden. Ich bin eine Marke, ein Controller, und zwar so, dass sie ihre gesamte Persönlichkeit, ihr Denken und Verhalten vollständig bestimmt. Über diesen Regulator weiß der Mensch sehr wenig oder gar nichts und kann nur durch tiefes philosophisches Studium und den Einfluss aller Menschen erkaufte werden, wenn er über das Wissen verfügt, das er möchte. Unabhängig davon lassen sie sich zumindest teilweise von diesem entscheidenden Einfluss trennen, nur wenn Sie die Realität dieser Strukturen nutzen, wenn sie Ihre Hypothese in der historischen Periode hat, die Sie, wenn Sie sie finden, marginalisieren Er lebt allein. Diese Marginalisierung bedeutet zwangsläufig soziale Isolation, die es teuer macht, ins Soziale zu flüchten. Darüber hinaus abstrahiert sie von der Hierarchie. Die auf dem Autoritätsprinzip basierende Logik, die die Realität des Bauens charakterisiert, ist historisch bedingt und in den Augen anderer und Menschen wiederum entscheidend.

Eine einfache Klassifizierung philosophischer Positionen zu freiem Willen und Determinismus.

Philosophen haben über die Wahrheit der Prädestination und die Wahrheit des freien Willens gesprochen. Diese vier Positionen können in der Abbildung entstehen. Kompatibilismus bezieht sich auf die Ansicht, dass der freie Wille mit dem Determinismus vereinbar ist. Auf der anderen Seite werden Sie wahrscheinlich von drei inkompatiblen Positionen betroffen sein. Harte Inkompatibilisten glauben, dass der freie Wille mit Determinismus und Unsicherheit unvereinbar ist, „Libertäre“ glauben, dass der Determinismus nicht festgelegt werden kann und Freiheit existieren kann, und harte Deterministen sind unvereinbar. Dieser Determinismus ist nicht festgelegt und der freie Wille existiert nicht.

Der niederländische Philosoph Barock Spinoza ist ein deterministischer Denker des Haushalts und wenn menschliche Freiheit durch Kenntnis der bestimmenden Ursachen angestrebt werden könnte, dann wäre es so. Er definierte die menschliche Sklaverei als den Zustand der Gefangenschaft eines Menschen, der sich seiner Wünsche bewusst ist, aber andererseits, wenn er sie einsetzt, andererseits ein freier oder tugendhafter Mensch durch Vernunft und Wissen in der Lage ist, wahr zu handeln Freiheit. , auch wenn sie „determiniert“ ist. Nach Ansicht des niederländischen Philosophen ist Handeln wahre Freiheit aufgrund unserer inneren Notwendigkeit 2222. In einem von äußerer Bestimmung geleiteten Staat gleicht es Gefangenschaft. Spinozas Gedanken zur Sklaverei und zur menschlichen Ordnungsfreiheit werden im vierten und fünften Band seines Werkes Ethik ausführlich beschrieben.

Das Standardargument gegen den freien Willen, so der Philosoph J. J. C. Smart konzentriert sich auf die Botschaften des Determinismus für den „freien Willen“. Er achtet jedoch darauf, dass die Wahrheit oder der Mangel an Determinismus nicht frei geleugnet wird. Wenn einerseits der Determinismus wahr ist, dann ist alles, was wir tun, vorhergesagt und es wird angenommen, dass wir nicht frei sind. Wenn der Determinismus andererseits falsch ist, geht er davon aus, dass unsere Handlungen zufällig sind und daher nicht frei erscheinen, da wir keine Rolle bei der Kontrolle des Geschehens hatten.

Mit Ethik und Moral

Ein weiteres diskutiertes Thema sind die Gründe, die der Determinismus für die Ethik hat. Der harte Determinismus (der Glaube an den Determinismus und nicht an den freien Willen) wird insbesondere dafür kritisiert, dass er traditionelle moralische Urteile für unmöglich hält. Einige Philosophen finden dieses Ergebnis akzeptabel.

Der Philosoph und Nonkonformist Peter van Olnwagen führt diese Gründe an, wenn er erklärt, dass der freie Wille für moralische Urteile notwendig sei, und zwar wie folgt:

Geschichte

Determinismus durch die griechischen Philosophen im 7. und 6. Jahrhundert v. Chr., durch die Philosophen vor dem Sündenfall Heraklit und Leukipp, später durch Aristoteles und hauptsächlich durch die Stoiker. Einige der wichtigsten Philosophen, die sich mit diesem Thema befasst haben, sind: Marcus Aurelius, Omar Khayyam, Thomas Hobbes, Baruch Spinoza, Gottfried Leibniz, David Hume, Baron de Holbach (Paul Heinrich Dietrich), Pierre Simon Laplace, Arthur Schopenhauer, William James, Friedrich Nietzsche, Albert Einstein, Niels Bohr, Ralph Waldo Emerson und in jüngerer Zeit John Searle, herausgegeben von Hondrich und Daniel Dent. Mecca Keiza weist darauf hin, dass er sich Wahrscheinlichkeiten oder Determinismus der Wahl bei F. Skinner nicht als völlig getrennt vorstellen kann. Es entstand eine Form des Determinismus, die in keiner Weise mechanisch war. Der mechanistische Determinismus besagt, dass jedes Ereignis eine ununterbrochene Kette früherer Ereignisse hat, ein Auswahl- oder Wahrscheinlichkeitsmodell jedoch nicht.

Westliche Tradition

Im Westen wurden einige Elemente der Algebra in Griechenland seit dem 6. Jahrhundert v. Chr. von den Präokratisten Heraklit und Leukipp zum Ausdruck gebracht. Ihrer Meinung nach stammt das erste vollständige Konzept des Determinismus von den Stoikern als Teil der deterministischen Theorie der universellen Kausalität. Philosophische Diskussion des Erhaltens, einschließlich aristotelischer ethischer Elemente mit stoischer Psychologie des Haushalts, im 1. bis 3. Jahrhundert n. Chr. in den Werken von Alexander Aphrodisias erstmals in der Diskussion von Prädestination und Freiheit, in der das Göttliche als Paradoxon zugelassen wird Freier Wille. Eine Schlüsselrolle in dieser Entwicklung spielen die Schriften des Epiktet sowie der Mittelplatonismus und das frühchristliche Denken. Der jüdische Philosoph Moses Maimonides sagte über deterministische Vorstellungen eines allwissenden Gottes: „Weiß Gott eine bestimmte Person oder kann er nicht sein oder ist er schlecht? Wenn man sagt ‚Er weiß‘, dann zwangsläufig, damit der Mensch gezwungen ist, so zu handeln, wie Gott weiß.“, sonst wird Gottes Wissen unvollständig sein.“

Newtonsche Mechanik

Algebra wird im Westen oft mit der Newtonschen Mechanik/Physik in Verbindung gebracht, die die physikalische Substanz des Universums auf der Grundlage einer Reihe fester und erkennbarer Gesetze darstellt. Die „Billardkugel“-Hypothese, ein Produkt der Newtonschen Physik, könnte argumentieren, dass, sobald die richtigen Bedingungen für das Universum geschaffen wären, der Rest der Geschichte des Universums unweigerlich folgen würde. Wenn es tatsächlich möglich wäre, jederzeit vollständiges Wissen über die physikalische Materie und alle Gesetze, die diese Materie regeln, zu haben, wenn es möglich wäre, die Zeit und den Ort jedes jemals stattgefundenen Ereignisses einzukreisen, wäre dies zulässig (Dave Laplace). In diesem Sinne funktionieren die fundamentalen Teilchen des Universums auf die gleiche Weise wie die rollenden Kugeln auf einem Billardtisch: Sie bewegen sich und sagen auf vorhersehbare Weise voraus, ob die Frau die vorhergesagten Ergebnisse erzielt. Ob sie dies tut, ist omnidirektional oder nicht. Die Newtonsche Mechanik funktioniert nur mit den daraus resultierenden Ereignissen. Wenn es beispielsweise mit einem Objekt in Position beginnt und durch ein Objekt mit Geschwindigkeit spezifiziert wird, wird es direkt zum vorhersehbaren Punkt projiziert, wenn es gedrückt wird. Newtonianer argumentieren, dass, wenn es anderswohin geht, sie in Frage gestellt werden sollten, ob das Objekt original ist, und zwar genau wegen seiner Originalität, Schwerkraft oder anderen dreidimensionalen vernachlässigten Feldern usw. Fortschritte in der Präzision bringen die eigenen Beobachtungen immer näher an die vorhergesagten Ergebnisse. Beim Umgang mit Situationen im normalen menschlichen Maßstab ist die Newtonsche Physik wie keine andere erfolgreich gewesen. Aber wenn Ihre Geschwindigkeit einen erheblichen Bruchteil der Lichtgeschwindigkeit erreicht und Wechselwirkungen auf atomarer Ebene untersucht werden, eröffnet sich meiner Arbeit ein dramatischer Einblick. Vor der Entdeckung von Quanteneffekten und anderen Herausforderungen für die Newtonsche Physik war „Unsicherheit“ immer ein Begriff, der sich auf die Gewissheit des Schülers über Ursachen und Wirkungen bezieht und nicht darauf, dass er Ursache und Lehrer ist.

Die Newtonsche Mechanik sowie alle weiter unten aufgeführten physikalischen Theorien sind Ergebnisse von Beobachtungen und Experimenten, da sie in Form

von Beschreibungen beschreiben, „wie alles funktioniert“. Bei diesen Bedingungen gibt es alte westliche Wissenschaftler: Wenn ein logischer Zusammenhang zwischen Ursache und Wirkung beobachtet wurde, müssen hinter diesem Gesetz auch Naturgesetze stehen. Der Glaube an perfekte Naturgesetze, die alles steuern, wird eher erwartet als beschrieben, wenn man die Suche auf eine Reihe universeller Gesetze vereinfacht, die das Universum regieren. Diese Bewegung zeichnet sich typischerweise durch die Förderung deterministischer Ansichten in der westlichen Philosophie sowie theologischer Ansichten im Zusammenhang mit dem klassischen Pantheismus aus.

Östliche Tradition

Die Idee, dass die universelle Welt ein deterministisches System ist, kommt in zwei Religionen zum Ausdruck, der östlichen und der nicht-östlichen Philosophie und Literatur. Im I Ging und der Philosophie des Taoismus weisen günstige und ungünstige Höhen und Tiefen auf den Weg des geringsten Widerstands ohne Probleme hin. Auf dem indischen Subkontinent befasst sich das Konzept des Karma mit philosophischen Fragen, die dem westlichen Konzept des Determinismus ähneln. Karma wird als spiritueller Mechanismus verstanden, der den gesamten Zyklus der Wiedergeburt (als Saṃsāra) verursacht. Karma, ob positiv oder negativ, häuft sich entsprechend der Leistung im Laufe des Lebens an und bestimmt beim Tod die Natur des nächsten Lebens im Saṃsāra-Zyklus. Die meisten großen Religionen, die in gewissem Maße aus Indien publizieren, vertreten diesen Glauben, insbesondere Hinduismus, Jainismus, Sikhismus und Buddhismus.

Es gibt viele und unterschiedliche Ansichten über Karmareparatur und freien Willen. Beispielsweise kann im Sikhismus die Gnade Gottes, die durch Anbetung erlangt wird, die karmischen Schulden eines Menschen tilgen, ein Glaube, der das Prinzip des Karma mit einem monotheistischen Gott in Einklang bringt. Man muss sich frei für die Anbetung entscheiden. Der Jainismus <447 hingegen glaubt an eine Art konsequente Anpassung, bei der der Sa ofsara-Zyklus ein rein mechanischer Prozess ist und ohne jegliches göttliches Eingreifen erfolgt. Die Jains haben eine atomare Sicht auf die Realität, in der karmische Partikel das grundlegende

mikroskopische Material des Universums bilden, was in gewisser Weise der modernen Atomtheorie ähnelt.

Buddhismus

Die buddhistische Philosophie umfasst mehrere Konzepte, die einige Gelehrte auf verschiedenen Ebenen als endgültig bezeichnen. Eine direkte Analyse der buddhistischen Metaphysik durch die Linse des Determinismus ist jedoch aufgrund der Unterschiede zwischen europäischen und buddhistischen Denktraditionen schwierig. Ein Konzept, das einen strengen Determinismus unterstützen soll, ist die Idee der abhängigen Entstehung, die das alles behauptet Phänomene (Dharma) werden notwendigerweise durch ein anderes Phänomen verursacht, von dem man sagen kann, dass es davon abhängt, wie die Glieder einer riesigen Kette. In der traditionellen buddhistischen Philosophie wird dieses Konzept verwendet, um die Funktionsweise des Samsāra-Zyklus zu erklären. Alle Aktionen haben eine Arbeitskraft, die zur Folge hat Das zukünftige Leben wird enthüllt. Mit anderen Worten: Rechtschaffene oder ungerechte Handlungen in einem Leben werden zwangsläufig gute oder schlechte Reaktionen in einem anderen Leben hervorrufen.

Ein weiteres buddhistisches Konzept, das viele Gelehrte für maßgeblich halten, ist die Idee des Nicht-Selbst oder Anatta. Im Buddhismus beinhaltet die Erlangung der Erleuchtung die Erkenntnis, dass es keinen wesentlichen Kern gibt, den man als „Seele“ bezeichnen kann, und dass der Mensch stattdessen aus verschiedenen Elementen besteht, die sich ständig verändern. was sie mit dem Samsāra-Zyklus verbindet.

Einige Wissenschaftler argumentieren, dass das Nicht-Selbst-Konzept zwangsläufig die Vorstellungen von freiem Willen und moralischer Schuld ablehnt. Wenn es kein autonomes Selbst gibt und alle Ereignisse notwendigerweise und unveränderlich von anderen verursacht werden, kann es dieser Ansicht nach keine Autonomie geben, weder moralisch noch anderweitig. Andere Gelehrte widersprechen dieser Ansicht jedoch und behaupten, dass das buddhistische Weltbild eine Art Konsistenz bietet. Der Buddhismus versteht die Realität auf zwei verschiedenen Ebenen: der ultimativen Realität, die nur von Erleuchteten verstanden werden kann, und der materiellen Realität, die falsch und illusorisch ist. Daher betrachtet

der Buddhismus den freien Willen als ein Konzept, das zur materiellen Realität gehört, während Konzepte wie Nicht-Selbst und abhängige Entstehung zur ultimativen Realität gehören. Buddhisten behaupten, dass der Übergang zwischen beiden von jemandem verstanden werden kann, der die Erleuchtung erlangt hat.

Obwohl Wissenschaftler dachten, dass jede Unbestimmtheit in der Quantenmechanik in einem zu kleinen Maßstab auftritt, um biologische oder neuronale Systeme zu beeinflussen, gibt es Hinweise darauf, dass neuronale Systeme unter dem Einfluss der Chaostheorie von Quantenunbestimmtheit betroffen sind. Angesichts der unterschiedlichen Reaktionen auf das Thema ist nicht klar, welche Auswirkungen dies überhaupt auf die Frage der Willensfreiheit hat. Viele Biologen geben keine Algebra an: Beispielsweise argumentiert Christoph Koch, der auf der Grundlage von Produktionsprozessen (Entstehung <) argumentiert, dagegen und für „Freiheit“ 447>). Andere Befürworter der emergenten oder generativen Philosophie, der Kognitionswissenschaft und der Evolutionspsychologie argumentieren, dass eine bestimmte Form des Determinismus (nicht unbedingt der Kausalität) wahr ist. Sie schlagen stattdessen vor, dass die Illusion des freien Willens durch die Schaffung unbegrenzten Verhaltens aus der Interaktion eines endlichen und deterministischen Satzes von Regeln und Parametern erfahren wird. Somit führt die Unvorhersehbarkeit des Verhaltens, das sich aus deterministischen Prozessen ergibt, zu einem Verständnis des freien Willens, auch wenn der freie Wille nicht als ontologische Einheit existiert. In Conways Spiel des Lebens erzeugt die Interaktion mit nur vier einfachen Regeln Muster, die irgendwie „lebendig“ erscheinen. Beispielsweise gelten bei den Strategie-Brettspielen Chess und Go strenge Regeln, bei denen keine Informationen (wie z. B. die Nennwerte der Karten) für jeden Spieler verborgen bleiben und keine zufälligen Ereignisse (wie z. B. der Würfelwurf) auftreten das Spiel. Allerdings kann Schach und insbesondere Go mit seinen sehr einfachen deterministischen Regeln immer noch eine sehr große Anzahl unvorhersehbarer Züge haben. Wenn das Schachspiel auf 7 oder weniger Figuren reduziert wird, stehen Endspieltabellen zur Verfügung, um zu bestimmen, welche Züge für ein perfektes Spiel erforderlich sind. Dies bedeutet, dass angesichts des komplexeren Raums (wobei die ursprünglichen 32 Figuren auf 7 Figuren oder

weniger reduziert wurden) ein völlig vorhersehbares Schachspiel möglich ist. In diesem Szenario kann der siegreiche Spieler erklären, dass es in einer bestimmten Anzahl von Zügen zu einer Pattsituation kommen wird, vorausgesetzt, dass der unterlegene Spieler eine perfekte Verteidigung ausführt, oder wenn der verteidigende Spieler optimale Züge wählt, während sich das Spiel seiner unvermeidlichen Phase nähert. Die Schlussfolgerung: Diese Analogie sagt voraus, dass die Erfahrung des freien Willens aus der Interaktion begrenzter Regeln und deterministischer Parameter hervorgeht, die nahezu unendliche Verhaltensreaktionen und unvorhersehbare Handlungen hervorrufen. Wenn alle diese Ereignisse erklärt werden könnten und es eine bekannte Möglichkeit gäbe, diese Ereignisse auszuwerten, würde theoretisch scheinbar unvorhersehbares Verhalten vorhersehbar werden. Ein weiteres praktisches Beispiel für John Horton Conways spielbare Produktionsprozesse ist The Game of Life. Nasim Taleb warnt vor solchen Modellen und dem Begriff „lächerlicher Trugschluss“.

Vereinbarkeit mit der Existenz der Wissenschaft

Einige Wissenschaftsphilosophen argumentieren, dass der kausale Determinismus (bei dem alles, einschließlich des Gehirns/Geistes, den Gesetzen der Kausalität unterliegt) mit wissenschaftlich fähigen Köpfen vereinbar sei, Determinismus und Determinismus jedoch nicht. Diese Philosophen machen die Unterscheidung, dass der kausale Determinismus bedeutet, dass jeder Schritt durch den vorherigen Schritt bestimmt wird und es dem Gehirn daher ermöglicht, anhand von Beobachtungsdaten zu bestimmen, zu welcher Schlussfolgerung es gelangen wird, während der Determinismus, bei dem diese Schritte nicht miteinander verbunden sind, die Hauptursache für die Ergebnisse ist. Dies macht es unmöglich, falsche Hypothesen für die beobachteten Daten zu korrigieren. Dies wird oft mit dem Argument kombiniert, dass Wissenschaft unmöglich wäre und die Verwendung von Argumenten eine sinnlose Energieverschwendung ohne überzeugende Wirkung wäre, wenn das Gehirn feste Ansichten hätte und Argumente lediglich nachträglich konstruiert wären und keinen kausalen Einfluss auf Schlussfolgerungen hätten. auf festen Display-Gehirnen.

Mechanistischer Materialismus in der Weltanschauung

Der Behaviorismus, inspiriert von den Gedanken von Menschen wie Thomas Hobbes, besteht darauf, dass das, was im Rahmen des menschlichen Verständnisses und der menschlichen Erkenntnis liegt, nichts als Wahrheit und materielle und bewegende Essenz ist. Mechanistischer Materialismus in der Weltanschauung (Teil eins) Der mechanistische Materialismus in der Weltanschauung denkt wie dialektischer Materialismus ; Mit dem Unterschied, dass die Weltanschauung des dialektischen Materialismus die drei Elemente der „These-Antithese-Synthese“ betont, das heißt, sie glaubt, dass jedes Phänomen zwangsläufig sein Gegenteil in sich selbst hervorbringt und das Ergebnis ihrer Konfrontation das Phänomen ist (Synthese) und dieser Weg wird fortgesetzt, bis das Universum in Bewegung ist. Aber der mechanistische Materialismus betont die beiden Elemente der Materie und der materiellen Bewegung, die in jedem Phänomen kraftvoll wirken, ohne dass das besagte Phänomen sein Gegenteil aus sich heraus entwickelt und ihm entgegentritt. Die Entstehung von Phänomenen und die kontinuierliche Zirkulation der Welt basieren auf einem Plan und Programm mit der Anwesenheit von Materie Und die materielle Bewegung wird reguliert, nicht nach der periodischen Formel „These-Antithese-Synthese“, wie der dialektische Materialismus behauptet. Aus der Sicht des Islam sowie der Logik und der rationalen Argumentation sind beide Ansichten ungültig und zum Scheitern verurteilt. Hobbes glaubt, dass die Existenz nur natürlich und materiell ist; Eine Angelegenheit, die ohne vorherigen Willen und Planung stattgefunden hat und keinen Bezugspunkt oder Bezug zum obersten Schöpfer und Manager hat. Behavioristen wollen sich, dem Standpunkt von Hobbes folgend, mit einer materialistischen Interpretation und einem Verständnis der Welt und des Menschen begnügen und ihre Weltanschauung auf dieser Grundlage aufbauen; Unwissend darüber, dass die Welt aus dieser Sicht seelenlos geworden ist, findet sie die Herrschaft einer Maschine vor, die ohne einen bestimmten Zweck, Planung und Willen und nur auf der Grundlage der aktuellen Situation funktioniert. Diese Existenzauffassung hat alle Bereiche des Denkens beeinflusst, einschließlich der Erkenntnistheorie und der Verhaltensanthropologie. Wenn man diese Teile betrachtet, sieht man nichts als eine mechanische und seelenlose Bewegung.

Es ist klar, dass, wenn die Erschaffung und Entwicklung des Universums zum Strom des Materialismus zurückkehrt, sei es mechanistisch oder dialektisch, und die Vorschriften, die das Universum regeln, nur im Hinblick auf partielle, materielle und sichtbare Realitäten reguliert und festgelegt werden, die Erwartung eines Fortschritts besteht. Bewegungen Es wird gegenüber erhabenen Gedanken fehl am Platz sein. Wenn schließlich alle sichtbare Realität und Wahrheit nichts anderes als Materie und materielle Bewegung ist, ist das Universum unter dem Einfluss dieser beiden Grundelemente im mechanistischen algebraischen Torus gefangen. In diesem Fall sind Materie und Bewegung die Grundlage eines besonderen Plans und Programms, auf dessen Grundlage die Existenz geregelt wird und die Natur danach handelt. Der Materialismus ist der zentrale Kern und die Seele der Weltanschauung des Behaviorismus, und der Objektivismus ist der entscheidende Ansatz hierfür. Schule. geht, und Maschinismus ist ein effizientes Mittel, um Fakten für seine Anhänger zu entdecken und zu beweisen. Offensichtlich werden dieser Geist und dieser Ansatz und diese Werkzeuge als Grundlage des Wissens und als Grundlage für die Art und Weise und Führung des Behaviorismus betrachtet. Mit dieser Aussage hat der Weg nach vorne für den Behaviorismus einen materialistischen Charakter, der auf Gefühl und Emotionalität, Empirismus und Versuch und Irrtum basiert. In diesem Fall hat der gesamte Prozess, der zum Verstehen und Erkennen von Fakten und Wahrheiten dient, einen sensorischen, experimentellen, physikalischen und physiologischen Aspekt und beruht auf nichts darüber hinaus. Der Behaviorismus ist von den Gedanken von Menschen wie Thomas Hobbes inspiriert, die darauf bestehen Was im Kreis des menschlichen Verstehens und Erkennens enthalten ist, ist nichts anderes als materielle und bewegende Wahrheit und Substanz, und der Mensch geht daran vorbei, um Eigenschaften wie Farbe, Geruch, Form usw. zu verstehen. Dies wird durch die Sinne erreicht. Unter diesem Gesichtspunkt wird unser Fühlen, unsere Vorstellungskraft und sogar unser Denken über Objekte und Wesen auf eine sensorische, materielle und psychologische Bewegung reduziert und findet keinen spirituellen Aspekt im besonderen Sinne des Wortes. Tatsächlich arbeiten eine Reihe chemischer und physiologischer Prozesse mechanistisch in einem physischen, objektiven und wahrnehmbaren Rahmen und einer Struktur zusammen, um Wahrnehmung zu erreichen. Auf dieser Grundlage beziehen sich die Physiologie des Gehirns und der

Nerven sowie der Sinne und Wahrnehmungen in keiner Weise auf ein Element namens Seele; Denn im Grunde gibt es keinen Geist, der unabhängig von physikalischen, chemischen oder mechanischen und elektrischen Wechselwirkungen ist. John B. Watson. John B. Watson (1828 – 1958) beschäftigt sich schon seit der Gründung der Verhaltenspsychologie mit dem Studium des Verhaltens und dem Erkennen von Fakten. Und das nur durch die Untersuchung der beobachtbaren Aktivitäten des Subjekts. Watson sagte: „Die Psychologie ist, wie der Behaviorist sie betrachtet, ein völlig objektiver und experimenteller Zweig der Naturwissenschaft, dessen Hauptthema die Untersuchung des individuellen Verhaltens ist und dessen Grundproblem „Vorhersage und Kontrolle“ ist. Aus dieser Sicht wird die Kognition selbst als eine Art Verhalten betrachtet, das laut Thorndike maschineller Natur ist. In einer anderen Meinung des Verhaltenspsychologen B. F. Skinner entstehen beobachtbare kognitive Aktivitäten auf der Grundlage der Reiz-Reaktions-Psychologie und machen das Verhalten einer Person studierbar und hinterfragbar. Verhalten, einschließlich kognitivem Verhalten, hat bei dieser Definition den Status einer abhängigen Variablen, die vollständig von der Art des Reizes und seiner Intensität und Schwäche abhängt. In der Zwischenzeit ist es wichtig, auf die maschinelle Natur des kognitiven Verhaltens zu achten. Um Verhalten zu untersuchen, muss es in seine einfachsten Elemente, Reiz-Reaktions-Einheiten, zerlegt oder reduziert werden. Reiz-Reaktions-Einheiten (nicht Bewusstsein und Bewusstsein) sind die Elemente des Verhaltens; Das heißt, sie sind wie Bausteine, auf deren Grundlage komplexe Verhaltensweisen erkannt werden. Einzelpersonen und Menschen werden nur durch die Beobachtung ihres Verhaltens durch Psychologen erkannt und beurteilt. Der Materialismus ist der zentrale Kern und die Seele der Weltanschauung des Behaviorismus, und der Objektivismus ist der eindeutige Ansatz dieser Schule, und die Mechanisierung ist ein effizientes Werkzeug, um Fakten für ihre Anhänger zu entdecken und zu beweisen. Offensichtlich werden dieser Geist und dieser Ansatz und diese Werkzeuge als Grundlage des Wissens und als Grundlage für die Art und Weise und Führung des Behaviorismus betrachtet. Der Reiz ist eigentlich derselbe Zustand, der eine äußere Manifestation und eine innere Wirkung auf den Organismus hat; In dem Sinne, dass das Äußere des Organismus eine Verhaltensänderung des Organismus bewirkt. Also der Reiz

des inneren Aspekts und die entsprechende Reaktion des äußeren Aspekts? hat es. Das Verhalten selbst ist das Produkt eines Prozesses, der zwischen zwei Elementen innerhalb und außerhalb der Institution stattfindet. Um die Fakten zu kennen, gibt es in diesem Fall keinen anderen Weg, als sich auf einen Prozess zu verlassen, der Interaktion und äußeres Handeln und innere Reaktion beinhaltet; Eine Operation, deren Grundmerkmal Materialität und Objektivität ist. Einzelpersonen und Menschen werden nur durch die Beobachtung ihres Verhaltens durch Psychologen erkannt und beurteilt. Ein Verhaltenspsychologe hat nichts direkt mit dem Inneren von Menschen und ihren unsichtbaren und inneren Aktivitäten zu tun, und das einzige Kriterium für seine Beurteilung über Menschen ist ihr sichtbares Verhalten, und nur dann kann das Verhalten von Menschen und ihre Persönlichkeit gemessen und bewertet werden. So zu Die Methode der „Reiz-Reaktions-Psychologie“ im Menschen steht nie im Fokus der Aufmerksamkeit und des Wissens des Psychologen. Daher wird der „Stimulus-Response“-Ansatz auch „Black-Box“- oder „Puzzle-Box“-Ansatz genannt; Das bedeutet, dass die Arbeit des Nervensystems innerhalb der Box sozusagen nicht im Fokus steht. Mit anderen Worten: Der Verhaltenspsychologe sollte seine Aufmerksamkeit auf die Untersuchung von Dingen richten, die von einer Seite der Box hereinkommen und von der anderen Seite der Box wieder herauskommen, ohne sich Gedanken über die Aktivitäten zu machen, die innerhalb der Box stattfinden. Ein weiterer Begriff, den Behavioristen für den „Reiz-Reaktions“-Ansatz geprägt haben, ist der Titel „Intern-Extern-Analyse“, der eine besondere Art der Untersuchung, Erkennung und Entdeckung des Verhaltens von Menschen zum Ausdruck bringt.

Der Behaviorismus, wie oben beschrieben, hat in der Praxis und durch Wahl und natürlich, ich weiß es nicht, den Weg der Logik, des Denkens und des Denkens für das Verständnis vieler bestehender Fakten und Realitäten versperrt; Nur unter dem Vorwand, dass er die Fakten nur auf wissenschaftliche Weise studieren und analysieren möchte, basierend auf Gefühl und Beobachtung. Die Verwendung der Verhaltensbeobachtung im Zusammenhang mit dem „Reiz-Reaktions“-Ansatz scheint zwar in manchen Fällen angemessen und wünschenswert, kann jedoch niemals in allen Fällen die kognitiven Bedürfnisse des Menschen befriedigen. Im

Gegenteil, in vielen Fällen bringt die besagte Methode keine anderen Früchte als die Begrenzung und Enge im Bereich der Erkenntnistheorie.

Zweifellos haben Behavioristen mit ihrer Interpretation der Psychologie und menschlichen Aktivitäten und Verhaltensweisen „die Würde des Menschen auf das Niveau einer Maschine herabgestuft“. Weil seine Existenz und sein „Verhalten als der Arbeit einer Maschine ähnlich angesehen wurden“. Der Ansatz der „Reiz-Reaktions-Psychologie“ hat den Ansatz der „Reiz-Organismus-Reaktions-Psychologie“ erreicht, indem er den Menschen als Organismus an der Schnittstelle zwischen Reiz und Reaktion platziert. Die Verwendung von „Organismus“ anstelle von „Mensch“ in diesem Ansatz ist eine Überlegung wert. „Organismus“ ist ein mechanischer Begriff und bezeichnet einen Körper und ein Gerät, das sich ohne vorherige Planung und kreativen Willen und nur auf der Grundlage des Einflusses von Faktoren außerhalb des Organismus bewegt und funktioniert. Mit dieser Aussage „gibt es keine Informationen mehr über einen aktiven Menschen, einen Menschen, der eine aktive und freiwillige Wahl hat.“ Wenn wir über den menschlichen Willen sprechen, wird sein Wille tatsächlich durch Umweltfaktoren bedingt und beeinflusst und nicht durch besondere menschliche Bedingungen. Das wichtigste Thema, das in der Verhaltensanthropologie im Mittelpunkt steht, ist die „maschinelle Größe“ des Menschen. Aus der Sicht des Behaviorismus standen Willens- und Motivationsfaktoren, die bei der Entstehung von Verhalten und der Persönlichkeitsbildung von Menschen wirksam sind, entweder überhaupt nicht im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit oder wurden einfach angezweifelt und geleugnet. Wenn menschliches Verhalten seiner Natur und seinem Aspekt nach mechanistisch wird, wird offensichtlich auch die menschliche Persönlichkeit entsprechend ihrem Verhalten mechanistisch. An dieser Stelle kommen in der Bildungsphilosophie, der Technologie und der Technik des menschlichen Verhaltens und der Persönlichkeit ins Spiel; Das wichtigste Merkmal davon ist Bewegung sowie künstliches und maschinelles Verhalten. Darüber hinaus glaubte Hobbes, dass es in der Lebensfreude keinen wesentlichen Unterschied zwischen einem Menschen und einer künstlichen Maschine gebe. Andererseits verglich er sogar die organisierte menschliche Gesellschaft mit einer Maschine, die ein künstliches und unfreiwilliges Leben führt. Grundsätzlich geht der Behaviorismus

davon aus, dass die biologische, psychologische und soziologische Struktur der menschlichen Persönlichkeit nur im Rahmen mechanistischer Bedingungen interpretiert und erklärt werden kann. Ein herausragender behavioristischer Psychologe wie Watson sollte mit dem Modell und Ansatz der „Tierpsychologie“ anerkannt werden. Inspiriert von Darwins Buch Manifestations of Emotions in Man and Animals ließ sich Watson vom Hauptthema dieses Buches beeinflussen, wonach „emotionales Verhalten beim Menschen das Ergebnis der Vererbung von Verhalten ist, das einst für Tiere nützlich war, jetzt aber nutzlos ist.“ zum Menschen. ». Der Ansatz des Animalismus im Bereich der Identifizierung des Menschen und seiner Persönlichkeit und seines Verhaltens führt ebenso wie der Ansatz des Maschinenismus in gewisser Weise zu einer Verzerrung der menschlichen Menschlichkeit und einer Verschlechterung seiner Stellung. Darüber hinaus besteht der Maschinenismus nicht nur in der Erklärung von Bewegung und das Gesetz der Kausalität sowie die Erklärungen und Interpretationen im Zusammenhang mit Naturphänomenen sind unfähig und unfähig, aber es ist nicht in der Lage, eine korrekte und vernünftige Erklärung für lebenswichtige Phänomene, insbesondere das Leben der menschlichen Welt, zu liefern. Danach hielten die berühmten westlichen Physiker wie Einstein, Heisenberg und Dirac „die mechanistische Erklärung für die Phänomene der physischen Welt für unvollständig“; ganz zu schweigen davon, dass sie für die Erkennung und Einführung des Menschen ausreichend und vollständig sei.

Im Allgemeinen hat die behavioristische Anthropologie, gewollt oder ungewollt, wissentlich oder unwissentlich, den Weg zum Verständnis und zur Identifizierung „vieler spiritueller, spiritueller und perfektionistischer menschlicher Aspekte und Feinheiten“ versperrt. Noch bedauerlicher sei, dass „in der verhaltensorientierten Haltung die Menschlichkeit mit einem wissenschaftlichen und psychologischen Stil geleugnet oder vernachlässigt wird und menschliche Prinzipien und Werte im Allgemeinen als Funktion dieser Haltung verloren gehen.“

Dialektischen Materialismus

Das Problem der Einheit der Welt ist von großer philosophischer Bedeutung für das Verständnis der Natur der uns umgebenden Phänomene. Materialismus und Idealismus geben in dieser Frage gegensätzliche Antworten. Unter den idealistischen Systemen der Schulen der Einheit der Existenz (Pantheismus) glauben sie mehr oder weniger konsequent an die Einheit der Welt und an ein einziges Prinzip und eine einzige Essenz, die sie für spirituell, mental, übernatürlich halten oder emotional. Die Philosophie der existenziellen Einheit war unter unseren antiken Denkern weit verbreitet. Diese glaubten, dass „das Juwel und die Quelle der Existenz ein „ewiges, ewiges, grenzenloses, anfangsloses und endloses Wesen“ ist. Mit den Worten von Hafez: „Überall ist ein Haus der Liebe, ob es ein Tempel oder ein Kloster ist“ und laut Saadi: „Ich bin in die ganze Welt verliebt, weil die ganze Welt ihm gehört“ oder in den Worten von Maulvi: oder „Du bist sowohl ein Eunuch als auch ein Diener und die gleiche Qibla.“ (Ende vorausgesetzt, dass „zuerst das Gesicht des Spiegels poliert wird)“ oder zu Attars Gedicht:

„Die Schnur der Präsenz des Lichts dieser Essenz, die von den Partikeln auf die Partikel scheint“

Unsere Denker sind auf diesem Gebiet so weit gegangen, dass sie in dieser Einheit die verschiedenen Phänomene der materiellen Existenz mit kognitiven und mentalen Prozessen als einen Ursprung und ein Wesen betrachtet haben. Mit einer tiefen philosophischen Sicht sagt sich Molavi, dass du Natur warst und zum Geist geworden bist:

Du bist ein Teil der Sonne, der Wolken und des Regens, des Mundgeruchs, der Taten, Worte und Gedanken geworden

Im idealistischen und objektiven System ist der absolute Gedanke das Grundprinzip und das allgemeine Prinzip, aus dem sich die Einheit der Welt ableitet. Der deutsche Philosoph Hegel betrachtete die Objekte und Phänomene der objektiven Welt als Verkörperung und Kristallisation der absoluten Idee, die in ihrer kontinuierlichen Bewegung die umgebende Welt erschuf. Auch die Natur, der Mensch und die sozialen Beziehungen sind das Produkt von Weisheit und Denken. In Bezug auf den Glauben an die jesidische Natur der Welt und dass Yazdan überall ist und alles und alles ein Spiegelbild von ihm ist, ist die logische Fortsetzung dieser

Theorie, dass der Mensch selbst Gott ist und der Schöpfergott niemand anderes als „Ich, der Denker“ ist. . Laut Molavi:

Diejenigen, die Gläubiger Gottes sind, Gott ist nicht außerhalb von euch, ihr seid ihr selbst

Dies ist eine Theorie, deren Umsetzung im Mittelalter des Iran aufgrund ihrer positiven und humanistischen Rolle unter bestimmten historischen Bedingungen viel Mut seitens mutiger Freidenker gegen die dunkel gesinnten Menschen erforderte. Allerdings waren diejenigen, die „die Geheimnisse enthüllten“, diejenigen, die „die Wahrheit enthüllten“ und deshalb „den Kopf behielten“. Aber in unserer Zeit verteidigt der objektive Idealismus und seine Varianten im Kampf gegen den Materialismus vor allem die These von der Einheit der Welt aufgrund ihres göttlichen Ursprungs. Der mentale Idealismus nimmt Materie und Empfindungen als eine Einheit an, geht davon aus, dass Geist und Körper ähnlich und eins sind, und erreicht von hier aus die Einheit der Welt. Aber auf jeden Fall stellen die Idealisten (sowohl mentale als auch objektive) die Einheit der Welt auf die Grundlage eines Prinzips der Weisheit und des Gefühls. Dieser philosophischen Debatte zufolge gab es in der Geschichte der Philosophie monistische, dualistische und pluralistische Strömungen. Einige dieser Schulen verstanden oder schlugen die dialektische Beziehung zwischen Einheit und Pluralität auf die eine oder andere Weise vor.

Mulla Sadra löste das Problem der Einheit und Vielfalt durch sein spezielles dialektisches Denken und durch den Rückgriff auf die Kategorie der Bewegung und sagte, dass die Welt ein miteinander verbundenes und homogenes System sei, dass die Vielfalt der Dinge und die Vielfalt der Existenz darin das Ergebnis seien die Bewegung des Wesens und die Vollkommenheit dieser Bewegung. . Aber einige andere sahen darin einen unlösbaren Widerspruch und sagten:

Es gibt keine Einheit, es gibt keine Pluralität zweier Punkte innerhalb des Einheitsprinzips

Wie löst der Materialismus das Problem der Welteinheit?

In seiner monistischen Weltanschauung lehnte der dialektische Materialismus nicht nur alle verschiedenen idealistischen Schulen ab, sondern auch die bisherigen engen und trockenen materialistischen Ideen, die die Welt als aus homogenen Elementen zusammengesetzt betrachteten, das heißt, er verstand die Dialektik von Einheit und Pluralität nicht. Die marxistische Philosophie zeigt, dass die Phänomene und Tendenzen der Welt qualitativ unterschiedlich sind, aber alle haben dies gemeinsam und sind das Einzige, was materiell ist. Dieser Artikel ist der Eckpfeiler unserer Herangehensweise an das Problem.

Für den dialektischen Materialismus liegt die Einheit der Welt in ihrer Materialität. Oder mit anderen Worten: Die Welt ist eine, weil sie materiell ist. Aber diese eine Welt ist vielfältig, weil sich Materie bewegt. Der Grund für die Vielfalt der Welt ist die Vielfalt unterschiedlicher Formen und Aspekte der Materie, die Vielfalt, die das Ergebnis bewegter Materie ist. Alle Erscheinungsformen, Zustände, Eigenschaften und Beziehungen der Materie entstehen aus ihrer Existenzweise, d. h. der Bewegung. Die Veränderungen und die Vielfalt materieller Phänomene entstehen aus der Bewegung der Materie in Zeit und Raum, aus diesem Grund ist die Einheit der Welt aufgrund seiner Materialität. Es manifestiert sich in der Einheit von Materie, Bewegung, Raum und Zeit. Die Lösung des Problems der Welteinheit ist auf eine intensive Zusammenarbeit zwischen Philosophie und Naturwissenschaften zurückzuführen. Die materialistische Philosophie und ihre übergeordnete Form, der dialektische Materialismus, betonen die materielle Einheit der Welt und betrachten sie anhand ihres Hauptmerkmals, der objektiven Realität, unabhängig von unserem Geist und Bewusstsein. Aber die Entdeckung und Erklärung spezifischer Zusammenhänge, Transformationen und gegenseitiger Veränderungen und verschiedener Bewegungsformen ist eine Aufgabe der Naturwissenschaften.

Sehen wir uns nun an, was verschiedene Wissenschaften über die materielle Einheit der Welt sagen.

1- Die Entdeckung der Gesetze der Mechanik und des Gesetzes der allgemeinen Gravitation zeigte, dass ähnliche Gesetze für Erd- und Himmelskörper auf der Erde und am Himmel gelten. Andererseits wurde nach der Spektralanalyse aller

kosmischen Körper (d. h. Bestimmung der chemischen Zusammensetzung der geschmolzenen und gasförmigen Körper anhand der von ihnen emittierten Lichtfarbe) festgestellt, dass in ihnen dieselben chemischen Elemente enthalten sind wie in der Erde. Die chemische Analyse von Himmelssteinen, egal ob sie wie ein durchdringender Meteor auf der Erde landeten oder von Astronauten oder Nebelkletterern auf die Erde gebracht wurden, kam zum gleichen Ergebnis. Die moderne Wissenschaft hat die tiefen Zusammenhänge zwischen dem Mikrokosmos und dem Makrokosmos aufgeklärt. Die Wissenschaft der Astronomie (Physik der Sterne, Chemie der Sterne) und die Erforschung des Prozesses ihrer inneren Kernexplosionen bewiesen die Einheit sehr kleiner Phänomene und riesiger kosmischer Phänomene.

2- Die Wissenschaften der Chemie, Biologie und Physiologie zeigten die Beziehung zwischen der belebten und unbelebten Welt und die Einheit von belebter und unbelebter Materie. Er missbrauchte das unzureichende Wissen und die historischen Grenzen der idealistischen Wissenschaft und hielt das Eingreifen einer übernatürlichen, immateriellen und lebensspendenden Kraft für notwendig, um Leben und Seele einzuhauchen. Doch die Fortschritte der Wissenschaft entdeckten den objektiven Zusammenhang zwischen den Atomen organischer Körper und der Zusammensetzung und Struktur der entsprechenden Moleküle und schafften es, diese Körper im Labor herzustellen und zu erschaffen.

Organische Materialien wurden künstlich aus anorganischen Materialien und Elementen hergestellt. Es stellte sich heraus, dass es keine unüberwindbare Barriere zwischen belebter und unbelebter Materie gibt. Die organische Welt ist die Frucht der Evolution der anorganischen Welt. Leben ist das Ergebnis einer fortschreitenden Transformation unbelebter Materie. Es wurde bewiesen, dass das Leben eine besondere Form unterschiedlicher und spezifischer Materiequalität ist und dass organische Körper aus allen Arten von Albuminen, Nukleinsäuren und Phosphorverbindungen usw. bestehen. In diesem Zusammenhang wurde auch die materielle Einheit der Welt erklärt.

3- Die heutigen Wissenschaften der Psychologie, Physiologie und Kybernetik haben die enge Beziehung und innere Verbindung zwischen spirituellen und

psychologischen Prozessen und ihrer materiellen und physiologischen Grundlage nachgewiesen. Wie Engels vorhersagte, „hat das schwierige und lange Studium der materiellen Welt, einschließlich der Interaktionen des menschlichen Gehirns, nun bewiesen, dass es keine andere Welt außerhalb der materiellen Welt gibt.“ Erd.

Fortschritte im Wissen zum Verständnis der Funktionsweise des Nervensystems und der Gehirnarbeit haben das Geheimnis vieler Phänomene des menschlichen Geisteslebens gelüftet und gezeigt, dass ihnen allen physiologische Prozesse zugrunde liegen. Pawlow, ein berühmter russischer Wissenschaftler, schrieb zu Recht: „Geistige Aktivität ist das Ergebnis der physiologischen Aktivität einer bestimmten Masse von Nervenzellen im Gehirn.“ Zusätzlich zu dieser Einheit von Materie und Bewusstsein gibt es auch die Tatsache, dass das Bewusstsein dies tut. Bewusstsein existiert nicht ohne Materie, Bewusstsein ist ein Produkt der Materie und eine der Eigenschaften der Materie. Es befindet sich auf der höchsten Organisationsebene. Der Inhalt des Bewusstseins ist nichts anderes als die bewegte materielle Welt. In diesem Sinne ist Bewusstsein völlig materiell, es ist eine der Eigenschaften der Materie.

4- Ein weiterer Aspekt der Frage der materiellen Einheit der Welt ist die Beziehung zwischen sozialen Phänomenen und natürlichen Phänomenen. Vor dem Marxismus wurde dieser Zusammenhang nicht richtig verstanden. Der dialektische Materialismus zeigte, dass im Verlauf der historischen Evolution der Materie die Entstehung des Menschen und der menschlichen Gesellschaft ein Teil der materiellen Welt und die natürliche Frucht ihrer Evolution sowie ein qualitativ besonderes und eigenständiges Stadium der Evolution der Materie ist. Der Marxismus bewies die Einheit aller menschlichen Beziehungen (sozial, politisch, spirituell usw.) auf der Grundlage der materiellen Produktion. In diesem Prozess der materiellen Produktion und der menschlichen Arbeit finden die Einheit und die Beziehungen sowie die Aktion und Reaktion von Gesellschaft und Natur statt.

5- Die derzeitige Tendenz, verschiedene Wissenschaften zu synthetisieren, ist ein weiteres Ergebnis der materiellen Einheit der Welt. Diese Tendenz manifestiert sich insbesondere in der Wissenschaft der Kybernetik, die ein sehr breites Thema hat. Diese Wissenschaft umfasst Bereiche vom Mechanismus von Maschinen und

Zählern (Computern) und lebenden Organismen bis hin zu sozialen Phänomenen und Organisationen. Die Tatsache, dass die Gesetze der kybernetischen Einheit auf so unterschiedliche Phänomene und Prozesse angewendet werden können, ist ein Zeichen für die materielle Einheit dieser Phänomene, ohne die qualitativen Eigenschaften jedes einzelnen zu negieren. Nach dem dialektischen Materialismus steht Einheit nicht nur nicht im Widerspruch zur Vielfalt und Vielheit, sondern erfordert sie auch. Die allgemeine Schlussfolgerung ist, dass die materielle Einheit der Welt alle Aspekte der Existenz aller Phänomene und Prozesse der Evolution von Natur und Gesellschaft umfasst. Die materielle Einheit der Welt ist allgemein, allgemein und allgegenwärtig. Warum haben wir uns auf diese Grundlagen verlassen? Thesen des dialektischen Materialismus? Welche Bedeutung haben diese theoretischen Grundlagen für die praktische Tätigkeit?

1- Für die revolutionäre Tätigkeit sind Fragen wie die Festlegung der Grundpolitik der revolutionären Kräfte, die Formulierung von Strategien und Taktiken, die Vorbereitung eines Programms und die Festlegung von Aufgaben von entscheidender Bedeutung. Die marxistische Philosophie lehrt, dass diese Aufgaben auf dem Studium materieller Trends und der Kenntnis der objektiven Realität basieren sollten. Um die Probleme richtig zu verstehen und eine wissenschaftliche und klare Vision zu haben, muss man die materiellen Ursachen der Phänomene entdecken und untersuchen, man muss die Motivationen, Triebkräfte und materiellen Grundlagen des politisch-ideologischen Lebens der Gesellschaft verstehen, man muss handeln eine komplexe und umfassende Analyse aller. Sie berücksichtigte die objektiven materiellen Bedingungen des Kampfes der Arbeiterklasse und die spezifischen Bedingungen der sozialen Entwicklung in jeder Phase. Im Lichte dieses Wissens kann man seine revolutionären Pflichten richtig bestimmen und subjektive (Subjektivismus) und freie Willensfehler (Voluntarismus) vermeiden. Diese beiden Abweichungen in der Politik führen dazu, dass die objektiven Gesetze nicht anerkannt werden und die bestimmende Rolle der materialisierten Faktoren der Arbeit geleugnet wird, was zu falschen Urteilen und Misserfolgen in der Praxis führt. Politik muss auf der soliden Grundlage von Wissenschaft, Studium und Kenntnis der objektiven materiellen Realität basieren.

2- Das Vertrauen auf die philosophischen Thesen des dialektischen Materialismus über Materie, Bewegung, Zeit und Raum aus modernen Wissenschaften und der Praxis hat dieser Philosophie eine außergewöhnliche Kraft und zunehmende Stärke verliehen und ihre Überlegenheit gegenüber anderen philosophischen Schulen bestätigt. Deshalb müssen sich die Kommunisten im Kampf mit den bürgerlichen Schulen auf die neuesten Errungenschaften der Wissenschaft verlassen und mit ihnen ausgestattet sein. Die Idealisten missbrauchen die Probleme des Fortschritts der Wissenschaft aus den aktuellen Unbekannten und auch aus dem Mangel an öffentlichem Wissen und verzerren und verfälschen die Ergebnisse der Wissenschaft. Um einen Teil der Arbeiterklasse, Werktätigen und Intellektuellen zu beeinflussen, nutzt der Kapitalismus dieses idealistische Unternehmen und beruft sich auf alle Arten von Aberglauben und antiwissenschaftlichen Traditionen, um die Ausbreitung und Verwurzelung der wissenschaftlichen Weltanschauung zu verhindern. Aus der These der materiellen Einheit der Welt und ihres Inhalts, sie ist Teil des umfassenden und wichtigen ideologischen Kampfes des Proletariats gegen die Bourgeoisie.

Einige Forscher weisen darauf hin, dass die Mystiker „Liebe zu allen Phänomenen der Welt“ und ihre Philosophie der existenziellen Einheit predigten, weil sie auf dem Pantheismus beruhte (Pan bedeutet Universalität und Theo bedeutet Gott, alles, Gott ist Einheit). In dieser Situation Es ist ein Schritt in Richtung Materialismus, weil er Gott nicht über die Natur hinaus sucht und ihn innerhalb der Natur und ihrer Gesamtheit annimmt.

Monisten betrachten Monismus aus dem Wort Mono als eine Einheit der Welt, die auf dem Prinzip eines Elements und eines Ursprungs basiert. Der Monismus kann idealistisch oder materialistisch sein. Der Dualismus (von der Zahl zwei) glaubt an den Dualismus und betrachtet zwei gleiche Prinzipien, materielle und spirituelle, als Grundlage für die Entstehung der Welt. Pluralisten pluralismus vom Wort Plural bedeutet, dass viele oder Pluralisten glauben, dass zahlreiche und getrennte Prinzipien von gleicher Bedeutung die Welt ausmachen.

Der Ursprung deterministischer Theorien

Deterministische Theorien sind das Ergebnis der Zweifel der Menschen, ob ihre Entscheidungen und Handlungen vom Schicksal oder Gott, von Gesetzen der Physik oder Logik, Vererbung oder Umwelt, unbewussten Motiven oder psychologischen und sozialen Bedingungen bestimmt werden?! Alle diese Theorien mit ihren vielen historischen Formen – ob sie nun von der Vorsehung herrühren [3], theologisch [4], logisch, natürlich, psychologisch oder sozial sind – entstehen aus dem Glauben, dass wir uns für real und frei halten, zu wählen und zu handeln, wenn wir das Gefühl haben, dass wir „wir“ sind kann die Welt auf unterschiedliche Weise beeinflussen; So, dass wir alternative Möglichkeiten vor uns finden und eine Wahl treffen, indem wir diese Möglichkeiten auswählen und darüber nachdenken. Dann haben wir das Gefühl, dass das, was wir gewählt haben und wie wir handeln, „in unseren eigenen Händen“ liegt; Und das bedeutet, dass wir anders als bisher wählen und handeln konnten. Andererseits betrachten wir ein Ereignis (z. B. eine Wahl oder eine Handlung) als determiniert und verursacht, wenn es vorhergehende Bedingungen gibt (z. B. Gottes vorherbestimmte Handlungen und Sein absolutes Wissen oder mehrere vorherige Ursachen und die Naturgesetze), deren Das Eintreten ist eine hinreichende Bedingung für sein Eintreten. Sei dieses Ereignis. Da diese fortgeschrittenen Bedingungen (die wir unter dem allgemeinen Titel Determinismus bezeichnen) offenbar die Existenz nur einer – und nicht mehrerer – Möglichkeiten für die Zukunft erfordern, werden sie als ernsthafte Bedrohung unseres freien Willens angesehen; Und wenn wir nicht frei sind, dann fragen wir uns zu Recht: Warum dann die Schuld geben? Warum loben? Warum Pflicht und Verantwortung? ... und in einem Wort, warum Ethik und Religion?!

Unterschiedliche Positionen gegen deterministische und verantwortungsfeindliche Ideen in der Geschichte der Philosophie

1) Traditionelle Kompatibilisten

Eine Gruppe (bekannt als die traditionellen Kompatibilisten), indem sie die von den Deterministen beabsichtigte Handlungsfähigkeit als illusorisch und bedeutungslos bezeichnet, die Existenz oberflächlicher Optionen wie die Tatsache, dass ich diesen Text jetzt weiterschreiben oder stoppen kann, ohne dass ein störender Faktor eingreift, ist ein Zeichen meiner Freiheit. Nehmen Sie an und erklären Sie, dass die

Existenz dieses Freiheitsgrades (Ausnutzung alternativer Möglichkeiten im Handeln) ausreicht, um Verantwortung zu übernehmen; Mit anderen Worten: Aus ihrer Sicht ist die Annahme, dass frühere Faktoren möglicherweise meinen Willen und meine Entscheidung, eine der Handlungen vorzunehmen, bestimmt haben, abgesehen von diesem minimalen Ermessensspielraum, nicht wichtig, denn auf jeden Fall schreibe ich jetzt über meine eigener freier Wille. Aus diesem Grund wird dieser Gruppe der Titel „Konformist“ verliehen. Indem sie eine minimale Definition des freien Willens präsentieren, geben sie uns nicht die Möglichkeit, Determinismus und freien Willen als unvereinbar und widersprüchlich zu erkennen; Gleichzeitig betrachten sie freiwilliges und freies Handeln als frei von äußerem Zwang (wie Zwang und körperlichen Bedrohungen, körperlichen Behinderungen usw.) und nicht frei von den Zwängen der Kausalität und den Regeln des natürlichen Systems, das die Welt regiert; Wenn Sie etwas anderes tun wollen oder wollen, anstatt den Rest dieses Textes zu lesen, tun Sie das (NrNichts hält dich auf; Du bist also frei). Denker wie Aristoteles (nach den Berichten einiger madrasischer Philosophen), Stoiker und viele mittelalterliche Theologen in der Antike sowie Thomas Hobbes, John Locke, David Hume und John Stuart Mill in der neuen Ära nahmen dies an Weg.

) Ermessensspielraum

Eine andere Gruppe (bekannt als Optionalisten) glaubt, dass die besagte kompatibilistische Optionalität nur ein toter Körper und ein verblasstes Bild der Optionalität ist; Und sie versuchen die Existenz maximaler Diskretion zu beweisen (und natürlich unvereinbar mit der Algebra). Zunächst ist jedoch eine kurze Verzögerung bei der Anzahl solcher Befugnisse erforderlich. Es scheint, dass die Anforderung an den Menschen, einen freien Willen und einen absolut freien Willen zu haben, die Negation des Determinismus (ob theologisch oder kausal) ist. Aber wird es für uns vernünftig und möglich sein, ohne eine besondere Vergangenheit und ohne den Einfluss der Faktoren um uns herum in die Gegenwart zu gelangen? Und wird diese Unbestimmtheit unter der Annahme ihrer Vernünftigkeit und Machbarkeit wirklich die Quelle unserer maximalen Freiheit und Verantwortung sein oder wird sie als Hindernis vor uns stehen? Arthur Schopenhauer, einer der Kritiker des absolut unbestimmten freien Willens im 19. Jahrhundert, führt das

Beispiel eines Mannes an, der plötzlich (und auf eine Weise, die niemand kontrollieren oder vorhersagen kann, nicht einmal er selbst oder Gott!) sieht, wie sich seine Beine vorbeibewegen Zufall. Und sie bewegen ihn gegen seinen Willen durch den Raum, und dann fragt er, ob diese völlig unbestimmten und mit anderen Worten zufälligen Ereignisse das sind, was die Libertären mit ihrer Betonung maximaler Autorität suchen?! Um solch schwerwiegenden Problemen zu entgehen, versuchen die meisten Voluntaristen zu erklären, wie freie Handlungen aus dem Griff deterministischer und deterministischer Naturgesetze befreit werden können – über die Gott mit seinem ewigen Wissen die vollständige Kontrolle über zukünftige Ereignisse hat Übererlebenskräfte, immaterielle Selbst, selbstsubjektive Selbst außerhalb von Zeit und Raum, unbewegliche Reize und andere ungewöhnliche Formen der Wirkungskraft oder Kausalität wurden angenommen. Sogar Immanuel Kant, einer der größten Verteidiger des freien Willens, hat argumentiert, dass der Glaube an den absoluten und unbestimmten freien Willen notwendig sei, um Ethik und wirklicher Verantwortung einen Sinn zu geben, aber wir können diesen freien Willen in wissenschaftlichen und theoretischen Begriffen nicht vollständig verstehen. Eine solche Diskretion ist die Voraussetzung unserer praktischen Vernunft und unseres moralischen Lebens. Wenn wir im praktischen Leben darüber nachdenken, ob wir ein Versprechen gegenüber einem Freund halten sollen, gehen wir bereits davon aus, dass wir unser Versprechen halten oder brechen können und dass es „an uns liegt“, was wir tun. Wenn wir dies nicht akzeptieren würden, hätte Meditation keinen Sinn. Aber wenn wir unser Wort halten oder es brechen können, dann ist das Gesetz, das unser Verhalten bestimmt, ein moralisches Gesetz („Sie müssen Ihr Wort halten“), dem wir folgen oder brechen können. Kant glaubt, dass es etwas völlig anderes ist, unter der Herrschaft eines solchen moralischen Gesetzes zu stehen, als unter der Herrschaft wissenschaftlicher Naturgesetze zu stehen. (Kant, 1369: 85) Die Naturgesetze werden uns von außen aufgezwungen und wir können nicht entscheiden, ob wir ihnen gehorchen oder nicht. Im Gegenteil ist das Handeln im Einklang mit dem Sittengesetz in Kants Interpretation Selbstgesetzgebung oder Autonomie. Es bedeutet, von einem Gesetz regiert zu werden, das wir für uns selbst aufstellen, einem Gesetz, dem wir folgen können oder nicht. Eine solche Selbstgesetzgebung, die seiner Meinung nach zu wirklicher Autorität führt, ist nicht

mit der Beherrschung durch die wissenschaftlichen Naturgesetze vereinbar. Frankfurts Anspruch lautet: Wenn jemand nach seinem eigenen Willen handelt und der andere sich nicht einmischt, dann ist er für das, was er getan hat, verantwortlich, auch wenn er anders nicht handeln könnte.

Aus Kants Sicht besteht daher ein Unterschied und eine Spannung zwischen unserem moralischen oder praktischen Denken, das den Glauben an eine diskretionäre Art der Diskretion erfordert, und unserem wissenschaftlichen oder theoretischen Denken, das diese Diskretion nicht erklären kann. Kant versuchte, diese Spannung mit der Behauptung zu verringern, dass Wissenschaft und Argumentation das Selbst [die Seele] nur so beschreiben, wie es uns in Zeit und Raum erscheint (phänomenales Selbst) und nicht so, wie es im Selbst ist (selbstepirisches Selbst). Ihm zufolge kann unser subjektives oder reales Selbst frei sein, weil es nicht den Zwängen von Zeit und Raum oder den Naturgesetzen unterliegt. (Ebd., 158-162) Aber wenn Wissenschaft und Argumentation versuchen, den Weg zur Selbstfreiheit zu erklären, suchen sie unweigerlich nach den physischen, psychologischen oder sozialen Ursachen unseres Verhaltens; Und hier beschreiben die Wissenschaftler das Selbst [die Seele] nur so, wie es uns erscheint – das phänomenale Selbst – und nicht das wahre Selbst oder das Selbst. Martin Heidegger und Roderick Chisem sind prominente Vertreter des kantischen Voluntarismus in der Gegenwart (im kontinentalen und analytischen Zweig); Nach Heidegger ist das Dasein das Wesen der Existenz und Transzendenz, und letzteres ist das Wesen der Freiheit; Denn es ist das Dasein, das sich in seiner inhärenten Transzendenz an die Existenz bindet, und das bedeutet eine Art Selbstzwang (freier Zwang) zu dem, was es ist. Um freie Handlungen zu erklären, die nicht durch vorherige Bedingungen bestimmt sind, schlägt Chizam eine Art direkte Kausalität im Bereich menschlichen Handelns vor, die er „Kausalität-Wirksamkeit“ nennt. Eine solche Ursache wirkt als unbeweglicher (und daher bestimmender, aber unbestimmter) Reiz.

3) Neue Kompatibilisten

Die andere Gruppe (die man als die neuen Kompatibilisten bezeichnen kann) versuchte, während sie ungerechtfertigte und mysteriöse Ansätze aufzählte und

natürlich die Unzulänglichkeit der gewünschten Option der vor ihr liegenden kompatibilistischen Tradition anerkannte, diese Tradition zu reformieren und zu vervollständigen, und anstatt sich mit diesem Minimal zufrieden zu geben Autorität (und das Aufzeigen der oberflächlichen alternativen Möglichkeiten von Menschen als Verb) stellte das Prinzip der Notwendigkeit alternativer Möglichkeiten für Autorität in Frage. Zu den Pionieren zählen Harry Frankfurt und Daniel Dennett unterwegs; Betrachten Sie dieses Beispiel aus Frankfurt: Stellen Sie sich einen Menschen vor, der, während er einen Weg entlang geht, eine Kreuzung erreicht; Er wählt aus eigenem Willen einen der Wege und setzt seine Bewegung fort, ohne zu wissen, dass er keinen anderen Weg hat und wenn er versucht hätte, den zweiten Weg zu kreuzen, hätten sie ihn aufgehalten, obwohl er nichts tun wollte aber dies, aber selbst wenn Er es zulassen wollte, aber sie gaben ihm keine Erlaubnis. Betrachten wir diese Wahl nun als optional? Oder zwingen wir ihn zum Zählen, weil er praktisch nicht mehr als einen Weg nach vorne hat? Frankfurts Anspruch lautet: Wenn jemand nach seinem eigenen Willen handelt und der andere sich nicht einmischt, dann ist er für das, was er getan hat, verantwortlich, auch wenn er anders nicht handeln könnte.

Aber wenn wir davon ausgehen, dass Unabhängigkeit keine alternativen Möglichkeiten erfordert, wann betrachten wir uns dann als frei? Frankfurt schlägt eine Art von Fähigkeit vor, die als reflektierende Selbstbewertung bezeichnet wird: Ein freier Mensch ist in der Lage, seine bestehenden Wünsche zu bewerten und kritisch zu reflektieren und dann seine früheren niedrigen instinktiven Wünsche durch höhere menschliche Wünsche zu ersetzen. Gary Watson verfolgt einen platonischen Ansatz und betrachtet die Notwendigkeit der Freiheit als unsere Macht, unser Wertesystem und Wunschsystem zu kontrollieren und zu harmonisieren. Susan Wolf glaubt auch, dass ein Mensch frei ist, wenn er sein Verhalten an die von der Gesellschaft und der Ethik festgelegten Normen und Regeln anpassen kann; Auch wenn es in der Praxis nicht anders funktionieren könnte ... Als Gegenleistung für die Eliminierung alternativer Möglichkeiten wurden von den neuen Kompatibilisten viele solcher Alternativen vorgeschlagen, und es scheint, dass sie alle der Kritik ausgesetzt sind, dass: vielleicht gesucht wird Alternative Möglichkeiten im Einzelfall und geringfügige Entscheidungen von

Menschen sind möglicherweise nicht richtig, aber es wird sicherlich nicht richtig sein, sie aus ihrem Leben im Allgemeinen auszuschließen. Vielmehr sollten einige (nicht alle) Entscheidungen oder Handlungen in unserem Leben so sein, dass wir anders hätten handeln können, sonst wären wir nicht wirklich dafür verantwortlich, den Willen und die Wünsche zu formen, auf deren Grundlage wir handeln. Unter der Annahme der Richtigkeit des Determinismus, der jede alternative Möglichkeit ausschließt, bleibt die Frage von Determinismus und freiem Willen weiterhin gültig; Gleichzeitig erinnern wir uns auch an die unangenehmen Folgen der absoluten Negation von Determinismus und Determinismus: die Ausgabe unfreiwilliger und völlig zufälliger Handlungen unsererseits, die, anstatt den freien Willen zu erweitern, ihn in den Händen mysteriöser Zwangskräfte belassen.

Nietzsche glaubt, dass das Aufgeben der Illusion der Entscheidungsfreiheit tatsächlich zu einer positiveren, gesünderen und ehrlicheren Einstellung zum Leben führt.

Option ist ein arabisches Wort und leitet sich vom Wort „khair“ ab, was bedeutet, sich ohne Dringlichkeit und Vorherbestimmung für das Gute zu entscheiden. Wie die Lexikographen dargelegt haben, wird die Bindung des freien Willens an das Gute nur aus der Sicht des Subjekts betrachtet. Dies bedeutet, dass das Subjekt die aktuelle Aktion aufgrund der Beobachtung und Berücksichtigung eines guten und zweckmäßigen Verhaltens ausführt oder aufgibt; Aber ob seine Wahl tatsächlich richtig und gut und zweckmäßig ist, darüber sagt das Wort Diskretion nichts aus.

Wahrheit und Freiheit: Was ist wahre Freiheit und Freiheit? Welches Kriterium bzw. welche Kriterien können verwendet werden, um ein freies Verb von einem algebraischen Verb zu unterscheiden? Als Antwort darauf gibt es verschiedene Theorien und Ansätze von Denkern, die wir zum Ausdruck bringen wollen:

1. Unabhängigkeit und Mangel an äußerem Zwang

Die älteste und bekannteste Definition und das Kriterium eines freien Verbs ist die Willensunabhängigkeit des Subjekts und das Fehlen von Herrschaft und Zwang durch den externen Agenten, zu dem Wolfen den Satz des Bewusstseins und der

Kenntnis des Subjekts hinzufügt. , erwähnt das optionale Verb als seine Ableitung vom Wesen des Subjekts ohne Determinismus eines externen Agenten, so dass das Verb optional ist, wenn das Ziel und die Motivation des Verbs das Wesen des Subjekts sind, andernfalls wird das Verb unfreiwillig und unfreiwillig sein.

2. Spontaneität

Diese Definition basiert die Autorität auf dem Willen des Subjekts und beschreibt das Subjekt der Wahl als ein Subjekt, das alleiniger Akteur, Treiber der Handlung und Entscheidungsträger für seine eigene Handlung ist. Hume erwähnt die einzig richtige Bedeutung von Diskretion Kond: Die Die einzig richtige Bedeutung von Diskretion ist die Diskretion, zu handeln und nicht nach dem Willen zu handeln. Das heißt, wenn wir still bleiben wollen, können wir, und wenn wir uns bewegen wollen, werden wir dazu in der Lage sein

3. Selbstbestimmung

Diese von den sanften Kompensatoren vorgeschlagene Interpretation akzeptiert das Prinzip der Notwendigkeit des Zwanges, glaubt jedoch, dass diese Art von Zwang nicht mit der Freiheit unvereinbar ist. Da sich das Subjekt selbst irgendwie in das Feld von Zwang und Nötigung gedrängt hat und da Zwang durch einen externen Agenten nicht notwendig ist, richtet sich Zwang nicht gegen das Subjekt selbst. Schließlich kann davon ausgegangen werden, dass sich das Subjekt gezwungen hat.

Ian Barbour berichtet über die Position der milden Kompensatoren, indem er sagt, dass Freiheit nicht die Abwesenheit von Determinismus, sondern eine besondere Art von Determinismus sei; Es bedeutet Selbstzwang. Einige zeitgenössische Denker der Sunniten haben die Notwendigkeit und den Determinismus, die sich aus dem Wesen des Handelnden ergeben, als „inhärenten Determinismus“ interpretiert, was auf diesen Standpunkt zutrifft, der in Mukhtars Theorie vorkommen wird.

4. Interne Notwendigkeit

Durch die Klärung der Existenz des Prinzips der Kausalität und Notwendigkeit in der Welt, insbesondere im Menschen, betrachtet diese Interpretation auch menschliches Handeln als einer Notwendigkeit unterworfen, aber da diese Notwendigkeit eine innere Notwendigkeit ist und vom Menschen selbst stammt, steht sie nicht im Widerspruch zur Freiheit. Aristoteles ist einer der Befürworter dieser Theorie.

5. Freiwilligkeit

Einige Denker definieren das optionale Verb mit dem Faktor „will“; Das heißt, die Gegenwart ist eine Option, die dem Willen ihres Subjekts vorausgeht. Befürworter dieser Theorie halten die Existenz der vorherigen Absicht des Verbs für ausreichend, um es als optional zuzuordnen. Auf die Frage, ob der Wille selbst in Form einer sinnlichen Handlung das Kriterium der Optionalität, d. h. „vorheriger Wille“, hat oder nicht, antworten sie daher, dass das oben genannte Kriterium, d. Der sogenannte Wille muss nicht freiwillig sein. Da einige Vorstufen des Willens (Wahrnehmung und Vorstellung der Handlung und Anerkennung ihrer Nützlichkeit, Aufregung und Angst, Bewertung und Reflexion der Aspekte der Handlung) unfreiwillig sein können, kann es bei einem Menschen vorkommen, dass sie zur Quelle davon werden der Wille, und wenn der Wille und seine Vorbereitungen freiwillig sind, ist die Reihenfolge des Willens notwendig, was gegen das Gewissen verstößt.

Cohen, einer der zeitgenössischen Denker, definiert Freiheit als „Willenskraft“ und Duns Scotts als „Vollkommenheit des Willens“. Die meisten islamischen Gelehrten stimmen dieser Theorie zu.

6. Mangel an Hindernissen

Eine weitere bekannte Definition des freien Willens ist das Fehlen eines Hindernisses, eine Handlung auszuführen oder zu unterlassen. Berlin nennt diese Definition als eine der gebräuchlichsten Definitionen: „Freiheit ist die Abwesenheit von Hindernissen auf dem Weg zur Verwirklichung menschlicher Wünsche; Dies ist die gebräuchlichste und vielleicht häufigste Bedeutung, in der das Wort Freiheit

verwendet wird.“ Descartes definiert Freiheit auch als die Abwesenheit von Hindernissen.

7. Kraft und Stärke

Einige Philosophen interpretierten Handlungsfähigkeit als die Fähigkeit und Macht des Handelnden, eine Handlung auszuführen oder zu unterlassen. Ihrer Überzeugung nach ist eine freie und unabhängige Person eine Person, die über die notwendige und ausreichende Fähigkeit verfügt, eine Handlung auszuführen. In einer seiner Definitionen des Willens schreibt Descartes: „Der Wille ist nur unsere Macht, zu handeln oder zu gehen (das heißt zu beweisen oder zu verneinen, zu folgen oder zu unterlassen). ... so handeln, dass wir nicht das Gefühl haben, dass uns eine äußere Kraft dazu gezwungen hat.“ Auch John Locke sagt: „Freiheit ist die Macht, die ein Mensch hat, zu handeln oder eine bestimmte Handlung zu unterlassen.“ Bonnet sagt: „Freiheit ist die Kraft, mit der der Geist seinen Willen ausführt“ (ebd., 31). Die meisten islamischen Theologen definieren freien Willen als die Möglichkeit von Handeln und Verlassen (Hali, 18) und beziehen sich auf diesen Ansatz. Die Definition von freier Wille und Freiheit aufgrund der Macht unterliegen ihrer Bedingung in dem Sinne, dass die Verwirklichung von Freiheit und Wahl durch die Existenz der Macht und Macht des Subjekts bedingt und gestoppt wird; Aber die bloße Bedingung kann nicht ausgedrückt werden. Eine fähige Person, die nicht die Absicht hat, das Geschenk zu machen, gilt nicht als Gegenstand der Wahl.

. Kenntnisse und Zufriedenheit mit dem Thema

Einige freiheitsbefürwortende Philosophen versuchten, die beiden als miteinander vereinbar darzustellen, da sie die Verletzung und Aufhebung des Kausalitätsprinzips durch den Menschen nicht akzeptieren konnten. Zu diesem Zweck stellten sie eine neue Definition von Freiheit vor, deren Ergebnis die Interpretation der Entscheidung des Handelnden ist, eine Handlung bewusst und aus Zufriedenheit und Selbstvergnügen auszuführen. Obwohl also das menschliche Handeln durch die Reihenfolge der Ursachen und in der Form der Notwendigkeit ausgedrückt wird, wird es gemäß den oben genannten beiden Bedingungen (Bewusstsein und Zustimmung des Subjekts) als optionales Verb eingestuft.

Zumindest haben sie es akzeptiert. In dem Sinne, dass, wenn das Verb vom Subjekt nicht vollständig befriedigt wird, es ihm zumindest nicht widerspricht und das Subjekt es nicht hasst. Aristoteles sagt dazu: „Ein erzwungenes und unfreiwilliges Verb ist ein Präsens, das seinen Ursprung hat und.“ Ursache. Es liegt außerhalb der Person und aus Unwissenheit, und der gewöhnliche Mensch, der Zwang erduldet, hat keine Begleitung oder Zustimmung. Obwohl diese Definition von Aristoteles die Definition eines Pflichtverbs ist, kann daraus die Definition abgeleitet werden eines freiwilligen Verbs. In dieser Definition erwähnt Aristoteles die Merkmale und Kriterien des obligatorischen Verbs auf drei Arten, einschließlich der Bezugnahme auf andere, der Unwissenheit und des Mangels an Wissen, des Mangels an Kameradschaft und des Mangels an Zustimmung. Wenn es ihm Freude und Freundschaft bereitet, wird es optional sein Verb. Sadr al-Mutalahin definiert die Person des Schülers als einen Handelnden, dessen Handlung nach zwei Merkmalen ausgeführt wird, nämlich Wissen und Angemessenheit der Handlung. Er gibt ein Beispiel für das obligatorische Verb, obwohl das Verb von ihm aus Bewusstsein ausgegeben wird, aber aufgrund der mangelnden Kompatibilität des Verbs mit ihm oder des Hasses des Verbs wird ein solches Subjekt nicht in den Rang des Verbs aufgenommen Subjekt von murid und mukhtar. In dieser Position erwähnt Sadr al-Mutalahin auch den Unterschied zwischen dem aktiven Subjekt und dem Subjekt, die Kompatibilität des Verbs mit dem Subjekt. Auch Allameh Sheikh Mohammad Hossein Esfahani (Kampani) erwähnt das optionale Verb als Kombination zweier vorheriger Bedingungen (Wissen und Zustimmung des Subjekts).

9. Ausgewählte Theorie (Zwangs- und Zwangsvereinigung)

„Unabhängigkeit und Abwesenheit von äußerem Zwang“ ist die Grundbedingung des freien und fakultativen Handelns, die vorherige Bedingung ist jedoch eine notwendige Bedingung und keine hinreichende. Denn darüber hinaus gibt es weitere Bedingungen wie das Wissen und die Einwilligung des Subjekts, deren Erläuterung sowie die Möglichkeit, die Unabhängigkeit des Subjekts gegenüber diesen beiden einzubeziehen, bereits diskutiert wurden. Die grundlegendste Form der Theorie der Subjektunabhängigkeit ist jedoch das Prinzip der Vorstellung und des Nachweises der Subjektunabhängigkeit und des nicht erzwungenen Einflusses äußerer Faktoren und Präferenzen, und die Theorie der „erzwungenen und

erzwungenen Einheit“ kann diese Probleme lösen vorgeschlagen werden, die wir erläutern werden. Das Selbstbewusstsein des Selbst und seiner vollkommenen Eigenschaften wie Macht sowie die Existenz angeborener Instinkte wie Selbstliebe und Perfektionismus bilden die Essenz der menschlichen Handlungsfähigkeit. Diese Essenz veranlasst den Menschen, von der ersten Stufe an alle seine Kräfte vorzubereiten, ohne sich irgendwelchen äußeren Faktoren zu stellen, um seine Essenz zu bewahren und zu vervollkommen und ihre Hindernisse zu beseitigen. Dieses Stadium ist der primäre Ursprung der Handlungsfähigkeit der menschlichen Seele, die manche als „intrinsische Natur des Willens“ interpretieren. Das Stadium, in dem die menschliche Seele vor der Aufgabe steht, eine Handlung auszuführen oder sie aufzugeben, ihre Präferenzen abwägt und nach Abwägung und Bevorzugung der Präferenz auf die Handlung reagiert. In diesem Stadium werden menschliche Handlungen zwar in Form der Notwendigkeit von Ursache und Wirkung gemäß dem System der Kausalität realisiert, dies beeinträchtigt jedoch nicht den freien Willen des Menschen, da der Wille und die Wahl des Menschen in derselben Kette des Kausalitätssystems liegen und vielmehr seine Rolle als letzte Ursache in der Verwirklichung der Wirkung, also des obligatorischen Verbs, ist eine wichtige und grundlegende Rolle.

Aus dieser Sicht ist die Wirkung äußerer Faktoren eine Teilursache im erforderlichen Umfang und nicht die Gesamtursache, in dem Sinne, dass einige Präferenzen im Ausmaß der Notwendigkeit und Verpflichtung Einfluss auf den menschlichen Willen haben können, und diese Handlungen sind es auch als erzwungene Handlungen interpretiert, aber demnach widersetzt sich der Mensch einigen äußeren Vorlieben und Ursachen und unterwirft sich ihnen nicht vollständig, und diese Handlungen werden als freiwillige Handlungen bezeichnet, und das reicht aus, um einen Menschen als freien Akteur zu beschreiben .

Das Ergebnis ist, dass man durch die Akzeptanz von Kausalität und Notwendigkeit im Bereich menschlichen Handelns entscheiden kann, dass der Mensch frei ist, aber nicht durch Ablehnung der Kausalität, sondern durch Akzeptanz der Kausalität und dass der Mensch selbst in der Kette dieser Kausalität und im Handeln steht Seine Handlungen aus Es spielt eine wirksame Rolle durch die Berücksichtigung von Vorlieben durch die sprechende Seele.

Definition und Wahrheit der Algebra

Algebra wird in der persischen Sprache mit unterschiedlichen Bedeutungen verwendet, wie zum Beispiel: brechen und binden, gebrochene Knochen binden und reparieren, Gewalt, Unterdrückung, mangelndes Verlangen, mangelnde Zufriedenheit bei der Arbeit, Ekel und Schwierigkeit; Aber in der arabischen Sprache wird es meist in dem Sinne verwendet, dass man jemanden durch den Einsatz von Gewalt und Drohungen dazu zwingt und zwingt, etwas zu tun. Aus der Algebra wurden verschiedene Ansätze vorgestellt, aber ihre gemeinsame und allgemeine Definition kann als wörtliche Bedeutung erwähnt werden. Kurdisch bedeutet, dass eine gezwungene Person eine Person meint, die von einem anderen Agenten zu einer Handlung gezwungen wird. Shaykh Mofid sagt in der Definition von Jabr: „Al-Jabr ist die Durchführung der Handlung und der Zwang dazu durch Gewalt und Herrschaft, und die Realität davon ist die Erschaffung der Handlung im Willen Gottes, außer dass es so ist.“ die Macht der Zeit und die Ablehnung von mir, und sie existiert in ihr“ (Al-Mofid, 1414, 46). Dieser Faktor kann ein äußerer Faktor sein, wie etwa das Zwingen einer schwachen Person zu einer Handlung einer starken Person mit Drohungen und Zurückhaltung, und es kann mit internen Faktoren zusammenhängen; Einige Psychologen behaupten, dass menschliche Handlungen auf erzwungene Weise als Reaktion auf in der menschlichen Psyche verborgene Handlungen und psychologische Faktoren ausgeführt werden. Um zwischen Determinismus und freiem Willen zu unterscheiden, sollte man auf die genaue und klare Definition der beiden achten. Möglicherweise kann eine Definition wie „kausale Notwendigkeit“ oder „Selbstzwang“ als Identifikator für beide gegensätzlichen Identifikatoren genommen werden. Wie im ersten Teil erwähnt, definieren einige Optionalisten Diskretion als Notwendigkeit oder Zwang. Während die allgemeine Definition des Determinismus durch Deterministen, die absolute Notwendigkeit und Kausalität bedeutet, ihn einschließt; Also ein Verb (natürlich mit zwei unterschiedlichen Lesarten und Definitionen) wird es sowohl als optionales Verb als auch als erzwungenes Verb betrachtet, was die Notwendigkeit deutlich macht, die Absichten der Befürworter und Gegner der menschlichen Freiheit zu unterscheiden und zu erklären. Aus diesem Grund muss ein Parameter und eine Definition des optionalen Verbs bereitgestellt werden, auf die sich

Befürworter und Gegner einigen können; Dann sollte in der Beweisposition analysiert und bewertet werden, ob ein solches Ereignis realisiert und objektiv ist oder nicht?

Wenn man über die Definitionen und Ausdrucksformen des freien Willens und der Deterministen nachdenkt, scheint es, dass der Ort der Meinungsverschiedenheiten und Kontroversen darin liegt, wie der Einfluss und die Wirksamkeit des Menschen auf seine Handlungen sind. Beide Spektren akzeptieren die Herausgabe von Verben durch Menschen in der Subjektposition, in der der Mensch selbst eine Rolle spielt, die Frage und Kontroverse betrifft jedoch den Einfluss und die Rolle des Menschen. Deterministen behaupten, dass diese Wirkung und Rolle des Menschen unter dem Determinismus eines anderen Faktors erfolgt und der Mensch somit der aktive Akteur ist. Voluntaristen glauben jedoch, dass die menschliche Handlungsfähigkeit zwar nach Bedarf durch andere Faktoren beeinflusst werden kann, der Hauptfaktor jedoch der Determinator ist und der sogenannte Gläubiger der Handlung ist das menschliche Ich selbst, das sich nach dem gegenwärtigen Wissen über sich selbst und seine Angelegenheiten mit der aktuellen Anforderung und Leistung befasst. Nach den Kriterien beider Gruppen ist das optionale Verb Es kann wie folgt definiert werden: die Gegenwart, in der die Unabhängigkeit des Subjekts bei der Ausführung der Handlung berücksichtigt wird, und die negative Definition bedeutet die Abwesenheit von äußerem Zwang. Das algebraische Verb ist auch die Gegenwartsform, die nicht mit der Unabhängigkeit des Subjekts agiert, die unter dem Determinismus eines nichtmenschlichen Agenten erfolgt.

Der Unterschied zwischen Zwang und Zwang

Mit dieser Definition ist es möglich, zwischen den beiden Wörtern Nötigung und Nötigung zu unterscheiden. Zwang ist der Anspruch der Deterministen, der meist durch einen äußeren Faktor (entweder von außen oder in der Psyche verborgen) eine Zwangswirkung auf die aktive Handlung ausübt; Determinismus kann aber auch mit der Theorie des freien Willens kombiniert werden. Das Ego wird von seinen eigenen Angelegenheiten und Kräften beeinflusst und möglicherweise von ihnen beeinflusst, es führt die aktuelle Aktion aus, die in der ersten Stufe als wirksamer Agent und in der nächsten Stufe als gewöhnlicher und beeinflusster

Akteur geschieht, aber nicht von außen, sondern aus seinen eigenen Angelegenheiten. Darin wird eine Art Abschreckung, kein Zwang gesehen.

Arten von Determinismus

William James, ein amerikanischer Philosoph und Psychologe, teilte die Wiedergutmachung in zwei extreme oder starre und gemäßigte oder gemäßigte Spektren ein.

1. Determinismus im Zusammenhang mit Hart - Determinismus Diese Art von Determinismus betrachtet – wie der Name schon sagt – den Menschen als absoluten und reinen Zwang in seinen Handlungen, der keinerlei Einfluss oder Ermessensspielraum in seinen Handlungen hat. Befürworter dieser Sichtweise definieren freien Willen als „das Fehlen von Determinismus“, und da Menschen in ihren Handlungen von inneren und äußeren Ursachen beeinflusst werden, sind sie nicht frei von der Kette des Determinismus; Daher trifft die gewählte Beschreibung, nämlich das Fehlen von Determinismus, nicht auf ihn zu.

Indem er dieser Theorie den Namen „strenger Determinismus“ gibt, geht Barbour davon aus, dass ihr Inhalt aus drei Prinzipien besteht: a) alle Ereignisse sind determiniert und determiniert, das heißt, sie sind erzwungen; b) Freiheit bedeutet „Abwesenheit von Determinismus“ und daher; c) Freiheit ist nichts weiter als eine Illusion. Er erwähnt klassische Physiker wie Laplace als Befürworter einer strikten Wiedergutmachung und stellt fest, dass einige von ihnen trotz der Verletzung der wissenschaftlichen Kausalität in der Quantentheorie den strikten Determinismus betonen. Die zweite Reihe strenger Kompensatoren, einschließlich B.F. Skinner gehört zur Wissenschaft des Behaviorismus, die glaubt, dass menschliches Verhalten das Produkt der Kräfte ist, die in ihm sind oder auf ihn wirken. Seine Handlungen sind rechtmäßige Funktionen der auf ihn einwirkenden äußeren Kräfte. Das dritte Spektrum der Befürworter dieser Sichtweise bilden Psychoanalytiker, an deren Spitze Freud steht, der mit dem Konzept des Unbewussten die Zwanghaftigkeit menschlichen Handelns begründet.

Barbour sagt dazu:

Eine Kompensation in der Tradition der Psychoanalyse weist auf den Einfluss unbewusster Kräfte auf menschliches Handeln hin und kommt zu dem Schluss, dass kein Mensch für sein Handeln verantwortlich gemacht werden kann; Welcher Charakter ein Produkt von Kindheitserfahrungen ist, liegt nicht in seiner Kontrolle (Barbour, 1362, 341). Im strengen Determinismus ist der Mensch in keiner Weise für seine Handlungen verantwortlich und rechenschaftspflichtig, ebenso wenig wie für die Frage der Bestrafung und Ermutigung und anderer moralischer Normen haben keine Bedeutung. Bestrafung und Bestrafung gelten in der Gesellschaft nur noch als pragmatische Mittel.

2. Weicher Determinismus: Die vorherige Erzählung definierte Freiheit als „Mangel an Determinismus“, der im Widerspruch zu Determinismus und Determinismus stand; Allerdings definiert diese Sichtweise den freien Willen als „Selbstzwang“ und betont den Grundsatz, dass menschliches Handeln vom Menschen bestimmt wird. In dem Sinne, dass menschliche Handlungen durch ihre Motive bestimmt werden und wenn sie erzwungen werden, liegt ihre Quelle nicht außerhalb, sondern beim Menschen. Wenn man also das Prinzip der Kausalität und des Determinismus beibehält, kann man von freiem Willen sprechen und eine Person verantwortlich machen und Er hielt sich für sein eigenes Handeln verantwortlich (ebd., 342). Zaki Najib Mahmood, einer der Zeitgenossen von Sunan, versuchte, Kausalität und Handlungsfähigkeit zu verbinden, indem er den freien Willen als „inhärenten Determinismus“ definierte, was auf diese Lesart des Determinismus zutrifft. welches den freien Willen als Selbstzwang definiert. Er hat dies bestanden (Mahmoud, 1973, 11).

In Bezug auf die vorherige Einteilung ist darauf hinzuweisen, dass der strikte Determinismus nur ein Determinismus ist, der im Widerspruch zu den vorherigen Prinzipien steht, seine gemäßigte Lesart jedoch fast die Mitte von zwei extremen und übertriebenen Lesarten in der Frage der menschlichen Freiheit darstellt. Die extreme Lesart, die eine strikte Prädestination darstellte, ist vorbei. Die abstrakte Lesart ist die Definition des freien Willens aufgrund von Divergenz und Zufall, der in den Augen einiger westlicher Philosophen als „freier Wille“ interpretiert wird. Die gemäßigte Lesart von Prädestination deckt sich mit der Definition von

Diskretion als „Selbstzwang“ und „Zwangs- und Zwangsvereinigung“, die in der Definition von Diskretion erläutert wurde.

Autorität und Philosophie

Der Zusammenhang zwischen freiem Willen und dem Kausalitätsprinzip ist eines der kontroversen philosophischen und wissenschaftlichen Themen, das zur Bildung zweier unterschiedlicher Ansichten geführt hat:

Erster Eindruck: Inkonsistent

Einige Philosophen und experimentelle Wissenschaftler glauben, dass durch den Glauben an das Prinzip der Kausalität in einer absoluten Form die menschliche Handlungsfähigkeit und Freiheit verzerrt werden. Um seine Autorität und Heiligkeit zu beweisen, muss daher das Kausalitätsprinzip aufgegeben und zumindest aus dem Bereich menschlichen Handelns ausgeschlossen werden. Mit anderen Worten: Das Verhältnis von Handlungsfähigkeit und Kausalität sind zwei Gegensätze, die nicht zusammengefasst werden können.

1. Kausaler und effektiver Determinismus

Inkonsistenzen argumentieren zur Untermauerung ihrer Behauptung, dass nach dem Kausalitätsprinzip jedes Phänomen eine Ursache habe. Dieses Prinzip und rationale Urteil umfasst menschliche Handlungen wie geistige Handlungen wie den Willen und seine Prinzipien. Denn nach dem Prinzip der kausalen und wirksamen Notwendigkeit, das ein Zweig des Kausalitätsprinzips ist, mit der Erkenntnis der vollständigen Ursache, in Ursachen werden durch Notwendigkeit und Gewalt verwirklicht, und es gibt keinen Sinn mehr für Ermessen und die Entscheidung, die Tat nicht auszuführen; Daher werden mit der Verwirklichung des Willens, der den letzten Teil der Ursache darstellt, menschliche Handlungen notwendig. Da andererseits der Wille als Phänomen und Akt des Zufalls betrachtet wird, benötigt er eine generative und existenzgebende Ursache, und mit der Verwirklichung dieser Ursache oder dieser Ursachen wird die Existenz des Willens notwendig sein, und diese Ursache oder Ursachen werden auch in der Form vorliegen. Das Phänomen benötigt eine andere Ursache, deren Ergebnis der erzwungene Einfluss des Menschen durch äußere Ursachen ist. Philosophisch gesehen wird jedes

mögliche Phänomene nicht existieren, solange es nicht die Grenze der Verpflichtung erreicht hat, und diese Verpflichtung wird auch durch eine äußere Ursache gefordert: „Al-Shi Ma Lam Yajb Lam Yojad“.

Hier scheint es notwendig, auf die Ansicht einiger Kommentatoren zur Unvereinbarkeit von Ermessen und Kausalität zu verweisen. Zu diesen Leuten gehört Spinoza; Aus seiner Sicht ist die Betrachtung einer Person als freier Wille auf Fahrlässigkeit oder Unwissenheit zurückzuführen, da es im Allgemeinen keinen freien Willen gibt. Was wahr ist, sind Teilwillen; Damit sind die Absichten gemeint, die eine Person in verschiedenen Fällen macht, und jede Absicht hat eine Ursache, und trotz der Existenz dieser Ursache wird diese Absicht definitiv umgesetzt. Diese Ursache ist selbst die Wirkung einer anderen Ursache. Popkin und Stroll glauben an die Unvereinbarkeit des Kausalitätsprinzips mit dem freien Willen und beschreiben die Existenz und Gültigkeit des Kausalitätsprinzips als eine der Grundlagen der Theorie des Determinismus. Beide beziehen sich auf die Theorie der Verletzung des Kausalitätsprinzips im menschlichen Handeln und nennen sie „völlig ungerechtfertigt und willkürlich“ (Stoll, 1376, 164). Existenzialistische Philosophen sind zeitgenössische Philosophen, die versuchen, die menschliche Freiheit durch Verletzung der Kausalität zu beweisen. Sie lehnte alle Arten von Determinismus wie religiösen, philosophischen und wissenschaftlichen Determinismus ab und betonte die Freiheit der menschlichen Natur, wie Sartre feststellt: „Es gibt keinen wissenschaftlichen Determinismus, der Mensch ist frei ...“. Um diesen Zweifel zu kritisieren, sollte gesagt werden, dass Diskretion und Das Kriterium des Ermessens des Verbs ist nicht die Ursache der Negativität, die durch die Verwirklichung des Kausalitätsprinzips im Präsens ausgeschlossen werden muss, da in den Definitionen des Ermessens ausführlich dargelegt wurde, dass die Wahrheit des Ermessens auch mit dem vereinbar ist Gesetz der Kausalität, aber im Grunde beruht es darauf.

2. Invariante Präferenztransformation

Einer der Zweige des Kausalitätsprinzips in einer Person ist die Notwendigkeit, mit Präferenz zu wählen, in dem Sinne, dass der Wille und die Wahl des Handelns nicht nur von der aktiven Ursache abhängig sind, sondern auch von der Existenz von

Präferenz und Zweck . Der Wille zu einer bestimmten Handlung ist für einen Menschen ohne Präferenz und Ziel unmöglich und unmöglich, und unter der Annahme der Existenz einer Präferenz und eines wirksamen Grundes wird die Verwirklichung der Handlung erzwungen und notwendig. Mit anderen Worten, menschliche Entscheidungen sind ohne Präferenz und Vorliebe unmöglich, und trotz der Existenz von Präferenz und aktiver Ursache sind sie sicher und notwendig und es gibt keine Annahme für Freiheit und freien Willen. Er legte den Beweis für das Fehlen eines freien Willens vor Mann (Al-Razi, 1407, Bd. 9, 21). Aus diesem Grund bestritten einige Zeitgenossen entschieden das Prinzip der Transformation nichtpräferierter Präferenzen in menschlichen Verben und dessen Zulässigkeit und Vorkommen in optionalen Verben.

Die Antwort auf diesen Zweifel ergibt sich auch aus der Antwort auf den vorherigen Grund, und das Ergebnis ist, dass die Präferenz einer Präferenz durch den eigenen Willen des Subjekts erfolgt, was dieses Verb aus dem Determinismus und in den Rang der Diskretion stellt. Die Notwendigkeit des Determinismus im Willen wird in der nächsten Ausgabe diskutiert.

3. Reihenfolge der Testamente

Wenn das Kriterium eines optionalen Verbs der vorherige Wille ist, dann muss der Wille selbst als menschliches Verb einem anderen Willen zugeordnet werden, andernfalls hat das Verb des Willens nicht das Kriterium eines optionalen Verbs. Und im Falle der Zugehörigkeit und des Vorliegens eines Vorwillens zu einem Testament bedarf der Vorwille auch eines weiteren Vorwillens in Form eines Verbs. Da die Reihenfolge ungültig ist, muss sie entweder von Anfang an zu einem Willen führen oder die Willenskette muss irgendwann unterbrochen werden, und in jedem Fall ist Determinismus erforderlich. Denn wenn der erste Wille unfreiwillig und optional ist, basiert die menschliche Handlung auf dem erzwungenen Willen, der eindeutig erzwungen ist. Aber im Fall der Existenz und Vielfältigkeit von Willen führen die Willen letztendlich (wie angenommen) zu einer Ursache und einem Prinzip, wobei der menschliche Wille von dieser Ursache und diesem Ursprung beeinflusst wird, und das ist Determinismus. Die oben genannten Formen

stammen aus dem Osten Philosophen. und der Westen wurde erwähnt und Spinoza sagt dazu:

Was wahr ist, sind Teilwillen; Damit sind die Absichten gemeint, die eine Person in verschiedenen Fällen macht, und jede Absicht hat eine Ursache, und trotz der Existenz dieser Ursache wird diese Absicht definitiv umgesetzt. Diese Ursache ist selbst die Wirkung einer anderen Ursache. Hakim Sabzevari und die Interpreten des Systems haben auch darauf hingewiesen, dass jeder freie Agent, der nicht obligatorisch ist, in seiner eigenen Macht gezwungen wird, weil die Wahrheit des freien Willens in jedem freien Agenten steckt, der es war nicht ein einziges Mal und dann existiert es. Es ist passiert und jede Existenz hat eine Ursache, und man kann der Vernunft nicht entgehen, wenn man diese Angelegenheit zugibt.

Analyse

Um die oben genannten Zweifel auszuräumen, wurden verschiedene Lösungen und Antworten vorgeschlagen, und hier werden wir die wichtigsten analysieren.

Freiwillig, der inhärente Akt des Selbst

In dieser Theorie wird der Wille als eine unmittelbare Handlung der menschlichen Seele beschrieben, die entsprechend ihrer Wirkkraft, die ein göttliches Gut ist, nach Erhalt der Vorleistungen des Willens, wie Vorstellung und Bestätigung, Nutzen und Zweckmäßigkeit des Willens erlangt Aktion und starker Enthusiasmus erzeugen und erzeugen den Willen Philosophisch gesehen können die Verben des Selbst in zwei Arten von Passiven und Verben unterteilt werden. Der erste Teil ist der Einfluss der Seele von außen, der Freude, Liebe, Glück, Hass, Schmerz und Unbehagen umfasst. Der zweite Teil sind die Angelegenheiten, in denen die Seele Handlungen mit dem gegenwärtigen Wissen über sich selbst und ihre Kräfte sowie dem Wissen um die Vor- und Nachteile der Handlung ausführt. Unter dieser Annahme wird die Seele nicht beeinflusst, aber sie ist wirksam, und wenn man sich dafür entscheidet, von der Seele beeinflusst zu werden, kommt der maximale Einfluss nicht von außen, sondern von ihrer eigenen Natur, ihren Angelegenheiten und Kräften. Beeinflusst durch ihr Wissen um die Zweckmäßigkeit der Gegenwart, handelt die Seele, um sie zu wollen und auszuführen, und tatsächlich sind die

Vorliebe und der Grund für die Verbindung des Willens mit der Handlung, die Natur der Seele und ihre Angelegenheiten ähnlich Kenntnis der Zweckmäßigkeit oder Zerstörungskraft der Handlung. In diesem Fall wird der Wille zum Akt des Wesens der Seele eines Menschen, und er wird ihm nicht von außen aufgezwungen, und es gibt keinen Platz für die Annahme des Willens als Vermittler zwischen dem Willen der Tat und dem Wesen der Seele. Dies sollte so geschehen, dass der Wille keinen anderen Willen benötigt, andernfalls ist es notwendig, dass der Wille des Handelnden nicht mit seinem Wesen übereinstimmt. „Der „Der Wille ist der Beste, und es ist notwendig, dass der Wille derselbe ist“ (Al-Shirazi, Bd. 6, 388). Er akzeptiert die Willensfolge nicht als Tatsache und als Beweis, sondern im Behälter des Geistes. Es ist eines der abstrakten Dinge, die der menschliche Intellekt und Geist mit seiner Vorstellungskraft bis ins Unendliche annehmen kann, aber diese unendliche Reihe endet, wenn die Vorstellungskraft aufhört (ebd.). Die Beschreibung der menschlichen Aktivität unterteilt menschliche Handlungen in zwei Arten: äußere Handlungen und innere Handlungen. Auch innere Handlungen wie der Eigenwille und die Nutzung der fünf Sinne sowie äußere Handlungen sind bekannt. Da die menschliche Seele über ihr eigenes Wesen und dementsprechend über die Kräfte und Werkzeuge (äußere und innere Sinne) dieser Wissenschaft verfügt, liegt ihre Beziehung über der Wissenschaft hinaus; Vielmehr liebt die Seele sich selbst und ihre Handlungen für die Evolution. Diese Wissenschaft und Beziehung wird zum Grund für den Einsatz von Kräften und Instrumenten für das Selbst, was für den Einsatz von Kräften ausreichend ist, und es besteht keine Notwendigkeit, sich die Handlung vorzustellen und ihren Nutzen anzuerkennen, aber bei äußeren Handlungen ist es notwendig, dies zu tun. Stellen Sie sich die Handlung vor und erkennen Sie ihren Nutzen an. Und da ist auch der Wille dieses Bedürfnisses; Aber der Wille im inneren Handeln ist nur das Wissen um die Präsenz der Seele in ihrem Wesen und ihren Kräften (ebd., 161-162).

Eric Fromm hat über die Rolle von Selbstaktivität und Kreativität nachgedacht, er akzeptiert jedoch nicht nur die passive Rolle des Selbst, wie er sagt: „Von Beginn seiner Existenz an steht der Mensch vor dem Problem der Wahl; Besonders jedes Mal, wenn er etwas tun wollte, dachte er; Das heißt, er verändert seine Rolle vor der Natur von passiv zu aktiv. Ian Barbour's Ausdrücke, die Autonomie und

Spontaneität des Willens werden für die Seele genutzt: Der Mensch ist ein Mechanismus. Unfreiwillig ist keine Motivationsreaktion, sondern ein selbstorganisierendes System oder zumindest eine begrenzte und eindeutige Autonomie und Spontaneität. Menschliche Entscheidungen werden von moralischen, intellektuellen und rationalen Idealen beeinflusst. Die Reflexion des Menschen über seine idealen Ziele und seine Verpflichtungen ihnen gegenüber prägt sein Verhalten (Barbour, 1362, 347).

Der Klarheit halber vergleicht er die menschliche Aktivität mit einem Gemälde, dessen Kunstwerk weder ein erzwungenes Ergebnis seiner früheren mentalen Vorstellungen ist, noch ist er davon getrennt, sondern vielmehr ein Ergebnis seiner vergangenen und gegenwärtigen Vorstellungen (ebd., 347). Ebenso kann die Kunst der Poesie und des Schreibens die Wirksamkeit der Seele darstellen.

Die zweite Sichtweise: adaptiv

Ein anderer Standpunkt ist die Überzeugung, dass die Herrschaft des Kausalitätsprinzips und seines Flusses in menschlichen Handlungen keinen Konflikt oder Konflikt mit dem Prinzip der menschlichen Freiheit aufweist und die beiden oben genannten Prinzipien zusammengefasst werden können. Der Unterschied zwischen der genannten Sichtweise und der vorherigen Sichtweise hängt mit der Definition des Ermessensspielraums zusammen. Die inkompatibilistische Sichtweise interpretiert die Annahme einer Ursache für eine Handlung durch die Definition von Handlungsfähigkeit als nicht verursachte Handlung und Kausalitätsinkompatibilität als unvereinbar mit dem Prinzip der Handlungsfähigkeit; Allerdings betrachtet die kompatibilistische Sichtweise mit ihren verschiedenen Definitionen des freien Willens und deren gemeinsamem Merkmal die Annahme der Ursache der freiwilligen Handlung die Existenz des Kausalitätsprinzips nicht als Widerspruch zum freien Willen, sondern erwähnt auch dessen Wesen. Beispielsweise beschreibt die Definition von Handlungsfähigkeit als Spontaneität oder Wissen und Vergnügen des Subjekts, während sie das Prinzip der Kausalität anerkennt, die bloße Bezugnahme des Verbs auf den Menschen und die Spontaneität oder Wissen und Zustimmung des Subjekts als Rechtfertigung für die Freiwilligkeit des Verbs. Mit anderen Worten: Der Unterschied zwischen den

beiden Ansichten besteht in der Existenz eines „freien Willens“, was frei darin bedeutet, frei von der Ursache; Das heißt, wird der menschliche Wille durch frühere Ursachen beeinflusst oder nicht? Befürworter des Inkompatibilismus glaubten an die Existenz des „freien Willens“, indem sie an den Konflikt zwischen Kausalität und freiem Willen glaubten, und Kompatibilisten leugneten die Existenz des freien Willens im Sinne der Kausalität des freien Willens, indem sie an den Nichtkonflikt von Kausalität und Willensfreiheit glaubten Freier Wille.

Vor drei Jahrhunderten verteidigte Hobbes in seinem berühmten Buch Leviathan die Vereinbarkeit von Notwendigkeit und Freiheit; er glaubt, dass sich der Begriff „Willensfreiheit“ nur auf die „menschliche Freiheit“ beziehe und nicht auf die unverursachte Natur des Willens. (1698) selbst, urteilte wie Hobbes, dass „freier Wille“ falsch sei: „Die Frage ist nicht, ob der Wille frei ist, sondern ob ein Mensch frei ist.“ Carnap, einer der zeitgenössischen Philosophen, glaubt an die Möglichkeit des freien Willens mit der Annahme von Kausalität und wissenschaftlicher Determinismus auf der Grundlage der klassischen Physik. und glaubt, dass die Nichtkompatibilisten die Existenz wissenschaftlicher algebraischer Gesetze und Kausalität als Beweis für Zwang interpretierten, während sie der einzige Beweis für Vorhersagen seien. In weiterer Erläuterung betrachtet er den Willen als eine der Ursachen der wissenschaftlichen Kette der Welt: „Wenn ein Mensch eine Wahl trifft, ist seine Wahl Teil der Kausalketten der Welt ...“ (Carnap, 2013, 328 -327).

Auch Alfred Foye, der französische Philosoph (1838-1912), glaubt nicht nur an die Kompatibilität, sondern auch an die Verbindung. Foroughi berichtet über seine Position wie folgt: „Dieser französische Weise betrachtet die Regel, die Wirkung über die Ursache zu ordnen, und aufgrund des Konzepts der Kraft betrachtet er sie nicht als Widerspruch zum freien Willen, sondern betrachtet sie als die Quelle von.“ freier Wille. C. Ewing, einer der Professoren für zeitgenössische Philosophie, hat für die Vereinbarkeit der beiden gestimmt, indem er „Wille“ in die Zeile „Ursachen“ aufgenommen hat: „Wenn zukünftige Ereignisse immer determiniert sind, hindert das unseren Willen nicht daran, eine der Ursachen zu sein.“ Allameh Tabatabai kritisierte die Theorie der Kompensatoren und nannte die Theorie der Verletzung der Kausalität in menschlichen Handlungen überraschend Ursprung der beiden vorherigen Ansichten mit Determinismus (relativ zur Wirkung und Es

erwähnt die Ursache von Tameh) und der Autorität (relativ zur Wirkung und Nicht-Tameh-Ursache) (Tabatabaei, Bd. 3, 463). Im Folgenden stellt er drei Sichtweisen über die Art und Weise der Wirksamkeit und Zuschreibung von Handlungen auf den Menschen vor: die deterministische Sichtweise (Einfluss des Menschen durch äußere Ursachen und keine Beteiligung des Willens), die Delegationssicht (keine Einwirkung durch äußere Ursachen und das Vollständige). und ausschließliche Beteiligung des Willens) und die internationale Sichtweise. Die erste Ansicht ist für das Kausalitätsprinzip und gegen den freien Willen, die zweite Ansicht ist gegen die Kausalität und für den freien Willen, aber die dritte Ansicht kann mit beiden Prinzipien kombiniert werden (ebd., 484-483).

Im 9. Artikel (Ursache und Wirkung) betont Allameh, nachdem er sich auf die Metamorphose von nicht bevorzugter Präferenz und nicht bevorzugter Präferenz bezieht, dass die Interpretation des freien Willens zu wählen, ohne dass das Verb die Grenze der Notwendigkeit oder bevorzugten Existenz erreicht, eine einfache und oberflächliche Interpretation ist auf Fahrlässigkeit oder Unkenntnis der Ursachen zurückzuführen. Die Ursache und die Präferenz sind entstanden (Tabatabaei, 503).

Freier Wille und Physik

Einige glauben, dass neben einigen philosophischen Prinzipien auch physikalische Gesetze das Prinzip der menschlichen Freiheit und Entscheidungsfreiheit in Frage stellen, und die Analyse dieser Behauptung wird in der klassischen und neuen Physik getrennt dargestellt und erklärt.

Klassische Physik und Determinismus

Die klassische Physik, deren Geschichte bis zum Ende des 19. Jahrhunderts zurückreicht, betonte und beharrte auf der Regel der Kausalität in allen natürlichen und physikalischen Phänomenen, und man glaubte, dass die experimentelle Wissenschaft die Ursache oder die Ursachen des Phänomens entdecken und vorhersagen könne. Das Eintreten natürlicher Ereignisse und materieller Phänomene wird dieser Vorhersage zufolge ebenfalls eintreten, und es gibt keinen Raum, sie zu verletzen (Prinzip des Determinismus).

Darauf aufbauend war das Prinzip des freien Willens und der Freiheit aus Sicht der klassischen Physik nicht gültig und der Ablauf aller Phänomene, einschließlich menschlicher Handlungen, wurde algebraisch nach früheren Ursachen betrachtet. Barbour schreibt dazu: „Die Physik des 19. Jahrhunderts war algebraisch; Sie hielten es für möglich, die zukünftige Situation aller ihrer Systeme auf der Grundlage ihrer aktuellen Situation zu berechnen“ (Barbour, 1362, 311).

Laplace, einer der berühmtesten Physiker des 19. Jahrhunderts, sagt:

Der gegenwärtige Zustand der Welt kann als Auswirkung des vorherigen Zustands und als Ursache des nächsten Zustands betrachtet werden, und wenn der Zustand der Welt zum Zeitpunkt ihrer Entstehung mit all seinen Details einem unendlichen Mathematiker und arbeitenden Wissenschaftler bekannt wäre, Ein solches Wesen könnte das Schicksal der Welt bestimmen. Vollständig lesen Für ihn war nichts ungewiss und die Zukunft und die Vergangenheit der Welt waren vor seinen Augen präsent (Carnap, 2013, 323).

Reichenbach glaubte, dass:

Wenn die Physik die klassische Position des absoluten Determinismus beibehalten würde, wäre es nicht möglich, mit einer klaren Bedeutung über die Wahl eines Prinzips, den Vorzug einer Sache gegenüber einer anderen, das Treffen einer rationalen Entscheidung oder die Verantwortung für die eigenen Handlungen usw. zu sprechen (ebd., 322).

Da die Gültigkeit der klassischen Physik durch die neue Physik, insbesondere die Quantenphysik, untergraben wurde, kann die Behauptung der klassischen Physik nicht als Grundlage und Beweis für den Beweis oder die Widerlegung des Prinzips der Willensfreiheit angesehen werden. Auf den vorherigen Seiten wurde erwähnt, dass das Prinzip der menschlichen Freiheit nichts mit dem Prinzip der Kausalität zu tun hat. Darauf aufbauend beschränken wir uns in der Analyse und Kritik der klassischen Physik auf die These, dass das Prinzip des freien Willens nicht nur nichts mit dem Prinzip der wissenschaftlichen und philosophischen Kausalität zu tun hat, sondern ihm auch eine rationale zugrunde liegt Ansatz. Denn das Leugnen des Kausalitätsprinzips ist gleichbedeutend mit der Annahme der

Koinzidenzhypothese, in der die Autorität und der Bezug von Verben auf ein menschliches Subjekt keinen Platz haben. Denn durch das Anzweifeln des Kausalitätsprinzips wird nicht klar, ob die von einer bestimmten Person ausgesprochenen Handlungen tatsächlich ihre eigenen Handlungen sind oder mit einem anderen Subjekt in Zusammenhang stehen.

Autorität und neue Physik

Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts betonte die klassische Physik die Regel des wissenschaftlichen Determinismus in allen Bereichen der Natur und des Menschen und unterstützte damit den Determinismus, doch die neue Physik betrachtete einige Prinzipien und Regeln der klassischen Physik als ungültig und ihr Gültigkeitsdatum lief ab. Eine der Reibungen der neuen Physik mit der klassischen Physik besteht darin, dass die Ursachen in der Welt der „mikroskopischen“ Atome nicht vorhergesagt und bestimmt werden können. Die klassische Physik, die die besondere und mechanische Struktur und Ordnung der natürlichen Welt beanspruchte, die ihren zukünftigen Zustand vorhersagen kann, bewies die neue Physik das Gegenteil in der Welt der Teilchen und zeigte, dass die Naturgesetze nicht konstant und algebraisch sind, was wir wirken immer auf der Grundlage bestimmter Parameter, aber einige Gesetze werden ohne eine bestimmte Reihenfolge ausgeführt, die aufgrund ihrer Änderung unvorhersehbar sind, und sozusagen sind Naturgesetze zu statistischen Gesetzen geworden. Zum ersten Mal wurde die kinetische Theorie von Gasen zerrissen der kompensatorische Schleier der klassischen Physik (Barbour, 1362, 344).

Zur Erläuterung schreibt Paul Folkier:

Die Frage nach der Berücksichtigung statistischer Gesetze entstand mit der Theorie des Gasdrucks. In der Physik heißt es, dass Gase einen konstanten Druck auf die Wände ihrer Behälter ausüben. Wenn wir jedoch die Bewegung eines Gasteilchens in der Mitte des Behälters betrachten, sehen wir ein anderes Problem. Andererseits ist es unmöglich, ein spezielles Teilchen vorherzusagen, das aufgrund der Kollision mit anderen Teilchen ständig abweicht. Wir können auch nicht bestimmen, wann dieses Teilchen welchen Punkt an der Wand des Behälters

treffen wird, und wir bestimmen nur die Wahrscheinlichkeit dieses Ereignisses auf der Grundlage statistischer Gesetze (Folkiyeh, 71-70).

Plancks Forschungen zum Spektrum der Lichtstrahlung bis 1900 und Einsteins Forschungen zur Photoelektrizität Eine davon aus dem Jahr 1905 sowie die Forschungen von Burkampton, Schrödinger und Born-Hegy stellten eine Bestätigung der Verletzung des wissenschaftlichen Determinismus dar. Die Befürworter der vorherigen Ansicht stützten sich auf das Heisenbergsche Prinzip und die Quantenunsicherheit, um ihre Behauptung zu bestätigen. Weil der menschliche Wille, indem er den Gesetzen der Physik nicht gehorcht, direkt auf den Strom einwirkt, der durch die Gesetze der Physik nicht vorhersehbar ist. Ian Barbour beschreibt die Position der neuen Physik wie folgt: Befürworter des freien Willens beriefen sich auf Heisenbergs Prinzip und betrachteten es als Ausdruck der objektiven Unbestimmtheit in der Natur, nicht der subjektiven Unbestimmtheit im menschlichen Wissen. Der Wille entscheidet darüber, welche der Möglichkeiten verwirklicht werden, ohne die Gesetze der Physik zu verletzen. (Barbour, 1362, 343). Barbour zitiert Comptons Theorie über die Unvorhersehbarkeit einiger menschlicher Handlungen trotz derselben Situation und stellt Folgendes fest: „Die Kenntnis der Anfangsbedingungen ermöglicht es uns, vorherzusagen, was passieren wird. macht nicht; Auch bei gleichen Ausgangsbedingungen können wir nicht immer die gleichen Ergebnisse erzielen.

Analyse

Bei der Analyse der Theorie der Anpassung der Freiheit an die Unvorhersehbarkeit ist zunächst die Verwechslung von Freiheit mit Zufall und Zufall zu erwähnen. Es scheint, dass die Anhänger dieser Theorie Freiheit und Zufall für dasselbe hielten, und da Zufall keine Ursache hat oder zumindest seine Ursache nicht bekannt ist, kann er nicht vorhergesagt werden; Autorität sollte auch so sein. Mit anderen Worten, die Befürworter der vorherigen Theorie stellten fest, dass das deterministische Ding etwas ist, das eine bestimmte Ursache hat und auf dieser Grundlage vorhergesagt werden kann, und da das optionale Ding das Gegenteil des Determinismus ist, muss es das Gegenteil haben. Das bedeutet, dass es keine Ursache hat oder zumindest nicht vorhersehbar ist; Während ihr Fehler darin

besteht, der Prädestination und dem freien Willen zu widersprechen. Denn das Verhältnis dieser beiden ist entgegengesetzt und in manchen Urteilen und Werken können zwei Gegensätze häufig vorkommen. Beispielsweise sind weiße und schwarze Objekte zwei gegensätzliche Objekte; Dennoch sind beide gemeinsam, da sie verfügbar sind und Platz, Gewicht und andere Vorkehrungen beanspruchen. Auch wenn Determinismus und Diskretion nicht wie zwei Gegensätze kombiniert werden können, können sie in manchen Urteilen häufig vorkommen. Beispielsweise steht die Zuordnung des deterministischen Verbs zur Kausalität und Vorhersagbarkeit nicht im Widerspruch zur Zuordnung des optionalen Verbs. Das heißt, das optionale Verb hat auch eine Ursache und kann vorhergesagt werden. Nachdem beispielsweise die Präliminarien eines Verbs für das unabhängige Subjekt bereitgestellt wurden, können die Realisierung des Verbs und einige seiner Merkmale vorhergesagt werden; Aber die Tatsache, dass manche menschlichen Handlungen nicht vorhersehbar sind, widerspricht nicht dem Grundsatz der Behauptung; Denn die Behauptung lautet nicht, dass alle menschlichen Handlungen aufgrund der Tatsache, dass er ein freier Akteur ist, vorhersehbar sind, sondern die Behauptung lautet: Handlungen, die aus freiem Willen erfolgen, sind vorhersehbar; Das ist nicht jedermanns Sache, sondern betrifft das Subjekt selbst. Bezüglich des Prinzips der Theorie, dass dies der Grund dafür ist, dass manche menschlichen Handlungen unvorhersehbar sind, sollte gesagt werden, dass zwischen beiden kein Zusammenhang besteht. Denn vielleicht können einige algebraische, kausale und folgerichtige Verben für uns nicht vorhergesagt werden, weil sie unbekannt bleiben. Daher kann ein bloßer Mangel an Vorhersage nicht der Grund für Zwang oder freien Willen sein.

Quantentheorie

„Quantum“ bedeutet wörtlich die Menge und Summe seiner Quanten. In der Physik ist es eine in der Quantentheorie verwendete Einheit für Energie. Diskontinuierliche Wärmestrahlung, die in Form kleiner Energiekerne freigesetzt wird, nennt man Quanten (Musaheb, Farsi-Enzyklopädie, das Wort Quantum).

Im Sinne der Quantentheorie handelt es sich um einen Verstoß gegen den wissenschaftlichen Determinismus der klassischen Physik in der Welt der Atome.

Die Quantentheorie kann mit verschiedenen Erklärungen dargestellt werden, von denen die erste die kinetische Theorie der Gase zum Ausdruck brachte. Hier erwähnen wir drei berühmte Interpretationen davon, um deutlich zu machen, ob es einen positiven oder negativen Zusammenhang mit dem Prinzip des freien Willens haben kann oder nicht.

1. Heisenbergs Unsicherheitsprinzip: Werner Heisenberg betonte 1927 die Unmöglichkeit, den Zustand von Elektronen und ihre Geschwindigkeit zu bestimmen. Er selbst schreibt dazu: „Ist es möglich, mit Hilfe der Quantenmechanik zu zeigen, dass das Elektron an einem bestimmten Ort gesehen wird und sich mit einer bestimmten Geschwindigkeit bewegt?“ (Heisenberg, 1927, 80-79).

2. Unvorhersehbarkeit: Nach diesem Prinzip können einige Zustände von Atomen wie der Bewegungsweg, die Aufspaltung, die Anzahl und der Zerfall nicht vorhergesagt werden. Heisenberg sagt dazu:

Das Radium-B-Atom muss früher oder später ein Elektron in eine Richtung abgeben und zu einem Radium-C-Atom werden, aber wir können nicht erklären, warum ein bestimmtes Atom zu einem bestimmten Zeitpunkt zerfällt und zu einem anderen Zeitpunkt nicht, oder was die Ursache dafür ist. Lassen Sie dieses Atom emittieren sein Elektron in diese bestimmte Richtung und nicht in eine andere Richtung, und hier bricht das Gesetz der Kausalität zusammen (ebd.).

Barbour schreibt in seiner Interpretation auch:

Weder theoretisch noch praktisch ist es möglich, den Zeitpunkt vorherzusagen, zu dem ein einzelnes radioaktives Atom zerfällt, nachdem seine Aktivierung in einem Kernreaktor gestoppt wurde. Was berechnet werden kann, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es in der ersten Minute zersetzt wird. Die schwächere Möglichkeit besteht darin, dass es in der zweiten oder dritten Minute usw. zersetzt wird (Barbour, 2014, 314).

3. Diffusion von Elektronen: In einem Labor passieren Elektronen proportional eine schmale Öffnung, und nachdem sie auf den Vorhang hinter der Öffnung treffen, werden auf dem Vorhang und an verschiedenen Stellen Funken erzeugt. Trotz gleicher und identischer Bedingungen für das Abfeuern von Elektronen erscheint

beispielsweise ein Elektron am Punkt A und ein anderes Elektron am Punkt C und so weiter.

Angesichts der Erforschung der neuen Physik und des Niedergangs der klassischen Physik interpretierten einige westliche Autoritäten dies zugunsten ihrer Behauptung und nannten es eines der Autoritätsargumente, das Yuran zugeschrieben werden kann, betonten William James und Eddington (Najafi, 1352, 170). Sie betrachteten die Verletzung der wissenschaftlichen Kausalität als Grund für ihren Anspruch, indem sie den freien Willen als Kausalität interpretierten (Janes, 1363, 353). Janes schreibt dazu:

Die Welt, die uns die neue Physik präsentierte, könnte offenbar ein geeigneter Aufenthaltsort für freie Menschen sein, nicht nur ein Zufluchtsort. Es ist ein Haus, in dem wir zumindest die Veranstaltungen nach unseren Wünschen gestalten und für unsere eigenen Anstrengungen und Erfolge leben können (ebd.).

Analyse

Die Ungenauigkeit des Zusammenhangs zwischen freiem Willen und physikalischen Fragen wurde geklärt und es wurde gesagt, dass das Prinzip des freien Willens nicht nur nichts mit dem wissenschaftlichen Kausalitätsprinzip zu tun hat, sondern dass der Beweis des freien Willens vom Beweis und der Wahrheit des Kausalitätsprinzips abhängt in der Welt, auch im menschlichen Handeln. Arbiträre, die den freien Willen für unvereinbar mit dem wissenschaftlichen Determinismus der klassischen Physik hielten, hatten keine klare Interpretation ihrer Behauptungen und verwechselten mit anderen Worten den freien Willen mit Zufall, aber die neue Physik und die Quantenphysik können das Kausalitätsprinzip (im philosophischen Sinne) nicht verletzen), um das Autoritätsprinzip im Hinblick auf seine Gültigkeit zu beweisen oder zu bestätigen. Auch zur Kategorie der Psychologie und dem Beweis menschlichen Handelns ist zu sagen: Erstens weist die bisherige Behauptung fehlende Anknüpfungspunkte auf, die einige Psychologen vorbringen. und zweitens beweist es die maximale menschliche Reaktion auf Vorlieben und Reize im Bedarfsfall. Trotzdem kann der menschliche Wille seine Widerstandsfähigkeit gegen psychologische und äußere Reize zeigen. Westliche Philosophen haben die Existenz oder Abwesenheit des „freien Willens“

als Konfliktpunkt zwischen Deterministen und Deterministen dargestellt. Dieser Ansatz ist die Ursache für Divergenz aufgrund der Illusion Aus freiem Willen scheint es nicht korrekt zu sein.

Glaube an das Schicksal

Fatalismus im Bereich der Philosophie ist eine Lehre, auf deren Grundlage alle Ereignisse und Handlungen dem Schicksal unterliegen. Man nennt es auch Fatalismus. Der freie Wille spielt bei diesem Trend keine Rolle. Basierend auf dem Glauben an das Schicksal bewegt sich die Geschichte nur in einer möglichen und vorgegebenen Routine, und Handlungen führen immer zu einem unvermeidlichen und ewigen Ende, daher ist es angemessener, diese Gewissheit oder Unvermeidlichkeit zu akzeptieren, als sich ihr zu widersetzen. Der Glaube an das Schicksal folgt nicht dem Gesetz „Alles oder Nichts“ und existiert in unterschiedlichem Ausmaß und in unterschiedlichen Formen. Der Glaube an das Schicksal ist eines der alten Themen, das in vielen Zivilisationen als offensichtliches Problem angesprochen wurde und das Interesse der Menschen geweckt hat in Richtung auf.

Unterschied zum Determinismus

Aus philosophischer Sicht unterscheidet sich Fatalismus von Konzepten wie Determinismus, Scheitern und Schicksal.

Determinismus

Hier ist nur im Vergleich von Determinismusglaube und Schicksalsglaube zu sagen, dass aus Sicht des Determinismus die Zukunft zwar vorbestimmt ist, menschliches Handeln jedoch als Teil der Kausalität der Zukunft auf sie einwirkt. Mit anderen Worten: Sie glauben, dass die Zukunft aufgrund des Prinzips der absoluten Kausalität festgelegt ist, während die Fatalisten die Zukunft unabhängig von der Kausalität für unvermeidlich und unvermeidlich halten; Wenn also die Vergangenheit unterschiedlich ist, werden auf der Grundlage des Determinismus auch die Gegenwart und die Zukunft unterschiedlich sein. Aus Sicht der Fatalisten ist eine solche Diskussion jedoch überhaupt nicht relevant, da es keine andere Vergangenheit als das Geschehene geben konnte. Darüber hinaus wird bei

Deterministen im Gegensatz zu Fatalisten die Unterwerfung unter das Schicksal nicht betont.

Ergebnis:

Seit Jahrtausenden sucht die Philosophie nach dem Konzept des Determinismus, der sich aus dem Kausalitätsprinzip ableitet. Aber Philosophen unterscheiden oft nicht zwischen kosmischer Natur, menschlicher Natur und historischer Realität. Anthropologen definieren historische Realität als Synonym für Kultur. Die Realität des Determinismus, als ein für den Menschen unkontrollierbares Element bei der Klassifizierung verschiedener Gesellschaftstypen, nach der Überwindung der „Gesellschaft der Natur“, erkennbar an der Überwindung der unstrukturierten (und besten, konstruktiven) Gesellschaft mit der Natur der Tierarten, mit ein minimales soziales Wesen und minimale mentale Verarbeitung). Im Gegenteil, gebaute Gesellschaften werden von kulturellen Mechanismen beeinflusst, das heißt von Mechanismen, die sich von der natürlichen Berechnung unterscheiden und die Reize sind, die allen sozialen Lebewesen gemeinsam sind. Derzeit können für bestimmte Tierfälle mit geringeren Fähigkeiten als Sapiens strukturelle Elemente beibehalten werden, d. h. ein Element von Massengesellschaften, Stammesgesellschaften oder solchen mit stabiler sozialer Schichtung. Diese Strukturelemente führen, sei es künstlich oder außerhalb der Natur des jeweiligen Typs, in dem sie auftreten, dazu, dass sie äußerlich sind, das heißt, dass sie Chaos auf den häuslichen Motiven von Wünschen, Bedürfnissen und anderen besonderen Dingen erzeugen. Heutige Menschen befinden sich im Allgemeinen in einer sozialen Realität, die mit einer Struktur ausgestattet ist, einem organischen Klassentyp, wenn das Konzept und das Wesen des Staates eingeführt werden und wenn er in die Realität umgesetzt wird, kann er anhand dieser Tatsache der Entstehung angepasst werden leiden. Ich bin eine Marke, ein Controller, und zwar so, dass sie ihre gesamte Persönlichkeit, ihr Denken und Verhalten vollständig bestimmt. Über diesen Regulator weiß der Mensch sehr wenig oder gar nichts und kann nur durch tiefes philosophisches Studium und den Einfluss aller Menschen erkaufte werden, wenn er über das Wissen verfügt, das er möchte. Unabhängig

davon lassen sie sich zumindest teilweise von diesem entscheidenden Einfluss trennen, nur wenn Sie die Realität dieser Strukturen nutzen, wenn sie Ihre Hypothese in der historischen Periode hat, die Sie, wenn Sie sie finden, marginalisieren Er lebt allein. Diese Marginalisierung bedeutet zwangsläufig soziale Isolation, die es teuer macht, ins Soziale zu flüchten. Darüber hinaus abstrahiert sie von der Hierarchie. Die auf dem Autoritätsprinzip basierende Logik, die die Realität des Bauens prägt, ist historisch bedingt und wiederum ausschlaggebend in den Augen anderer und Menschen.

Verweise:

Eine Einführung in die Philosophie der Bildung und Ausbildung, Seyed Ahmad Rahmani, S. 176–173, Veröffentlichungen des Imam Khomeini Educational and Research Institute, Qom, zweite Auflage, 2018

Rampa, Lobsang, Chapters of Life, übersetzt von Farida Mahdavi Damghani – Teheran: Ferdous 2016, Seite 292.

Proulx, J (2008). „Struktureller Determinismus als Hindernis für das Lernen von Lehrern: Implikationen für die Lehrerbildung“. Tagungsband PME-33 und PME-NA-20. 4.

Leyland, ML (1988). „Eine Einführung in einige Ideen von Humberto Maturana“. Zeitschrift für Familientherapie. 10: 357–374.

Tate, W (1997). „Kritische Rassentheorie und Bildung: Geschichte, Theorie und Implikationen“ (PDF). Rückblick auf die Bildungsforschung. 22: 195–247.

Pleasant, N (2019). „Freier Wille, Determinismus und das „Problem“ von Struktur und Handlungsfähigkeit in den Sozialwissenschaften“. Philosophie der Sozialwissenschaften. 49: 3–30

Baruch Spinoza, Ethik, übersetzt von Dr. Mohsen Jahangiri, wissenschaftliche Veröffentlichung, 1364.

- Alle griechischen und lateinischen Begriffe und Zitate sind der folgenden großen deutschen Enzyklopädie, Eintrag Freiheit, entnommen:

Mohammad bin Ibrahim Sadr al-Din Shirazi, Al-Hikma al-Mutaaliyyah fi al-Asfar al-Uqliyyah al-Arbaeh, Bd. 1, S. 372, Teheran, 1337 Sh., Ghom Offset Printing (Bita).

Fußnote von Hasanzadeh Amoli, Hadi bin Mahdi Sabzevari, Bd. 3, S. 621–619, Sharh al-Manzomah, veröffentlicht von Hasan Hasanzadeh Amoli, Teheran, 1422–1416.

Fußnote Motahari, Mohammad Hossein Tabatabai, Bd. 3, S. 149, Prinzipien der Philosophie und Methode des Realismus, Einleitung und Fußnote verfasst von Morteza Motahari, Teheran 1370-1368.

Muhammad bin Muhammad Farabi, Fuss al-Hakm, Bd. 1, S. 90–91, herausgegeben von Muhammad Hasan Al Yassin, Bagdad 1396, gedruckt von Offset Qom 1405.

Ibn Sina, Al-Taliqat, Bd. 1, S. 54-50, veröffentlicht von Abdul Rahman Badawi, Qom 1404.

Ibn Sina, al-Shifa, Bd. 1, S. 366–367, Al-Hiyat, Bd. 1, herausgegeben von Ebrahim Madkoo, George Shahate Qanawati und Saeed Zayed, Kairo, 1960/1380, Ghom-Offsetdruck, 1404.

Tabataba'is Kommentar, S. 385, Bd. 1, S. 312-313, Mohammad bin Ibrahim Sadr al-Din Shirazi, al-Hikma al-Mu'taaliyyah fi al-Asfar al-Uqliyyah al-Arbaeh, Teheran 1337, Ghom-Offsetdruck (Bita).

MAHAN KAVEH
Historisches Wörterbuch der Philosophie. Joachim Ritter, Schwabe Verlag. Basel/Stuttgart 1972, Bd.2.

Spinoza. B. Ethik. Röderberg, Frankfurt am Main. 1972.

Speculum Spinosum 1677-1977. Routledge Kegan Poole. 1977. Hrsg. Siegfried Hessing.

DK = H. Dirls/ W. Kranz, Fragmente Vorsokratiker I (1960) 89: B, 1.

Fragment vorsokratischer Schriften

Hippokrates, Oper. (1823), Hrsg. Keuhn, 19.17. Hippokrates, Werke, herausgegeben von Kuhn (3281) 91, 71.

- Speculum Spinozanum 1677-1977.

Ed. Siegfried Hessing.

- Hegel, G.W.F., Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft. 1993.

- Spinoza, B., Theologisch-politische Abhandlung,. Elwes. New York 1955.

GODMENT

MAHAN KAVEH